

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

ADHS: Der Weg zur Medikation aus Sicht der Eltern und betroffenen Kinder

eingereicht von: Christine Marti

Begleitung: Annette Krauss

Datum der Abgabe: April 2020

Abstract

Die vorliegende Arbeit untersucht anhand von drei Einzelfallstudien die Wahrnehmungen und Empfindungen ADHS betroffener Familien im Prozess vom Anfangsverdacht bis zur angemessenen Medikation. Dabei konnte eruiert werden, dass in den Familien allseits Belastungen vorliegen, die Kinder neutrale oder positive Emotionen mit der Abklärung verbinden und alle mit der Schule personenabhängige belastende, wie auch positive Momente erlebten. Ersteres ist auf vorwiegend negative Rückmeldungen, letzteres auf empathisches, feinfühliges und Ressourcen wahrnehmendes Verhalten der Schule zurückzuführen. Zur kindlichen Aufklärung fehlen entsprechende Materialien. Aus den gewonnenen Erkenntnissen wurde ein umsichtiger, auf Empfehlungen beruhender Umgang im schulischen Umfeld abgeleitet, aber auch unterstützende, psychoedukative Massnahmen aller Familienmitglieder und wenn nötig auch der Lehrpersonen.

Überblick Abkürzungen

ADHS	Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung
DSM-5	Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5 (deutsch: Diagnostischer und statistischer Leitfaden psychischer Störungen)
EK	Einschulungsklasse
elpos	ADHS Dachverband elpos Schweiz
ICD-10	International Classification of Diseases 10 (deutsch: Diagnostischer und statistischer Leitfaden psychischer Störungen)
IV	Invalidenversicherung
KG-LP	Kindergartenlehrperson(en)
Ki	Kind
KM	Kindsmutter
KV	Kindsvater
LP	Lehrperson(en)
LRS	Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten
SFG ADHS	Schweizerische Fachgesellschaft ADHS
SHP	Schulische Heilpädagogik/Schulische(r) Heilpädagog(in)
SPD	Schulpsychologischer Dienst
THOP	Therapieprogramm für Kinder mit hyperkinetischem und oppositionellem Problemverhalten
WHO	World Health Organization (Deutsch: Weltgesundheitsorganisation)

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	5
2 Was ist ADHS?	6
2.1 Symptome	6
2.1.1 Aufmerksamkeitsdefizit	6
2.1.2 Hyperaktivität	6
2.1.3 Impulsivität	7
2.1.4 Komorbiditäten	7
2.2 Auswirkungen auf den Alltag	8
2.2.1 Familie	8
2.2.2 Schule	9
2.3 Stärken und Ressourcen	10
2.4 Ursachen	10
2.4.1 Genetische Faktoren	11
2.4.2 Neuropsychologische Faktoren	11
2.4.3 Bio-psycho-soziale Faktoren	12
3 Auf dem Weg zur angemessenen Behandlung	13
3.1 Der Anfangsverdacht	13
3.2 Diagnoseverfahren	14
3.2.1 Bestandteile der ADHS Abklärung	14
3.2.2 Diagnosestellung mit Hilfe der Klassifikationssysteme	14
3.3 Psychoedukation	15
3.4 Behandlungsmöglichkeiten	15
3.4.1 Multimodaler Ansatz	15
3.4.2 Medikation	16
4 Aktueller Forschungsstand	18
4.1 Wie der Anfangsverdacht entsteht	18
4.2 Der Abklärungsprozess beginnt und die Diagnose wird gestellt	20
4.3 Psychoedukation	21
4.4 Der Schritt zur Medikation	22
5 Fragestellung und heilpädagogische Relevanz	24
6 Forschungsmethodik	26
6.1 Auswahl der Interviewpartner	27
6.2 Vorbereitung und Durchführung der Interviews	27
6.3 Auswertung der erhobenen Daten	30
6.4 Methodenkritik	32

6.4.1 Auswahl der befragten Familien	32
6.4.2 Interviews	33
6.4.3 Auswertung der Daten	34
7 Darstellung der Ergebnisse	35
7.1 Allgemeine Beschreibung der Familien	35
7.2 Der Anfangsverdacht.....	37
7.3 Der Abklärungsprozess.....	39
7.4 Die Diagnosestellung.....	41
7.5 Massnahmen und Medikation	44
7.6 Psychoedukation.....	47
7.7 Rolle des Vaters	50
7.8 Schulische Aspekte	52
8 Beantwortung und Diskussion der Fragen	55
8.1 Hauptfrage: Hilfreiches und Herausforderungen	55
8.2 Unterfrage 1: Kindliche Psychoedukation	59
8.3 Unterfrage 2: Rolle der Väter	60
8.4 Unterfrage 3: Mütterliche Entlastung durch den Vater	61
8.5 Unterfrage 4: Erkenntnisse gewinnbringend in die SHP einbringen.....	62
9 Ausblick.....	65
Abbildungsverzeichnis	67
Tabellenverzeichnis.....	67
Literaturverzeichnis	67
Internetquellen	71
Anhang	72
A Überblick Komorbiditäten bei ADHS.....	72
B Überblick über Stärken und Ressourcen der ADHS	73
C Symptomkriterien und Diagnosemöglichkeiten der Klassifikationssysteme ICD-10 und DSM-5	74
C1 Symptomkriterien und Diagnosemöglichkeiten nach ICD-10	74
C2 Symptomkriterien und Diagnosemöglichkeiten nach DSM-5	75
D Aufgabenfelder der SHP im Vergleich zur Klassenlehrperson.....	77
E Interviewleitfaden.....	78
E1 Interviewleitfaden Kind.....	78
E2 Interviewleitfaden Eltern	79
F Elternfragebogen.....	82
G Kategorienbildung und Definitionen für die Auswertung der Interviews	96
H Ergebnisse: Gemeinsamkeiten und Unterschiede	97

1 Einleitung

Wer hat nicht mindestens eine der folgenden Aussagen schon mal gehört: «Die Kinder sollten doch einfach mal besser erzogen werden. Dann könnten sie stillsitzen, sprechen nicht dauernd drein und würden sich konzentrieren.», «Es gibt immer mehr Kinder mit ADHS.», «Kinder werden mit Medikamenten ruhiggestellt.» oder «Es wird immer mehr Ritalin abgegeben».

Das Thema Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) hat nicht nur die wissenschaftliche, sondern auch die politische Bühne betreten, «auf der wissenschaftliche Tatsachen oft entweder ignoriert oder mit Meinungen und Gefühlen vermischt werden.» (Neumärker & Rothenberger, 2005, S.1). Dabei würden folgende Punkte kritisiert:

- Validität (Gütekriterium bei Tests) der ADHS als psychiatrisches Syndrom
- mögliche Überdiagnostizierung bzw. Fehldiagnosen
- Über- bzw. Fehlbehandlung der ADHS
- mögliche Gefahren einer Behandlung mit Psychostimulanzien (Medikamenten) (ebd.)

Die Symptomatik von ADHS ist schon länger bekannt. «Zumindest die literarische Erstbeschreibung mit dem «Zappelphilipp» geht immerhin schon auf das vom Frankfurter Psychiater Heinrich Hoffmann im Jahre 1845 erstmalig veröffentlichte Buch vom «Struwwelpeter» zurück und es ist zu vermuten, dass die Symptomatik schon früher bekannt war» (Döpfner, Rothenberger & Steinhausen, 2010, S.9). Die Autoren schreiben zudem, dass ADHS «erst wirklich im Verlauf der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts in das Bewusstsein sowohl der Fachwelt als auch der Laienöffentlichkeit» getreten sei (ebd.). Es handelt sich somit nicht um eine Modeerscheinung und ist mit einer Prävalenz, also die Auftretenshäufigkeit, von ca. 5% einer der häufigsten psychischen Störungen im Kindes- und Jugendalter in unseren Breitengraden (z. B. Döpfner et al., 2010, Gawrilow, 2016 oder Mackowiak & Schramm, 2016). Dabei sind Jungen häufiger betroffen als Mädchen (Lauth, 2014, S. 27 und Gawrilow, 2016, S. 52).

Eltern wie auch Kinder oder deren Umfeld gehen häufig einen langen Leidensweg bis sie eine Diagnose erhalten und eine wirkungsvolle Therapie, welche ggf. mit Medikamenten unterstützt wird, fruchtet. Die Medikation ist oftmals die letzte Option für Eltern, eine Verbesserung der problematischen Verhaltensweisen zu erreichen (Simchen, 2017). «Studien zeigen, dass sich Eltern ausgesprochen verantwortungsvoll verhalten und der Leidensdruck extrem sein muss, bevor der nächste Schritt¹ gegangen wird.» (Quelle: <https://www.adhs-organisation.ch/adhs/therapieformen/>). Dass sich Eltern sehr verantwortungsbewusst in Bezug auf eine Medikation zeigen, ist positiv zu vermerken. Doch könnte man den Leidensdruck ggf. nicht vermindern oder besser durch fachliche Unterstützung auffangen? Wie geht es Eltern und betroffenen Kindern in diesem Prozess vom ersten Anfangsverdacht auf ADHS bis hin zur optimalen Einstellung der Medikation? Diesen Fragen widmet sich die hier vorliegende Masterarbeit.

Um den Prozess, welchen Eltern und Kinder bis zur angemessenen Medikation durchlaufen, zu verstehen, sollen in einem ersten Teil der Arbeit theoretische Hintergründe in Bezug auf Symptome und

¹ Mit «dem nächsten Schritt» wird die Medikation gemeint.

Ursachen dargelegt werden. Anschliessend werden die einzelnen Phasen vom Anfangsverdacht auf ADHS bis hin zur medikamentösen Behandlung aufgrund theoretischer Bezüge und aktuellen Forschungsergebnissen erläutert und die daraus abgeleiteten Forschungsfragen anhand der Darstellung von drei Einzelfallstudien beantwortet und kritisch reflektiert.

2 Was ist ADHS?

Um verstehen zu können, mit welchen Gegebenheiten Kinder mit ADHS, aber auch ihre Eltern konfrontiert sind, sollen in diesem Kapitel die Symptomatik, Begleiterscheinungen, Auswirkungen wie auch Ursachen aufgezeigt werden.

2.1 Symptome

Die Abkürzung ADHS bedeutet «Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung». Dies legt bereits zwei der drei Kernsymptome offen, nämlich Schwierigkeiten im Bereich der Aufmerksamkeit und ein grosser, übermässiger Bewegungsdrang. Das dritte Kernsymptom ist die Impulsivität. Hyperaktivität und Impulsivität treten meist gemeinsam auf und lassen sich kaum voneinander trennen (Machowiak & Schramm, 2016, S. 17). Obwohl jedes Kind mal unkonzentriert ist, mal «zu viel Energie» hat und rumzappelt oder mal einen Wutausbruch zeigt, unterscheiden sich die Symptome bei ADHS-Kindern deutlich in der Intensität und Häufigkeit gegenüber normalen Kindern (Döpfner, Lehmkuhl, Schürmann, 2011, S. 25). Dem gilt ein besonderes Augenmerk und wird gerade in Hinblick auf eine Diagnosestellung zentral sein. Dazu jedoch später noch mehr. Nun aber ein paar Worte zu den Kernsymptomen Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivität und Impulsivität.

2.1.1 Aufmerksamkeitsdefizit

«Bei dem Begriff Aufmerksamkeit handelt es sich um einen recht komplexen Mechanismus, um Eindrücke aus der Umwelt aufnehmen und aussortieren zu können, womit eine entsprechend gezielte und auch effektive geistige Verarbeitung möglich wird» (Neuhaus, 2016, S. 49). Der Bereich der Aufmerksamkeit kann zusätzlich in die selektive Aufmerksamkeit und die Daueraufmerksamkeit unterteilt werden. Die selektive Aufmerksamkeit ist die Fähigkeit, sich auf zentrale Aspekte zu fokussieren und irrelevante Reize zu ignorieren. Gelingt dies nicht, entsteht Ablenkbarkeit. Bei der Daueraufmerksamkeit geht es um die zeitlich längere Fokussierung auf eine Aufgabe. Dies ist gerade in Hinblick auf das Beenden eines Auftrages oder einer Tätigkeit zentral. «Bei Kindern mit ADHS sind beide Formen der beeinträchtigten Aufmerksamkeit zu beobachten» (Döpfner, Frölich & Schürmann, 2013, S.28). Im Bereich der Daueraufmerksamkeit fällt auf, dass von ADHS betroffene Kinder über die Zeit hinweg einen Leistungsabfall zeigen. Desto länger die Konzentration aufrechterhalten werden soll, desto mehr Fehler entstehen (Drechsler, 2010). Eine weitere Form der Aufmerksamkeit ist die sogenannte Alertness. Sie beschreibt «die Aufrechterhaltung einer allgemeinen Wachheit (intrinsische Alertness)» (Drechsler, 2010, S.103). Gelingt diese, kann das Individuum auf eine Situation in angemessener Zeit reagieren. Kinder mit ADHS weisen häufig auch in diesem Teilbereich Schwierigkeiten auf.

2.1.2 Hyperaktivität

Die Hyperaktivität ist wahrscheinlich das am einfachsten wahrnehmbare Kernsymptom - oder auch Kardinalsymptom genannt - welches deutlich von Mitmenschen bemerkt wird. «Hyperaktivität bezeichnet eine desorganisierte, mangelhaft regulierte und überschüssende motorische Aktivität, exzessive

Ruhelosigkeit, die besonders in Situationen auftritt, die relative Ruhe verlangen» (Döpfner, Frölich & Schürmann, 2013, S. 30). Sie zeigt sich beispielsweise im häufigen Wechseln der Sitzposition, übermässigem Rede- und/oder Bewegungsdrang, dass Hände und Füsse ununterbrochen zu zappeln scheinen oder die Kinder innerlich wie «getrieben» wirken (vgl. Döpfner, Frölich & Schürmann, 2013, Döpfner, Frölich, Lehmkuhl, 2013, Grolimund & Rietzler, 2016, Lauth & Schlottke, 2009). Auch wenn die Kinder ermahnt werden, sich ruhig zu verhalten oder still zu sitzen, gelingt ihnen dies vielleicht einige Momente. Danach fallen sie wieder in ihren massiven Bewegungsdrang zurück.

2.1.3 Impulsivität

Das dritte Kernsymptom der ADHS stellt die Impulsivität dar. «Unter Impulsivität versteht man die Unfähigkeit, Impulse zu unterdrücken. Impulsive Menschen reagieren aus dem Bauch heraus, ohne vorher über die Konsequenzen nachzudenken» (Grolimund & Rietzler, 2016, S. 17). Dieses Kardinalsymptom kann sich in drei verschiedenen Bereichen zeigen. Bei der kognitiven Impulsivität geht es um die Tendenz, einem ersten Handlungsimpuls zu folgen. Dabei wird nicht vor der Umsetzung des Impulses überlegt, welche Konsequenzen das Handeln haben könnte. Die motivationale Impulsivität hingegen hat mit dem Aufschieben von Bedürfnissen und dem Abwarten, bis man an der Reihe ist, zu tun (Döpfner, Frölich & Schürmann, 2013, S. 29/30). Zusätzlich kann die emotionale Impulsivität aufgeführt werden, welche sich anhand einer sehr geringen Frustrationstoleranz wie auch häufigen Wutausbrüchen zeigt (Mackowiak & Schramm, 2016, S. 17). Kinder mit ADHS zeigen im Alltag Ungeduld und Schwierigkeiten, ihre Bedürfnisse aufzuschieben. So platzen sie bspw. mit Antworten heraus, bevor sie die ganze Frage gehört haben, neigen aufgrund der vorhandenen Risikobereitschaft vermehrt zu Unfällen oder sie stossen Gegenstände um, da sie diese nicht wahrgenommen haben und gleich eine bestimmte Handlung ausführen wollten (vgl. Döpfner, Frölich & Schürmann, 2013 und Grolimund & Rietzler, 2016).

2.1.4 Komorbiditäten

Eine ADHS kommt selten allein! Genau diesen oder sehr ähnliche Sätze liest man in vielen Fachbüchern (z.B. Neuhaus, 2016, S. 100 oder Mackowiak & Schramm, 2016, S. 24). «Immer wieder ist festzustellen, dass aufmerksamkeitsgestörte Kinder an weiteren, zusätzlichen Störungen leiden» (Lauth & Schlottke, 2009, S. 25). Solche zusätzlich auftretenden psychische Störungen werden Komorbiditäten genannt und in der Fachliteratur sehr unterschiedlich in Bezug auf die Häufigkeit aufgeführt. Es sind Angaben wie «30-90%» (Laut & Schlottke, 2009), «bis zu 80%» (Döpfner, Frölich, Lehmkuhl, 2013) oder auch «über 90%» (Jans & Romanos, 2014) zu finden. Trotz der sehr unterschiedlichen Angaben kann festgehalten werden, dass Komorbiditäten eher die Regel als die Ausnahme darstellen und bei einer Diagnostikstellung wie auch Behandlung der ADHS berücksichtigt werden müssen. Dies ist daher zentral, da «Kinder mit einer kombinierten Störung ... weitaus grössere Entwicklungsrisiken als Kinder, die nur die Symptomkriterien einer ADHS erfüllen» aufweisen (Döpfner, Frölich & Lehmkuhl, 2013, S.8). Zu den häufigsten komorbiden Begleiterscheinungen gehören oppositionelles Trotzverhalten, Störungen des Sozialverhaltens, Depressionen, Angststörungen, Lern- und Teilleistungsstörungen oder auch Substanzmissbrauch im Jugend- und Erwachsenenalter. In Anhang A ist eine Übersicht verschiedener Autoren zu finden, welche konkretere Angaben zu der Häufigkeit der zuvor genannten Begleitstörungen aufführt.

In diesen drei Bereichen – Aufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität – haben ADHS-Betroffene Schwierigkeiten. Dabei ist wichtig zu beachten, dass die Symptome in unterschiedlicher Ausprägung in unterschiedlichen Situationen auftreten können. Gerade in Situationen, die fremdbestimmt sind, treten die Auffälligkeiten häufiger und stärker ausgeprägt auf (vgl. z.B. Döpfner, Frölich & Schürmann, 2013, Döpfner et al., 2011, Gawrilow, 2016, Grolimund & Rietzler, 2016 und Lauth & Schlotke, 2009). Haben Kinder Einschränkungen in den erwähnten Bereichen, betrifft das nicht nur die Schule, sondern auch die Familie. Welche Auswirkungen Hyperaktivität wie auch Defizite in der Aufmerksamkeit und Impulskontrolle auslösen, soll im nächsten Kapitel erläutert werden.

2.2 Auswirkungen auf den Alltag

Es liegt auf der Hand, dass Auffälligkeiten, wie sie in den vorangegangenen Kapiteln beschrieben wurden, nicht spurlos am Leben der Betroffenen und deren Umfeld vorbeigehen. Genau um diese «Spuren» soll es nun gehen. Wie auch später in Kapitel 3.2.2 aufgezeigt wird, müssen die Symptome einer ADHS in mindestens zwei Lebensbereichen wie Familie, Schule oder Freizeit des Kindes wahrnehmbar sein. Um mögliche Auswirkungen übersichtlich darzustellen, werden zwei Bereiche definiert: Familie und Schule. Dabei soll darauf hingewiesen werden, dass die beiden Bereiche ineinandergreifen und nicht in absolut getrennter Form betrachtet werden können. So können Zuhause bspw. Konflikte entstehen, weil es in der Schule schlecht läuft, die Hausaufgabensituation erneut eskaliert oder die Lehrperson (LP) sich erneut meldet, um ein weiteres Elterngespräch aufgrund der angespannten Situation in der Schule zu vereinbaren. Umgekehrt können Streitigkeiten in der Familie dazu führen, dass das Kind in der Schule von der LP zuerst emotional aufgefangen werden muss oder das Kind noch unkonzentrierter wirkt als sonst.

2.2.1 Familie

In einer eigenen Untersuchung haben Döpfner, Frölich und Schürmann (2013) untersucht, welche familiären Belastungen besonders problematisch empfunden werden. Dabei wurden Eltern von Kindern mit ADHS im Alter von sechs bis zehn Jahren befragt. Die Abbildung 1 verdeutlicht den Unterschied zwischen der Belastung der Eltern von hyperkinetischen Kindern (dunkle Balken) und den Eltern unauffälliger Kinder (gestreifte Balken). Augenfällig ist, dass gerade die Hausaufgabensituation mit Abstand (ca. 56%) allen voran geht und dann von der Situation gefolgt wird, wenn die Mutter telefoniert (ca. 38%).

Die Eltern klagen meistens über allgemeine Erziehungsschwierigkeiten (z.B. Trotzverhalten, Ungehorsam, Wutausbrüche, Streit mit Geschwistern) sowie über gefährvolles und unbedachtes Verhalten (z.B. mit Feuer und gefährlichen Gegenständen spielen, auf hohe Bäume klettern, sich risikoreich im Strassenverkehr bewegen, gegenüber anderen Kindern aggressiv sein, mit ebenfalls schwierigen Kindern Cliques bilden, gehäuft Unfälle haben) (Döpfner, Frölich & Schürmann, 2013, S. 6).

Diese Belastungen haben zur Folge, dass sich Eltern von ADHS-Kindern häufig gestresster und belasteter fühlen als Eltern unauffälliger Kinder (Hampel, Petermann & Schilling, 2006). Zudem kann aufgrund des Vorliegens einer ADHS beim Kind die Paarbeziehung leiden, da die belastete Eltern-Kind-Interaktion auch zu mehr Diskussionen und Streit zwischen den Eltern führen kann (Zemp, 2018). Eltern hinterfragen ihre Erziehungskompetenzen, da Anweisungen vom Kind häufig aufgrund der Störung nicht

beachtet werden oder oppositionelle Reaktionen auf die (wiederholte) Anweisungen der Eltern folgen. Es entwickelt sich eine negativ kontrollierende Interaktion, bei der die Eltern nachgeben oder mit aggressivem Verhalten reagieren, wenn das Kind den Aufforderungen nicht nachkommt. Befolgt das Kind die Anweisung, wird es hingegen nicht durch die Eltern beachtet und sie wenden sich ggf. einer anderen Tätigkeit zu (Döpfner, Frölich & Schürmann, 2013, S. 52). Dies belastet gleichermassen Eltern und Kinder, inklusive Geschwister. Zu bedenken ist, dass «das negative Interaktionsverhalten gegenüber Geschwistern ... bei hyperkinetischen Kindern um das Vierfache erhöht» ist (Döpfner, Frölich & Schürmann, 2013, S.33). Aus Studien wird auch ersichtlich, dass sich die Interaktion zwischen Kindern mit ADHS und ihren Geschwistern problematisch und konfliktreich gestaltet (Hampel et al., 2006). Nebst den bereits genannten Auswirkungen ist auch zu erwähnen, dass Kinder mit ADHS im Vorschulalter durch die vorhandene Symptomatik einen höheren Grad an Überwachung und Grenzsetzungen bedingen (von Gontard, 2014, S.22). Dies beansprucht viel Energie seitens der Eltern.

2.2.2 Schule

Kinder mit ADHS erleben spätestens mit dem Eintritt in das Schulsystem, inklusive Kindergarten, «negative Rückmeldungen, Ablehnungen und Misserfolge in sozialen und in Leistungssituationen» (Döpfner, Frölich & Schürmann, 2013). Dies kann zu mangelndem Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten, sozialen Unsicherheiten, Ängsten oder sogar depressiven Befindlichkeiten führen (vgl. ebd.). Gerade weil es Kindern mit ADHS schwer fällt, sich ruhig und kontrolliert zu verhalten, abzuwarten, bis sie an der Reihe sind oder ihre Emotionen unzureichend kontrollieren können, werden sie in der Folge von Mitschülern oft abgelehnt. Dies führt ggf. zu einer sozialen Isolation, worauf betroffene Kinder mit abwehrendem und manchmal auch aggressivem Verhalten reagieren (Jacobs & Petermann, 2013, S. 10). Aufgrund ihrer Störung und des damit verbundenen Verhaltens, kommt es zu Schulverweisen oder Umschulungen an Sonderschulen (Gawrilow, 2016, S. 94). Auch im schulischen Umfeld leidet nicht nur die Beziehung des Kindes mit ADHS zu seinen Gleichaltrigen, sondern auch die Beziehung zur LP wie auch die Beziehung von der LP zum Kind können dadurch strapaziert sein. «Die Beziehung zwischen den pädagogischen Bezugspersonen und dem betroffenen Kind ist auf Dauer fast immer belastet» (Banaschewski, Döpfner & Frölich, 2014, S.12). Die negativ kontrollierende Interaktion könnte genauso gut in Bezug auf die Schule formuliert sein. Denn wirkungsvolle Anweisungen zu lernen, wird nicht nur mit Eltern, sondern auch mit LP in Trainingsprogrammen thematisiert (z.B. Gawrilow, 2016, S. 73, Döpfner, Frölich & Lehmkuhl, 2013, S.98, Lauth, 2014, S. 78/79).

Wie bereits in Kapitel 2.1.4 aufgezeigt, stellen Lern- und Teilleistungsstörungen wie Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten (LRS) oder Dyskalkulie eine beachtlich häufig auftretende Komorbidität dar. Die

Abbildung 1 Problematische Situationen im familiären Umfeld von Kindern mit ADHS; aus Döpfner, Frölich & Schürmann, 2013, S.32

Folge ist, dass Kinder mit ADHS häufiger Klassen wiederholen, nicht ihrem eigentlichen Potenzial entsprechend Leistungen erbringen², schlechtere Noten und zumeist auch schlechtere Lern- und Ausbildungsergebnisse erreichen (Lauth & Schlotzke, 2009). Studien belegen die deutlichen Schwierigkeiten in der Schule. «Am beeindruckendsten ist, dass sie sich nur zu 75 Prozent am Unterricht beteiligen; die unauffälligen Schüler hingegen zu 88 Prozent» (Lauth, 2014, S.13). Dies kann auf unterschiedliche Faktoren zurückgeführt werden. Kinder mit ADHS zeigen Schwierigkeiten im Planen und Organisieren von Handlungen, Arbeitsabläufen und Ähnlichem. Daher sind sie auf mehr Kontrolle und «Regieanweisungen» in der Schule, aber auch Zuhause bspw. bei den Hausaufgaben, angewiesen (ebd.).

«Ständig schulische Misserfolgserlebnisse tragen dazu bei, dass das Kind andere Möglichkeiten sucht, um Aufmerksamkeit von LP und Mitschülern zu erreichen» (Walitza, 2012, S.15). Dies kann sich unter Umständen darin zeigen, dass Betroffene den Clown spielen. Denn ihnen ist es lieber, überhaupt eine Anerkennung zu erhalten, als gar keine. Da die Mitschüler über die Spässe lachen, ist dies aus Sicht des betroffenen ADHS-Kindes eine positive Anerkennung (Candrian, Kropotov & Müller, 2011, S. 225). Dies ist jedoch für den Unterricht nicht immer optimal und wünschenswert.

Die aufgeführten Auswirkungen auf das familiäre wie auch schulische Umfeld zeigen auf, wie komplex, aber auch vielschichtig die Auswirkungen der ADHS-Symptomatik sind. Es könnte das Bild entstehen, dass diese psychische Störung im Kindes- und Jugendalter nur Schwierigkeiten mit sich bringt. Dem ist nicht so, denn von ADHS betroffene Menschen haben auch viele positive Seiten, die unbedingt entdeckt und im Alltag gewinnbringend eingesetzt werden sollten.

2.3 Stärken und Ressourcen

ADHS hat viele positive Seiten, die an dieser Stelle kurz aufgezeigt werden, da sie den Fokus vom «Problem» hin zu den «Ressourcen» lenken. Dies wird dadurch begründet, dass in vielen Therapieprogrammen oder Ratgebern betont wird, dass die Stärken der ADHS-Betroffenen entdeckt werden sollen (z.B. Döpfner, Frölich & Schürmann, 2013, Grolimund & Rietzler, 2016 oder Lauth & Schlotzke, 2009). So zählen bspw. Kreativität, Fantasie, Loyalität, Spontanität, Begeisterungsfähigkeit, Hilfsbereitschaft oder auch ein gutes Gespür für die Echtheit von Aussagen anderer Personen zu den Stärken und Ressourcen (Banaschewski et al., 2014). In Anhang B ist eine Darstellung zu finden, welche weitere Stärken und Ressourcen von ADHS-Betroffenen verschiedener Autoren aufzeigt. Es besteht dabei kein Anspruch auf Vollständigkeit, da es sich um eine Auswahl von themenspezifischer Literatur handelt.

2.4 Ursachen

Über die Ursachen von ADHS wurde viel spekuliert, diskutiert und geforscht. Dabei lagen Vermutungen zu Allergien, Unverträglichkeiten auf künstliche Nahrungsmittelzusätze oder Phosphate vor, welche in Auslassdiäten ausfindig gemacht werden sollten. Diese Vermutungen konnten jedoch mit Studien nicht eindeutig belegt werden (vgl. Jans & Romanos, 2014, S. 120 und Döpfner, Frölich & Lehmkuhl, 2013, S. 13). Vielmehr können die Ursachen unter anderem in genetischen bzw. biologischen Aspekten liegen.

² Man beachte, dass Döpfner, Frölich & Schürmann (2013) in ihrem Buch darauf hinweisen, dass die Intelligenzleistungen bei ADHS-Kindern um 7-15 IQ-Punkte (!) vermindert sind. Dies zeigt deutlich, dass sie nicht in der Lage sind, ihr eigentliches Potenzial auszuschöpfen.

2.4.1 Genetische Faktoren

«Als Grundlage zur Entstehung der ADHS gilt eine genetische Disposition als gesichert» (Petermann & Schmidt, 2008, S. 266). Anhand von Familienuntersuchungen konnte festgestellt werden, dass...

- das Risiko für eine ADHS bei erstgradig Verwandten von Kindern mit ADHS zwei- bis achtfach erhöht ist,
- 10-35% der Geschwister und Eltern von ADHS-Kindern ebenfalls ADHS aufweisen und
- Kinder von betroffenen Erwachsenen in 40-60% der Fälle selbst betroffen sind (Banaschewski, 2010, S. 113).

Molekulargenetische Untersuchungen³ zeigen, dass nicht die Veränderung eines einzelnen Genes ADHS auslöst, sondern es vielmehr das Zusammenwirken verschiedener Gene ist, welche die psychische Störung mitverantwortet. Diese Prädisposition – also die ausgeprägte Anfälligkeit für eine Krankheit – bewirkt eine Veränderung / Störung im Dopaminstoffwechsel (Gawrilow, Guderjahn & Gold, 2018). Diese Genveränderungen haben nicht nur auf den Dopaminstoffwechsel, sondern auch auf den von Serotonin und Noradrenalin Einfluss (Banaschewski, 2010). Dopamin, Serotonin und Noradrenalin sind Botenstoffe im Gehirn, welche zur Übermittlung von Reizen innerhalb des Gehirns verantwortlich sind. Um besser verstehen zu können, welche Funktionen die genannten Botenstoffe haben, verlassen wir an dieser Stelle die Genetik und tauchen in die Neurowissenschaft ein, welche sich mit den Strukturen und Funktionsweisen von Nervensystemen, wie es das menschliche Gehirn darstellt, beschäftigt. Dies ist deshalb wichtig, weil es später das Verständnis für medikamentöse Wirkungsweisen unterstützt.

2.4.2 Neuropsychologische Faktoren

Das menschliche Gehirn besteht aus Milliarden von Nervenzellen, welche sich Reize mit sogenannten Botenstoffe zwischen den einzelnen Nervenzellen weiterleiten. Dabei werden Botenstoffe wie Serotonin, Dopamin und Noradrenalin vom Körper produziert und benötigt (vgl. Gasser, 2010 und Spitzer, 2014). Jeder dieser Botenstoffe übernimmt quasi eine bestimmte Funktion in unserem Körper und in unserem Gehirn. Dopamin ist vor allem verantwortlich für motorisches Verhalten, kognitive Prozesse und Belohnungsvorgänge, währenddessen Noradrenalin die Reaktionsbereitschaft und die Aufmerksamkeit erhöht (Banaschewski et al., 2014, S. 36). Serotonin wird für die Gefühlsregulation und deren Speicherung im Gedächtnis, aber auch für ein Gefühl des Wohlbefindens verantwortlich gemacht (Simchen, 2017, S. 57). Sind diese in einer optimalen Menge im richtigen Moment vorhanden, kann problemlos gelernt, seine Aufmerksamkeit gezielt eingesetzt oder Impulse situationsangemessen gesteuert werden. Herrscht jedoch ein Mangel an Noradrenalin, kann dies zu einer gestörten Impulskontrolle führen, zu wenig Serotonin zu Ängsten, Depressionen, Panik und Zwängen. Dopaminmangel bewirkt

Abbildung 2 Botenstoffe zwischen zwei Nervenzellen aus Grolimund & Rietzler, 2016, S. 234

³ Molekulargenetische Untersuchungen haben im Bereich der Genetik das Ziel, verändertes Erbgut (sogenannte DNA) zu entdecken bzw. auszuschliessen. (Quelle: https://flexikon.doccheck.com/de/Molekulargenetische_Untersuchung)

Antriebslosigkeit oder verlangsamte Bewegung. Auf der anderen Seite führt ein Überschuss an Dopamin zu «Sensationslust, Unruhe, Impulsivität, Ideenflucht» (Gasser, 2010, S. 75). Es wird deutlich, dass ein Ungleichgewicht der genannten Botenstoffe einen direkten Zusammenhang mit den Kardinalsymptomen aus Kapitel 2 ergeben.

Die Dysfunktionen bei den Botenstoffen können die Folge erblicher Faktoren sein, «andererseits können Komplikationen in der Schwangerschaft durch Exposition gegenüber toxischen Substanzen, Frühgeburtlichkeit, neurologische Schädigungen während der Geburt oder neurologische Erkrankungen als Ursachen herangezogen werden» (Banaschewski et al., 2014, S. 36). Eine Behandlung mit Medikamenten setzt daher in der Begründung eines Ungleichgewichtes der Botenstoffe im Gehirn an.

Reichen Genveränderungen und neurowissenschaftliche Aspekte aus, um die Entstehung einer ADHS glaubhaft zu begründen? Viele Autoren verneinen dies und ziehen für die Entstehung der Störung das bio-psycho-soziale Modell herbei.

2.4.3 Bio-psycho-soziale Faktoren

Viel diskutierte Ursachen von ADHS sind mangelndes Erziehungsverhalten und suboptimale Umweltbedingungen. Es lässt sich zwar festhalten, dass niedriges Einkommen, geringes Bildungsniveau, ungünstiges Erziehungsverhalten, suboptimale soziale Reaktionen und Interaktionen, psychische Auffälligkeiten der Mutter, ungünstige Beziehungen zu Bezugspersonen, familiäre Konflikte und/oder getrennt lebende Eltern sich ungünstig auf die Aufrechterhaltung der Symptomatik auswirken, doch auch hier stellen die psychosozialen Aspekte keine alleinige Ursache der ADHS dar (vgl. Gawrilow, 2016, Mackowiak & Stamm, 2016 und Banaschewski et al., 2014). Ein viel genutztes Modell zur Entstehung der ADHS stellt das in Abbildung 3 zu sehende «bio-psycho-soziale Modell» von Döpfner, Frölich und Schürmann (2013) dar. Dieses Erklärungsmodell bindet neben den genetischen und neurowissenschaftlichen Faktoren ebenfalls psycho-soziale Aspekte mit ein. Das Modell zeigt auf, dass unterschiedlichste Faktoren wie

Abbildung 3 Bio-psycho-soziales Modell aus Döpfner, Frölich & Schürmann, 2013, S.55

Gene, Schädigungen des zentralen Nervensystems (ZNS) aber auch Toxine, Allergene und Nahrungsmittelintoleranzen mit ungünstigen psychosozialen Bedingungen verknüpft sind. Das Modell zeigt die Komplexität einer ADHS treffend auf, denn weder nur das alleinige Auftreten der einen Komponente noch der anderen lassen auf die Ursachen der ADHS zurückführen. Es ist das Zusammenspiel mehrerer Faktoren, welche das Auftreten dieser psychischen Störung auslösen.

Dabei ist ebenfalls zu erwähnen, dass es auch protektive (schützende) Faktoren gibt, welche das Auftreten und die Ausprägung der Kernsymptome vermindern oder abschwächen können. Dazu werden folgende Punkte gezählt: hohe Intelligenz, positiver und starker Zusammenhalt im familiären Umfeld, der eine positive und intakte Eltern-Kind-Beziehung zulässt, soziale Integration in der Schule und in der Peersgruppe, früh einsetzende und anhaltende multimodale Therapie (Döpfner, Frölich & Lehmkuhl, 2013, S. 21), «Beziehung/Bindung zu mindestens einer Bezugsperson, Verfügbarkeit weiterer Personen ausser den Eltern, gutes soziales Netzwerk der Familie, umgängliches Temperament des Kindes» (Gawrilow, 2016, S.100).

3 Auf dem Weg zur angemessenen Behandlung

Zu den protektiven Faktoren gehört nach Döpfner, Frölich und Lehmkuhl eine früh einsetzende und anhaltende multimodale Therapie. Diese ist insofern bedeutsam, da «mindestens $\frac{3}{4}$ der Kinder mit ADHS auch im Erwachsenenalter unter ADHS leiden» (Gawrilow, 2016, S. 102). Die Symptome bzw. deren Ausprägungen können sich im Vergleich zum Kindes- und Jugendalter verändern, doch bleiben diese bestehen. «Bei etwa der Hälfte der Betroffenen persistieren⁴ verschiedene Symptome und assoziierte Probleme, so dass die weitere Biografie durch vielfältige Belastungen in Beruf, Partnerschaft und Freizeit gekennzeichnet ist» (Sobanski & Steinhausen, 2010, S. 158). Auch zeigt sich ein erhöhtes Risiko für Substanzmissbrauch von Tabak, Alkohol oder Marihuana (Sobanski & Steinhausen, 2010, S. 163). Aufgrund dessen ist es sehr wichtig, dass «durch eine frühe Diagnostik und Intervention auf einer breiten Basis die Entwicklungsverläufe der jungen Kinder mit ADHS langfristig positiv beeinflusst werden» (von Gontard, 2014, S. 24). Um jedoch eine entsprechende Therapie initiieren zu können, muss im Vorfeld eine sorgfältige Diagnostik durchgeführt und verschiedene Therapiemöglichkeiten bedacht werden. Daher soll in diesem Kapitel der Weg vom ersten Verdacht bis hin zur angemessenen Behandlung erläutert werden.

3.1 Der Anfangsverdacht

Im Kindergarten fallen viele Kinder durch ihren grossen Bewegungsdrang und wenig ausdauerndes Spielen auf, in der Schule kommen dann Konzentrationsschwierigkeiten, Probleme bei der Hausaufgabensituation oder die kognitive Impulsivität hinzu. Gerade mit der Einschulung steigen die Anforderungen in Bezug auf ruhiges Sitzen, sich auf etwas Fremdbestimmtes konzentrieren und fokussieren wie auch die Erwartungen an selbstständiges Arbeiten. Genau dies sind die Grundprobleme von Kindern mit ADHS. Daher erstaunt es nicht, dass in der Grundschulzeit die Häufigkeit der Abklärungen steigt und die LP erstmals einen ADHS-Verdacht aussprechen (z.B. Döpfner, Frölich & Lehmkuhl, 2013 oder Gawrilow, 2016).

Häufig nehmen Eltern bereits vor Schuleintritt die Tendenzen des auffälligen Verhaltens wahr, doch seien diese im Vorschulalter noch nicht problematisch. Erst mit dem Schuleintritt und den Rückmeldungen der LP nimmt die Problematik zu und führt dann zu einer ADHS-Abklärung (vgl. Rafolovich, 2004, Gebhardt, 2016 oder Altwicker-Hàmori, Juvalta, Robin & Rüesch, 2014). Welche Schritte müssen Eltern

⁴ Persistieren bedeutet, dass eine Krankheit / Störung bestehen bleibt und andauert.

und Kinder während des Diagnoseverfahrens durchlaufen? Diese Frage soll im nachfolgenden Kapitel geklärt werden.

3.2 Diagnoseverfahren

3.2.1 Bestandteile der ADHS Abklärung

ADHS kann grundsätzlich in jedem Alter diagnostiziert werden. Da die klinische Untersuchung eines ADHS-Verdachteten aufwändig ist und ein entsprechend spezifisches Fachwissen vorliegen sollte, sprechen sich die meisten Autoren für spezialisierte Ärzte, Psychologen oder Psychiater aus (z.B. Döpfner, Rothenberger & Steinhausen, 2010, Gawrilow et al., 2018, Merkt & Petermann, 2015 und Walitza, 2012). Solche Fachstellen sollten dann während der mehrdimensionalen Abklärung folgende Aspekte miteinbeziehen:

- Interviews mit Eltern, LP und dem Kind selbst
- Beobachtungen und Erfassung des auffälligen Verhaltens
- Leistungsdiagnostik
- Aufmerksamkeitsdiagnostik
- Neurologische und körperliche Untersuchungen
- Differentialdiagnose (vgl. Banaschewski et al., 2014, Döpfner et al. 2010, Gawrilow, 2016, Mackowiak & Schramm, 2016 und Walitza, 2012)

Alle diese Teilaspekte ermöglichen es, eine ADHS in Betracht zu ziehen bzw. auszuschliessen. Vielseitige Beobachtungen und Wahrnehmungen verschiedener Bezugspersonen, eine Potenzialabklärung aber auch eine sogenannte Differentialdiagnostik sind sehr wichtig. Daher kann eine Abklärung über mehrere Wochen andauern und nur in mehreren Zeitgefässen – also nicht als einzelner Termin – durchgeführt werden. Die Differentialdiagnostik ist insofern bedeutsam, da keine andere Störung, Medikamenteneinnahme, Unter- oder Überforderung, suboptimale psychosoziale Aspekte oder auch körperliche Ursachen die Kardinalsymptome auslösen dürfen (Döpfner, Frölich & Schürmann, 2013, S. 42/43 und Döpfner, Frölich & Lehmkühl, 2013, S.6). Hat sich nun der Verdacht innerhalb des Abklärungsprozesses erhärtet, kann eine Diagnosestellung erfolgen.

3.2.2 Diagnosestellung mit Hilfe der Klassifikationssysteme

Eine ADHS-Diagnose muss sich entweder nach den Kriterien der International Classification of Diseases 10 (ICD-10; 1992; deutsch: Dilling, Mombour, Schmidt & Schulte-Markwort, 2004) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) oder den Kriterien des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5 (DSM-5; 2013; deutsch: Falkai & Wittchen, 2015) der American Psychiatric Association richten. Dabei müssen unter anderem eine bestimmte Anzahl von bestimmten Verhaltensweisen gezeigt werden (siehe Anhang C). Zusätzlich müssen gemäss ICD-10 und DSM-5 folgende Punkte gegeben sein, um die Diagnose zu vergeben:

- Beginn der Störung vor dem 7. (ICD-10) bzw. dem 12. (DSM-5) Lebensjahr
- Situationsunabhängigkeit (Kriterien sollen in mehr als einem Lebensbereich auftreten)
- Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität führen zu deutlichem Leiden oder Beeinträchtigungen im sozialen, schulischen oder beruflichen Kontext

- Störung erfüllt nicht die Kriterien für eine tiefgreifende Entwicklungsstörung, manische oder depressive Störung oder eine Angststörung (vgl. Steinhausen, 2010, S. 18)

Die beiden Klassifikationssysteme ICD-10 und DSM-5 sehen dabei für die Diagnose unterschiedliche Möglichkeiten vor (siehe Anhang C). ICD-10 sieht vorwiegend die Diagnose der hyperkinetischen Störung vor, wo hingegen DSM-5 drei Diagnosen zulässt, welche sich nach der Auftretenshäufigkeit der Symptome in den Bereichen Aufmerksamkeit und Hyperaktivität/Impulsivität unterscheiden.

Nun haben die Eltern die Gewissheit, dass ihr Kind ADHS hat. Doch was nun?

3.3 Psychoedukation

Nachdem Einigkeit darüber besteht, dass ein Kind ADHS hat, ist es wichtig, ein gemeinsames Störungsbild zu entwickeln, aber auch zu überlegen, welche Behandlungsmöglichkeiten sinnvoll sein könnten und auf welche Ressourcen dabei zurückgegriffen werden kann. Die sogenannte Psychoedukation beinhaltet genau diese Themen und stellt häufig den Abschluss der Diagnostik und den Beginn der Therapie- bzw. Behandlungsphase dar. Dabei kann das KAP-Konzept, wie dies in Tabelle 1 dargestellt wird, mit Eltern, Bezugspersonen, LP und dem Kind gleichermaßen umgesetzt werden.

Tabelle 1 KAP-Konzept; adaptiert nach Döpfner & Schürmann, 2010, S. 260

	Grundthema	Inhalt
K	Konzeption der Problematik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Erfragen der Problemsicht ▪ Informationen erhalten ▪ ein gemeinsames Störungskonzept entwickeln, Behandlungsplan entwickeln
A	Aktivierung der Ressourcen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ressourcen und Kompetenzen erarbeiten ▪ positive Beziehung stärken
P	Problemlösung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verhaltensprobleme in konkreten schwierigen Situationen erfragen ▪ entwickeln von konkreten Interventionen ▪ Verlauf kontrollieren

Dabei ist zu beachten, dass ein altersgerechter Zugang bei den Kindern berücksichtigt wird. Das KAP-Konzept kann zudem auch zur Überprüfung der Wirksamkeit bspw. der verabreichten Medikamente nützlich sein (Döpfner & Schürmann, 2010). Dass die Psychoedukation nicht nur mit den Eltern und dem betroffenen Kind umgesetzt wird, ist zentral, da es bei der Umsetzung von Handlungsmöglichkeiten nicht nur das familiäre Umfeld, sondern eben auch die Schule oder weitere Bezugspersonen und Lebensbereiche des Kindes betrifft. Gelingt ein gemeinsames Problemverständnis und das Absprechen gezielter Interventionen, können Auffälligkeiten reduziert und allen Beteiligten besser geholfen werden (vgl. Lauth & Schlottke, 2009 und Döpfner, Frölich & Schürmann, 2013).

3.4 Behandlungsmöglichkeiten

3.4.1 Multimodaler Ansatz

ADHS kann nicht «geheilt» werden (Mackowiak & Schramm, 2016, S. 156). Daher sollten Interventionen zu einer Reduktion der Symptome das Ziel der Massnahmen sein. Mögliche Massnahmen können Beratung und Psychoedukation, kognitive Verhaltenstherapie, pädagogisch-psychologische Funktionstrainings, Elterntrainings und die Medikation sein. Dies sind Bestandteile eines sogenannten multimodalen

Behandlungsansatzes (Gawrilow et al, 2018, S. 24/25). «Das multimodale Behandlungskonzept der ADHS basiert auf der Annahme, dass das Störungsbild zum einen auf einer individuellen unterschiedlich ausgeprägten neurobiologischen Grundlage mit starker genetischer Determination beruht, zum anderen aber auch psychosoziale Faktoren ganz wesentlich den Schweregrad und den Verlauf beeinflussen» (Banaschewski et al., 2014, S. 61). Kurz gesagt, basieren multimodale Interventionen auf dem bio-psycho-sozialen Modell aus Kapitel 2.4.3 und werden in Studien durch eine geringfügig höhere Wirksamkeit gegenüber ausschliesslich medikamentösen Therapien belegt (Döpfner, Frölich & Lehmkuhl, 2013, S.34). Man könnte ebenfalls formulieren, dass verhaltenstherapeutische Massnahmen bei Kindern und Jugendlichen - aber auch mit den Eltern und LP - eine wichtige Komponente der Behandlungsmöglichkeiten bei ADHS darstellen. Zahlreiche, evaluierte multimodale Therapieprogramme wie bspw. das Training mit aufmerksamkeitsgestörten Kindern (Lauth & Schlottko, 2009) oder das Therapieprogramm für Kinder mit hyperkinetischem und oppositionellem Problemverhalten THOP (Döpfner, Frölich & Schürmann, 2013) bestärken diese Aussage. Diese beiden Therapieprogramme, welche bspw. von Psychologen durchgeführt werden, beinhalten kind-, eltern- und umweltbezogene Interventionen. Nur durch das Zusammenspiel dieser verschiedenen Bereiche ist eine multimodale Therapie wirkungsvoll.

3.4.2 Medikation

Nicht alle Kinder mit ADHS werden mit Medikamenten behandelt, dies stellt nur in etwa die Hälfte dar (Jans & Romanos, 2014, S. 125 und Mackowiak & Schramm, 2016, S.160). Ausserdem wird in deutschen Leitlinien vorgeschlagen, dass Medikamente erst eingesetzt werden, wenn andere Massnahmen keine wahrnehmbaren und zufriedenstellende Veränderungen und Ergebnisse herbeiführen oder wenn eine stark ausgeprägte Symptomatik vorliegt. Wie aus einer Stellungnahme der Schweizerischen Fachgesellschaft ADHS (SFG ADHS) zum Thema ADHS und Medikamente vom 2. Oktober 2017 hervorgeht, unterstützt auch die Schweiz diese Haltung (Quelle: www.sfg-adhs.ch). Wenn dennoch eine Medikation notwendig ist, sollen nebst der medikamentösen Behandlung noch weitere therapeutische Elemente diese umranden. In manchen Fällen stellt die Medikation erst gar die Basis für andere psychotherapeutische Massnahmen dar.

Eine medikamentöse Behandlung wird nach wie vor noch sehr kontrovers diskutiert und basiert häufig auf Vorurteilen oder Ängsten. So können Ängste in Bezug auf körperliche Schädigungen, negativen Reaktionen der Umwelt oder auch mögliche Suchterkrankungen aufgrund der Medikation vorhanden sein. Die SFG ADHS schreibt in der bereits erwähnten Stellungnahme:

Stimulantien erleichtern eine Integration in die Gesellschaft, verringern nachweislich die Gefahr einer Suchtentwicklung und beugen anderen häufigen Begleiterkrankungen der ADHS, z. B. Depression oder Angststörung vor. Sie machen erwiesenermassen nicht abhängig, wenn sie in der ärztlich verordneten Weise und mit der erforderlichen ärztlichen Kontrolle eingenommen werden (Quelle: www.sfg-adhs.ch).

Banaschewski et al. (2014, S. 74) schreiben ausserdem: «Alle bisher vorliegenden Kurz- wie Langzeitstudien haben deren Effektivität auch über Jahre hinweg sowie deren grundsätzliche Sicherheit nachgewiesen.» Die medikamentösen Präparate fallen in der Regel unter das Betäubungsmittelgesetz und

Tabelle 2: Kurzzeiteffekte von Stimulanzienbehandlung aus Döpfner, Frölich & Lehmkuhl, 2013, S.30

Verminderung der hyperkinetischen Symptomatik (häufig)	<ul style="list-style-type: none"> • Reduktion von hyperkinetischem, störendem und impulsivem Verhalten • Verbesserung der Handschrift • Verbesserung der Konzentrationsfähigkeit und Ausdauer • Verminderung der Ablenkbarkeit
Verminderung der oppositionellen und aggressiven Symptomatik (manchmal)	<ul style="list-style-type: none"> • Verminderung von oppositionellem Verhalten gegenüber Erwachsenen • Verminderung von aggressivem Verhalten gegenüber Gleichaltrigen
Verbesserung der Beziehungen (manchmal)	<ul style="list-style-type: none"> • Verbesserung der Eltern-Kind-Beziehungen • Verbesserung der Lehrer-Kind-Beziehungen • Verbesserung der Beziehungen zu Gleichaltrigen • Verbesserung der soziometrischen Position in der Klasse
Verbesserung schulischer Leistungen (manchmal)	<ul style="list-style-type: none"> • Verbesserung der Genauigkeit bei Schulaufgaben • Verminderung von Flüchtigkeitsfehlern • Steigerung des Anteils vollendeter Aufgaben

sollten daher nur von ADHS-Spezialisten verschrieben und der Behandlungsverlauf kontrolliert werden (Becker, 2014, Gawrilow et al., 2018, S.62/63 und Jans & Romanos, 2014, S.125). Die Medikamente nehmen dabei Einfluss auf die Botenstoffe im Gehirn, so dass eine optimalere Übertragung von Reizen von einer Nervenzelle zur anderen stattfinden kann. Sie wirken nur für eine bestimmte Zeit und sobald der Wirkstoff vom Körper abgebaut wurde, sind keine Effekte mehr wahrnehmbar. Die medikamentöse Behandlung und Wirkung stützt sich auf das Konzept, dass ein Missverhältnis der körpereigenen Botenstoffe im Gehirn besteht (siehe Kapitel 2.4), ab. Positive Kurzzeiteffekte durch die Behandlung mit sogenannten Psychostimulanzien sind in Tabelle 2 dargestellt. Bei Einnahme der Medikamente können Nebenwirkungen auftreten. Diese sind häufig zu Beginn einer Therapie stärker und können im Verlauf der Medikation geringer werden oder nicht mehr auftreten. Zu den häufigsten Nebenwirkungen werden folgende Punkte in der Fachliteratur aufgeführt: Schlaflosigkeit, verminderter Appetit oder Appetitlosigkeit, Wachstumsverzögerungen, Bauch- und Kopfschmerzen, Stimmungsschwankungen, Tics und Gewichtsabnahme (vgl. Döpfner, Frölich & Lehmkuhl, 2013, S. 33/34, Gawrilow et al., 2018, S. 26 oder Banaschewski & Rothenberger, 2010, S. 295). Stimulanzien sind in der Regel gut verträglich und zeigen bei etwa 10 – 15% der Kinder Nebenwirkungen. Nur selten muss jedoch aufgrund der Schwere der Nebenwirkungen eine Behandlung mit Medikamenten abgebrochen werden (Döpfner, Frölich, Lehmkuhl, 2013, S. 33). Ausserdem sind die Nebenwirkungen im Regelfall dosisabhängig und nachdem der Körper das Medikament abgebaut hat, reversibel (Banaschewski et al., 2014, S.77 und Banaschewski & Rothenberger, 2010, S. 300). Etwa 85% aller Kinder sprechen auf Psychostimulanzien wie Methylphenidat oder Amphetamin an (Banaschewski & Rothenberger, 2010, S. 290, Aden, Diestelkamp & Thomasius, 2014, S. 68) und können ab einem Alter von sechs Jahren verabreicht werden. Ab diesem Alter wurden die Präparate in Studien untersucht und ihre Wirksamkeit belegt, manche Medikamente sind zudem auch für Erwachsene einsetzbar. Der Einsatz im Vorschulalter (vor dem Alter von sechs Jahren) ist bislang unzureichend in Hinblick auf Nebenwirkungen und Wirksamkeit untersucht und sollte daher nicht empfohlen werden (vgl. diverse Angaben zu ADHS-Medikamenten auf www.compendium.ch und Neuhaus, 2016, S.192).

4 Aktueller Forschungsstand

In Kapitel 2.2 wurden bereits erste Auswirkungen von ADHS im schulischen wie auch familiären Bereich aufgezeigt. Es wurde deutlich, dass diese Störung wahrnehmbare Spuren hinterlässt. Ausserdem zeigte Kapitel 3.2, dass ein Leidensdruck beim Kind, den Eltern und/oder dem Umfeld für das Vergeben der Diagnose vorliegen muss. Doch wie erleben Eltern und Kinder diese Phase von der Diagnosestellung bis hin zur hilfreichen Einstellung der Medikamente? Dieser Frage soll an dieser Stelle nachgegangen und noch vertiefter der aktuelle Forschungsstand zu den Sichtweisen von ADHS betroffenen Kindern und deren Eltern aufgezeigt werden. Dabei lehnen sich die nachfolgenden Ausführungen an die in Kapitel 3 beschriebenen Phasen des Anfangsverdacht, der Diagnosestellung, der Psychoedukation und der Behandlungsmöglichkeiten an.

Allgemein kann gesagt werden, dass es zwar Studien gibt, welche die Sichtweisen der Eltern oder auch der Kinder mit ADHS aufzeigen, häufig sind dabei jedoch kleinere Teilnehmerzahlen von einzelnen Eltern bis zirka 50 Teilnehmenden vorliegend. Dies wiederum lässt die Repräsentativität der Studien mit Vorsicht bewerten bzw. verallgemeinern. Grössere Studien sind zudem vorwiegend aus Amerika vorliegend (vgl. Gebhard, 2016, S. 46-48 oder Becker, 2014, S. 37). Becker erklärt das Vorliegen einer geringen Anzahl Studien zu elterlichen Sichtweisen damit, dass «der überwiegende Teil der ADHS-Forschung vor allem mit Fragen der Epidemiologie, Ätiologie, Pathophysiologie, Diagnostik und Therapie beschäftigt» ist und klinische Studien zu elterlichen Sichtweisen die Ausnahme darstellen (Becker, 2014, S. 38). Auch fällt auf, dass Forschungsergebnisse die Wahrnehmungen von Kindern eher vernachlässigen und ebenfalls nur in geringer Anzahl vorliegen, zumindest sind der Autorin dieser Arbeit nur wenige (grössere) Untersuchungen bei den Recherchen in die Hände gefallen. Nun aber konkreter zu den einzelnen Forschungsergebnissen in Hinblick auf den Prozess vom Anfangsverdacht bis hin zur hilfreichen Medikation.

4.1 Wie der Anfangsverdacht entsteht

In Kapitel 2.2.1 wurden bereits verschiedene Belastungen im familiären Umfeld aus Sicht der Eltern dargestellt, welche Döpfner, Frölich und Schürmann in einer eigenen Untersuchung herausfanden. Auch wurde deutlich, dass die Eltern von ADHS betroffenen Kindern deutlich belasteter sind und dadurch auch das Erziehungsverhalten eher negativ kontrollierend sich über die Zeit hinweg entwickelt. Dies nehmen sicherlich nicht nur die Erziehungsberechtigten, sondern auch die betroffenen Kinder wahr. So zumindest konnte in einer Untersuchung an 44 Kindern zwischen 8 und 12 Jahren und ihren Eltern von Ekundayo (2008) festgestellt werden, dass Kinder mit ADHS im Vergleich zu Kindern ohne ADHS weniger Wärme und Unterstützung und mehr psychologische Kontrolle der Mütter erleben. Ähnlich verhält es sich auch gegenüber den Vätern, wobei die Kinder hier weniger Wärme und Unterstützung wie auch psychologische Kontrolle der Väter im Vergleich zu den Müttern angeben. Im Bereich der Regeln und Kontrolle hingegen fallen die Wahrnehmungen der Kinder fast deckungsgleich mit der Kontrollgruppe unauffälliger Kinder auf. Noch deutlichere Unterschiede zwischen den ADHS-Kindern und der Kontrollgruppe zeigen sich ausserdem in Folgendem: Kinder mit ADHS nehmen mehr Einschränkungen, weniger Lob, mehr Tadel, höhere Straffintensität aber auch inkonsistentes Verhalten in der Erziehung der Eltern wahr. Dabei unterscheiden sich die Faktoren nur geringfügig zwischen den Müttern und den Vätern aus Sicht der Eltern. Spannend dabei ist, dass die Mütter und Väter von Kindern

mit ADHS ähnliche Wahrnehmungen gegenüber ihren Kindern bezüglich des Erziehungsverhaltens zeigen.

Manche Eltern bemerken nicht nur, dass ihr Erziehungsverhalten sich von dem anderer Eltern unterscheidet, sie nehmen ebenso die Besonderheiten/Auffälligkeiten ihrer Kinder bereits vor einer Verdachtsäusserung von Aussenstehenden wahr. Dies zeigt eine Studie mit 18 Eltern betroffener Kinder in Deutschland (Gebhard, 2016), ein Forschungsprojekt aus den USA mit unter anderem 30 Elterninterviews (Rafalovich, 2004c) oder jenem mit 10 Interviews mit Müttern aus dem Kanton Zürich (Altwicker-Hàtori et al., 2014). Obwohl die Kardinalsymptome vor einer Verdachtsäusserung von Aussenstehenden von den Eltern wahrgenommen werden, werden diese nicht immer als auffällig oder mit ADHS in Verbindung gesetzt. Dies wird von den Eltern, retrospektiv betrachtet, als eine Form von Verleugnung der Problematik gesehen (Rafalovich, 2004c). Andere Eltern setzen die Symptome aber auch schon vor der Diagnosestellung in Zusammenhang mit ADHS. Der Verdacht auf die Störung wird häufig im Verlaufe der ersten Schuljahre erhärtet. Oftmals stellen die Symptome in der Vorschule noch keine gravierenden Probleme dar, doch mit dem Schuleintritt ändert sich das mit den zunehmend negativeren Rückmeldungen der LP an die Eltern in Bezug auf das Arbeits- und/oder auch Sozialverhalten der Kinder (Rafalovich, 2004c und Gebhard, 2016). Dabei fühlen sich die Eltern nicht selten an den Pranger gestellt und verantwortlich für das Verhalten der Kinder gemacht. Mütter fühlen sich zunehmend verantwortlich, die Probleme in den Griff zu bekommen und Schuldgefühle entwickeln sich. Letzteres sicherlich auch, da sie in der Öffentlichkeit von Anderen für das Verhalten ihrer Kinder kritisiert werden. Die Väter nehmen es, aus Sicht der Mütter, gelassener und tendieren dazu, das Verhalten der Söhne herunterzuspielen oder die Mütter aufgrund mangelnder Erziehungskompetenzen für das Verhalten der Söhne (teilweise) verantwortlich zu machen (Singh, 2003/2004). Es entsteht immer mehr (Leidens-)Druck auf Seiten der Eltern. Nicht zu vergessen, dass auch die Kinder zunehmend mehr leiden, da sie häufig negative Rückmeldungen erhalten und dadurch zunehmend ein negatives Selbstkonzept wie auch ein geringes Selbstwertgefühl entwickeln. Wie Baer und Barnowski-Geiser (2009) anhand von diversen Kindererzählungen deutlich aufzeigen, stellen sich auch die Kinder die Schuldfrage und fühlen sich häufig alleine und als ob sie keine Freunde hätten, obwohl letzteres ein grosses Bedürfnis von ihnen ist. Viele Kinder mit ADHS fühlen sich ausserdem «anders als andere» oder aber auch «falsch» und können sich dies nicht erklären. Sie spüren eine grosse Unruhe in sich und einen enormen Bewegungsdrang, den sie aber im Alltag unterdrücken sollen. Dabei wünschen sie sich Anerkennung, Lob, Freunde, so sein zu dürfen, wie sie sind und nicht Angst haben zu müssen, wieder Ärger zu bekommen, etwas falsch zu machen oder vielleicht auch für die Schwierigkeiten und Probleme ihrer Eltern verantwortlich zu sein.

Das Leben mit ADHS ist für Eltern wie auch für Kinder keine einfache Sache und mit vielen Herausforderungen beladen. So ist es nachvollziehbar, dass Eltern in eine Abklärung einwilligen oder diese veranlassen, wenn bspw. beim Kind und/oder bei den Eltern der Leidensdruck zunimmt. Häufig nehmen dabei die Eltern die Belastung für das Kind als hoch, ihre eigenen bzw. die familiären Belastungen jedoch als noch gravierender wahr (Gebhardt, Finne, Kolip & von Rahden, 2008). In der Untersuchung von Rafalovich (2004c) nannten die Eltern schulische Misserfolge, nachlassende Leistungen in der Schule, soziale Probleme oder auch mangelnde Aufmerksamkeit und die Tendenz zum Träumen als Hauptgründe, eine Abklärung zu veranlassen.

4.2 Der Abklärungsprozess beginnt und die Diagnose wird gestellt

Da die Auffälligkeiten häufig in der Grundschule sich manifestieren, könnte man davon ausgehen, dass die LP in der Regel den Anstoss für eine ADHS-Abklärung geben. Zwei Untersuchungen haben jedoch gezeigt, dass dies nicht so ist. Ein Forschungsbericht aus der Schweiz hält folgende Zahlen in Bezug auf das Initiieren einer entsprechenden Abklärung fest: Eltern: 50%, nur LP: 35%, LP und Eltern: 11% und andere 4% (Altwicker-Hàmori et al., 2014, S. 29). Eine deutsche Untersuchung nennt folgende Zahlen in Bezug von wem der erste Verdacht wahrgenommen bzw. geäussert wurde: Eltern: 37%, LP: 13%, Erzieher/Kindergärtner: 11%, Kinderarzt: 10% und sowohl Eltern als auch LP, Erzieher oder Kinderarzt: 8% (Gebhardt et al., 2008, S. 69). In beiden Untersuchungen wird deutlich, dass die Eltern am häufigsten aus eigener Initiative eine Abklärung in Anspruch nehmen. Dies könnte man so deuten, dass die Eltern selbst spüren, dass etwas nicht «normal» ist und man für das Kind und die betroffene Familie Hilfe benötigt. Auch stärkt es die Aussage verschiedener Untersuchungen, dass die Eltern auffällige Verhalten bereits vor Kindergarten- oder Schuleintritt wahrgenommen haben.

In der wissenschaftlichen Literatur finden sich viele Empfehlungen, welche Bestandteile aus welchen Gründen im Diagnoseprozess berücksichtigt werden sollten. Auch wird dabei auf mögliche Schwierigkeiten innerhalb dieses Prozesses hingewiesen (vgl. z.B. Banaschewski et al., 2014, Döpfner & Steinhäuser, 2010, Lauth & Schlottke, 2009 oder Merkt & Petermann, 2015). Über die Gefühle und Wahrnehmungen der Eltern in diesem Prozess von der Anmeldung bis hin zur Diagnose ist allerdings nur wenig bekannt. Über die Gefühle und Wahrnehmungen der ADHS betroffenen Kinder - aus ihrer eigenen Sicht - wurden von der Autorin dieser Arbeit keine wissenschaftlichen Untersuchungen gefunden. In zwei Studien konnte eruiert werden, dass der Prozess von den ersten Auffälligkeiten des Kindes bis zur Diagnose in der Regel über mehrere Jahre hinweg andauerte. Altwicker-Hàmori et al. (2014) geben dabei den Zeitraum mit durchschnittlich rund drei, bei der Mehrheit der untersuchten Fälle von weniger als fünf und nur in einzelnen Fällen von mehr als zehn Jahren an. Andere stellten fest, dass dieser «Zeitraum ... durchschnittlich 31,5 Monate bzw. 2,6 Jahre» daure (Gebhardt et al., 2008, S. 71). Beide Studien ergaben signifikant, dass diese Phase von den Eltern als sehr belastend empfunden wird. Auf der einen Seite können sicherlich die Auffälligkeiten der Kinder und deren Auswirkungen auf den Alltag, wie sie bereits mehrfach in dieser Arbeit aufgeführt wurden, dafür ausschlaggebend sein, oder aber auch die Vielzahl von Versuchen, durch verschiedene Massnahmen eine Optimierung der Symptomatik herbeizuführen. Diese werden jedoch als wenig erfolgreich oder als gescheitert erlebt und führen die Eltern dazu, bei einer Fachstelle vorstellig zu werden (Becker, 2014, S. 191). Die Unterstützung seitens des familiären oder sozialen Umfeldes wird dabei von den Eltern als (sehr) gering empfunden, was eine zusätzliche Belastung herbeiführt (Gebhardt, 2016).

Während des Diagnoseprozesses bei entsprechenden Fachstellen werden häufig die Mütter mit ihren Kindern vorstellig (Becker, 2014). Dies widerspiegelt nicht nur das Bild der Teilnehmer an Studien zum Thema ADHS, sondern auch die «Verantwortlichkeit» der Betreuung während der Abklärung: Mütter sind stark in den Prozess eingebunden, die Väter sind häufig nicht in den Prozess mit eingebunden (Singh, 2004 und Becker, 2014). Hier kann eine Verknüpfung zu der Tatsache hergestellt werden, dass sich Mütter dafür verantwortlich fühlen, die Probleme in den Griff zu bekommen. Viele Studien wieder spiegeln vorwiegend die Wahrnehmungen der Mütter, wobei die Rolle bzw. die Wahrnehmungen der

Väter häufig nicht klar ist. Zudem werden zwar knapp 90% der Mütter, aber nur 53% der Väter als Informationsquelle für eine sorgfältige Diagnosestellung als Informationsquelle hinzugezogen (Altwicker-Hàmori et al., 2014, S. 74).

Den Erhalt der Diagnose ADHS empfinden die meisten Eltern als Erleichterung, da das Verhalten ihres Kindes nun erklärbar wird (Gebhardt, 2016, Altwicker-Hàmori et al., 2014 und Gebhardt et al., 2008). Sie können jedoch auch erschüttern und mit Schuldgefühlen verbunden sein (Rafalovich, 2004c). Singh (2004) stellte zudem fest, dass die Diagnose weder zu einer Entlastung noch zu einer Schuldgefühlverminderung führt. Sie kann jedoch als Wendepunkt angesehen werden, wenn die Diagnose als Krankheit akzeptiert wird und sich die Eltern in ihrer Vermutung, dass ihr Kind ADHS hat, bestätigt werden (Gebhardt, 2016). Die Kinder selbst erleben die Diagnose ADHS sehr unterschiedlich. Auf der einen Seite gibt es ihnen eine Erklärung, wieso sie so sind, wie sie sind, doch erhalten sie auch den Eindruck, dass sie krank sind und können ein Gefühl der Stigmatisierung erleben (Baer & Barnowski-Geiser, 2009).

4.3 Psychoedukation

In Kapitel 3.3 wurde aufgezeigt, dass die Psychoedukation auf verschiedenen Ebenen bedeutsam ist. Becker (2014, S. 304) stellt jedoch in Frage, ob und wie diese stattfindet. Sie erfasste dabei in ihrer Arbeit, dass die meisten Eltern beim Erstgespräch bereits selbst versucht haben, sich Informationen über ADHS zu besorgen und taten dies mit mindestens einer bis vier Informationsquellen. Dabei nutzten sie den Austausch mit anderen betroffenen Eltern, Lehrpersonen, welche angeben mit der Thematik vertraut zu sein, persönliche Vorerfahrungen mit anderen betroffenen Familienmitgliedern, Ratgeber und Zeitschriften. Obwohl Eltern die entsprechenden Informationen von Ärzten als wichtig erachteten, suchten sie dennoch aktiv weitere Informationen. Dies könnte von Vorteil sein, denn «die Informationen, die Eltern von Ärzten bekommen, sind stellenweise entweder sachlich unzulänglich oder aber sie werden von den Eltern falsch interpretiert» (Becker, 2014, S. 237). In Bezug auf die Vorkenntnisse vor der Diagnosestellung ergab sich bei Gebhardt et al. in gewissen Punkten ein ähnliches Bild, doch geben alle Eltern an, «dass sie vor der Diagnose nichts oder nur wenig über die Erkrankung AD(H)S wussten» (Gebhardt et al, 2008, S. 56). Zudem empfanden die Eltern die Informationslage zum Thema ADHS als nicht befriedigend und nur «wenige Ärzte seien in der Lage, über die Krankheit zu informieren» (ebd.). So erstaunt es denn auch nicht, dass sich die Eltern selbst um entsprechende Informationsquellen intensiv bemühten. Dabei wurden zusätzlich zu den von Becker genannten Quellen auch Selbsthilfegruppen, das Internet oder Broschüren von Pharmakonzernen von den Erziehungsberechtigten genannt. Häufig wurden in den Fragebögen zudem Kontakte mit Kinder- und Jugendpsychiatern angegeben, selten hingegen Informationen von Erziehungsberatungsstellen, Selbsthilfeorganisationen oder Psychologen (Gebhardt et al., 2014, S. 106). Folgende Informationsquellen wurden von Schweizer Eltern als hilfreich bis sehr hilfreich empfunden:

- Gedruckte Informationen, Psychologen, ADHS-Selbsthilfeorganisationen oder -gruppen und Neurologen (79-90% der befragten Eltern)
- Kinder- oder Jugendpsychiater, Internet, andere betroffene Eltern (73-77% der befragten Eltern)
- Haus-/Kinderarzt, TV-/Radiosendungen, Erziehungsberater (51-56% der befragten Eltern)
- Lehrperson (21% der befragten Eltern) (Altwicker-Hàmori et al., 2014, S. 33)

Die von den Eltern genutzten Informationsquellen scheinen in erster Linie für sie selbst gewesen zu sein. Es bleibt daher offen, inwiefern diese auch die Psychoedukation der Kinder seitens der Eltern beeinflusst oder wie die Psychoedukation der Kinder vonstattengeht. Der Autorin dieser Arbeit sind diesbezüglich keine Forschungsberichte bekannt. Es könnte jedoch ein weiterer spannender Aspekt in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit den Sichtweisen bzw. der realen Psychoedukation der Kinder in Zusammenhang mit ADHS daraus resultieren. Gebhardt et al. konnten bei ihrer Elternbefragung zwar eruieren, dass in knapp 72% der Fälle das Kind selbst über die Störung ADHS aufgeklärt wurde und knapp 60% der Kinder «eine Beratung zum Umgang mit Problemsituationen» erhielten (Gebhardt et al., 2008, S. 84), doch ist auch hier nicht klar, wie und mit welchen Hilfsmitteln diese umgesetzt wurde. Dabei ist auch ein grosser Unterschied in der Wahrnehmung psychoedukativer Massnahmen zwischen den Eltern und den Kindern festzustellen: Eltern schienen in knapp 95%, Kinder jedoch nur in knapp 72% der untersuchten Fälle aufgeklärt und beraten worden zu sein. Dabei beurteilten die Eltern die Aufklärung des Kindes in nur 58%, die Beratung des Kindes sogar in nur 50% als überwiegend oder sehr hilfreich (ebd.).

Haben die Eltern nun eine Bestätigung für den ADHS-Verdacht, also eine Diagnose, erhalten, führt dies unter anderem zu Anpassungen im Erziehungsverhalten, zu einem veränderten Umgang im sozialen Umfeld, zur Nutzung professioneller Angebote, aber auch zu der Kernfrage, ob man sich für oder gegen eine medikamentöse Behandlung entscheidet (Gebhardt, 2016, S. 194).

4.4 Der Schritt zur Medikation

Studien belegen, dass die pharmakologische Behandlung nicht die erste Wahl der Massnahmen bei Eltern darstellt. Häufig ist es sogar der letzte Schritt, nachdem alle anderen ausprobierten Behandlungen nicht zu einem annehmbaren Erfolg führten (SFG ADHS, Becker, 2014, Simchen, 2017, Altwicker-Hämori et al., 2014). Daher sollte das Vorurteil, dass Medikamente vorschnell und von Eltern zur Ruhigstellung des Kindes abgegeben werden, endgültig aus Diskussionen verbannt werden. Auch deshalb, weil viele Eltern die Entscheidung, ihrem Kind regelmässig Medikamente zu verabreichen, mit Schulgefühlen oder Ängsten einhergeht. «Choices are often made under stressful conditions and a variety of factors influence these decisions. Striking a balance between benefits and concerns is an ongoing process that is often informed by contrasting time on and off medication» (Brinkmann et al., 2009, S. 587). Grundsätzlich sind sogenannte Auslassversuche in regelmässigen Abständen von ca. neun bis zwölf Monaten in Absprache mit dem behandelnden Arzt vorgesehen, doch sollten sie nicht willkürlich oder ohne entsprechende ärztliche Absprache von den Eltern durchgeführt werden (Banaschewski et al., 2014). Dennoch gibt rund ein Drittel der Befragten an, diese ohne Absprache mit dem Arzt umzusetzen. Als Grund wird angegeben, dass sie testen möchten, ob und wie es ohne Medikamente geht. Egal ob mit oder ohne ärztlicher Verordnung beschreibt ein Grossteil der Befragten «eher negative Erfahrungen mit Einnahmepausen, weil die Symptomatik bei Auslassversuchen wieder sehr stark zu Tage trat» (Gebhardt et al., 2014, S.96). Nur ein kleiner Teil der Erziehungsberechtigten empfanden die Medikamentenpause «als Erleichterung, da sie positive Wesensveränderungen ihrer Kinder bemerkten» (ebd.). Ein weiterer Hinweis, dass Eltern die Medikation der eigenen Kinder nicht auf die leichte Schulter nehmen, ist die Tatsache, dass etwa 30% regelmässige Einnahmepausen, wie bspw. in den Ferien oder an Wochenenden, umsetzen (ebd.). Dies kann darauf zurückzuführen sein, dass in

diesen Zeitfenstern keine Schule stattfindet und die Tabletten daher in der Freizeit nicht als notwendig erachtet werden. Ein anderer Grund könnten auch Bedenken der Eltern gegenüber dem Medikament ihres Kindes sein.

Welche Gründe stehen noch für Eltern im Vordergrund, wenn sie sich für eine Medikation entscheiden? Auf diese Frage kann geantwortet werden, dass häufig die positive schulische Entwicklung, bessere soziale Kompetenzen, aber auch eine Entspannung im familiären wie auch schulischen Umfeld für die Beteiligten durch die Eltern erhofft, angestrebt und wahrgenommen werden (vgl. Gebhardt, 2016, Döpfner, Frölich & Lehmkuhl, 2013, Altwicker-Hàmori et al., 2014, Singh, 2004). Dabei kann zudem positiv vermerkt werden, dass in vielen Fällen die medikamentöse Behandlung nicht eine alleinige Massnahme darstellt, sondern häufig mit psychotherapeutischen Elementen nach der Diagnosestellung verknüpft sind (Altwicker-Hàmori et al., 2014). Obwohl eine positive Wirkung der Medikamente im Alltag von den Eltern wahrgenommen wird, bleibt es dennoch ein Auf und Ab. So wird das Zurechtkommen in der Schule oder auch die psychische Verfassung nach wie vor als problematisch bewertet (Altwicker et al., 2014, S. 105).

Wie bereits aufgezeigt, sind vorwiegend Mütter aktiv in den Prozess der Diagnosestellung, aber auch der Entscheidung, ob eine Medikation initiiert wird, involviert. Hierbei überliessen die Väter den Müttern weitestgehend auch die Entscheidung, welche Massnahmen zur Behandlung der ADHS umgesetzt werden und ob eine Medikation als sinnvoll erachtet wird. Obwohl sich die Väter nicht in die Entscheidung der Durchführung der Medikation einmischten, zeigten sich eine Grosszahl der Väter eher skeptisch bis ablehnend, letztendlich aber doch zustimmend ihr gegenüber. Mehr als die Hälfte der Väter nahmen zwar positive Effekte der Tabletten wahr, doch hegen sie dennoch Zweifel daran, ob es die Medikamente wirklich brauche. Auch machten sie sich Sorgen über die soziale und physische Entwicklung ihrer Kinder. Rund ein Viertel der Väter standen der Medikation gegenüber nicht grundsätzlich ablehnend gegenüber, doch stellten sie in Frage, ob diese denn überhaupt etwas bringt und zeigten grundsätzliche Zweifel an der Diagnose (Singh, 2003).

Nachdem Kinder die Diagnose erhalten haben, beginnt auch für sie ein neuer Abschnitt auf dem Weg zu einer hilfreichen und sinnvollen Behandlung. Auf der einen Seite werden Therapiemassnahmen von den Eltern in Absprache mit behandelnden Ärzten oder Abklärungsstellen veranlasst, welche nicht selten von den Eltern ausgesucht werden, aber es beginnt auch ein Weg, bei dem die richtige Einstellung der Medikamente erfolgt. Eine Untersuchung von Berek, Schöning und Steins (2002) konnte aufzeigen, dass das Selbstkonzept mit der Einnahme von ADHS-Medikamenten sich in eine positive Richtung verändert. Die Kinder nehmen wahr, dass sie sich in der Schule besser konzentrieren können, bessere Noten schreiben oder weniger schnell «ausrasten» und wieder mehr Freunde haben (Haubl & Liebsch, 2010). Dennoch gibt es auch einige Kinder, welche die Medikamente der Mutter – oder Eltern – zu liebe nehmen, da die Eltern diese befürworten. Manchmal fühlen sie sich aber nicht mehr sich selbst, weil sie sich ruhiger wahrnehmen, als sie dies eigentlich sind oder Nebenwirkungen als unangenehm empfinden. Grundsätzlich konnte festgestellt werden, dass die meisten interviewten Kinder «ihre Medikation positiv darstellen» oder «zumindest keine offene Ablehnung äussern» (Haubl & Liebsch, S. 204). Die Kinder scheinen zudem ihre «ursprüngliche Skepsis oder Ablehnung hinter bestimmte Nutzenerwartungen» gestellt zu haben. Dazu gehören, dass das Medikament als Mittel sozialer Befriedigung, freiwilliger

Selbstkontrolle, der (schulischen) Leistungssteigerung bzw. allgemein als Mittel der Selbststeigerung gesehen werden (Hauble & Liebsch, 2010, S. 205).

Obwohl die meisten Eltern und Kinder trotz häufig auftretender Nebenwirkungen die Medikation positiv konnotieren, gibt es auch jene, die eine medikamentöse Behandlung abbrechen oder ablehnen. Gründe dafür stellen eine Ablehnung durch die Eltern oder die Familie (55%), leichte Ausprägung der ADHS (45%), Besorgnis über Nebenwirkungen (35%), negative Folgen (25%), Abhängigkeit (20%), andere wirksame Massnahmen (20%) oder dass das Kind selbst die Behandlung ablehnt (15%) dar. Nur in 5% der Fälle waren stigmatisierende Wirkung, andere gesundheitliche Probleme oder schlechte Erfahrungen der Grund. Eine Unverträglichkeit des Medikamentes war nie ein Grund für die Ablehnung einer medikamentösen Behandlung (Altwicker-Hàmori et al., 2014, S. 43).

5 Fragestellung und heilpädagogische Relevanz

In den vergangenen Kapiteln wurden theoretische Bezüge, der aktuelle Forschungsstand und die Perspektive der Eltern und – wo vorhanden – der von ADHS betroffenen Kindern in verschiedenen Phasen vom Entstehen des Anfangsverdacht bis hin zur medikamentösen Behandlung dargestellt. Dabei konnten folgende Punkte festgestellt werden:

- In Forschungsarbeiten wurden vorwiegend die Ansichten von Müttern berücksichtigt. Die Väter sind dabei in der Unterzahl.
- Die Perspektive der Väter wurde bislang noch wenig untersucht. So ist wenig bekannt darüber, wie sich Väter konkret in den Diagnoseprozess oder die Massnahmenumsetzung einbringen. Auch sind der Autorin dieser Arbeit keine expliziten Untersuchungen zur väterlichen Unterstützung und Entlastung der Mütter bekannt.
- Wie und ob bei Kindern psychoedukative Elemente eingesetzt werden, konnte während den Recherchen für diese Arbeit nicht ausfindig gemacht werden. Ebenso wie die Kinder psychoedukative Massnahmen wahrnehmen.
- Einige wissenschaftliche Studien eruieren bspw. was einen Anfangsverdacht auf ADHS auslöst, eine entsprechende Abklärung von wem initiiert wird oder welche Massnahmen vor oder nach der Diagnosestellung von Eltern und Kindern in Anspruch genommen werden. Ebenfalls ist die Wirksamkeit verschiedener Massnahmen im Zusammenhang mit ADHS gut belegt. Was Eltern und Kinder während des Diagnoseprozesses oder auch bei der Findung der angemessenen medikamentösen Behandlung als hilfreich oder als herausfordernd (mit Ausnahme der Nebenwirkungen) wahrnehmen, scheint noch nicht ausführlich erforscht zu sein.

Aufgrund der oben aufgeführten Feststellungen werden für die vorliegende Arbeit folgende Leitfragen abgeleitet:

Hauptfrage: Was erleben Kinder, Väter und Mütter aus ihrer persönlichen Perspektive als hilfreich oder herausfordernd im Prozess vom Anfangsverdacht bis zur angemessenen Medikation?

Unterfrage 1: Wie und mit welchen Hilfsmitteln fand die Psychoedukation der Kinder statt? Welche Herausforderungen stellten sich dabei für die Eltern?

- Unterfrage 2:** Wie bringen sich Väter in den Abklärungsprozess und auf dem Weg zur angemessenen Medikation ein?
- Unterfrage 3:** Welche Unterstützungs- und Entlastungsmomente können Väter im familiären Umfeld geben?
- Unterfrage 4:** Wie können die erhobenen Informationen in den Alltag der Schulischen Heilpädagogik gewinnbringend eingebracht werden?

Wieso sind diese Haupt- und Unterfragen heilpädagogisch relevant? Auf der einen Seite ergeben die Antworten eine neue Perspektive der Eltern und Kinder, was wiederum ein empathisches, professionelles Verhalten seitens der SHP ermöglicht, da diese die belastenden und unterstützenden Aspekte kennt. So kann durch gezieltes und professionelles Handeln bewusst Unterstützung angeboten, weiterer Druck auf die Kinder und Familie vermieden und Ressourcen im schulischen Umfeld gewinnbringend eingebracht werden. Anpassungen im Unterricht für das Kind oder gezielte Beratungen der LP durch die SHP können initiiert und umgesetzt werden. Dies reduziert Stress nicht nur seitens der Eltern und des Kindes, sondern auch in der Beziehung zwischen SHP, LP und Familie.

Die Fragestellungen sind indes ebenso bedeutsam in Hinblick darauf, dass häufig der Verdacht auf ADHS in den ersten Schuljahren entsteht, sich erhärtet und Abklärungen in der Schulanfangszeit initiiert werden (vgl. Kapitel 3.1). Eine frühe Erkennung, Förderung wie auch individuelle Betrachtung der einzelnen Familiensituationen sind gerade in diesen ersten Schuljahren von Bedeutung, da dadurch ein langer Leidensweg vermieden und die spätere psychische und ggf. auch physische Gesundheit positiv beeinflusst werden kann (vgl. Kapitel 3).

Die heilpädagogische Relevanz ergibt sich ebenfalls aus dem Berufsauftrag der SHP, zu dem sieben Aufgabenfelder gehören:

1. Förderdiagnostik: Erfassen – Planen – Evaluieren
2. Unterrichten – Besonderer Bildungsbedarf
3. Unterricht Fachdidaktik Sprache und Fachdidaktik Mathematik – Besonderer Bildungsbedarf
4. Umgang mit herausforderndem Verhalten
5. Beraten
6. Kontext gestalten und entwickeln
7. Forschen, Entwickeln, Reflektieren (vgl. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik HfH, 2016)

Sehr ähnlich werden die Aufgaben der SHP in der Handreichung Heilpädagogik des Kantons Aargau (2018) empfohlen, wobei dort nach vier Berufsfeldern unterteilt wird (vgl. Anhang D). Die HfH unterteilt zusätzlich die Berufsfelder noch in die Kompetenzfelder «Wissen und Verstehen», «Anwenden und Problemlösen», «Urteilen», «Darstellen, Vermitteln und Kommunizieren» und «eigenes Lernen entwickeln und reflektieren» (vgl. HfH, 2016, S.3). Aus den genannten Aufgabenfeldern wird ersichtlich, dass nicht nur Förderdiagnostik, Beraten oder Kontext gestalten und entwickeln zum Berufsauftrag der SHP gehört, sondern auch der Umgang mit herausforderndem Verhalten, wozu ADHS zählt. Somit ist die Förderdiagnostik unter anderem zu Beginn einer Abklärung von zentraler Bedeutung. Es sollen

Anpassungen im Unterricht vorgenommen und auf ihre Wirksamkeit fortlaufend überprüft werden. Dadurch kann bspw. eruiert werden, ob die Auffälligkeiten ggf. ausschliesslich auf psychosozialen Faktoren gründet, was eine ADHS ausschliessen würde (vgl. Kapitel 3.2.1). Zudem können die bereits vorgenommenen Anpassungen im Unterricht zu entsprechend weiterführenden Massnahmen nach der Diagnosestellung führen (vgl. Kapitel 3.4). Beratende Aspekte können zudem in der Zusammenarbeit mit dem Kind, der Eltern und LP gesehen werden. Beim Kind sind es bspw. Tipps, wie sich das Kind im Unterricht oder bei den Hausaufgaben weniger ablenken lassen könnte, sich mehr Ruhe verschafft oder die eigenen Bedürfnisse besser wahrnehmen lernt. Bei den Eltern sind es vielleicht Strukturierungstipps oder auch Formen von Psychoedukation, die zum Tragen kommen. Die LP können ebenso Hilfestellungen in Bezug auf Strukturierungen im Unterricht, Wissen über das Störungsbild oder zentrale Anpassungen und Veränderungen im Unterricht von der SHP erfahren und in der alltäglichen Umsetzung unterstützt werden. Dies kann dem Bereich der Kontextgestaltung zugeordnet werden, wozu ebenfalls die Zusammenarbeit mit entsprechenden Abklärungsstellen gehört.

Die heilpädagogische Relevanz der genannten Haupt- und Unterfragen ist somit auf verschiedensten Ebenen vorhanden und setzt immer ein entsprechendes Wissen über das Störungsbild und entsprechende Zusammenhänge voraus (vgl. Kapitel 2-5). Durch die Forschungsfragen dieser Arbeit wird dieses Wissen vertieft und differenziert, was wiederum das Verständnis für schulisches, familiäres wie auch kindliches Problemempfinden schärft und Ressourcen besser erkennen lässt.

6 Forschungsmethodik

Um die zuvor aufgeführten Fragen zu beantworten, wurde bewusst auf die qualitative Forschungsmethode gesetzt. Diese arbeitet «mit nicht-standardisierten Daten (wie bspw. biografischen Interviews oder Erzählungen)» (Leutwyler & Roos, 2017, S. 170) und «versucht zu verstehen, weshalb Menschen so handeln, wie sie handeln» (Leutwyler & Roos, 2017, S. 169). Dabei sollen drei Einzelfallstudien miteinander verglichen und Gemeinsamkeiten wie auch Unterschiede zwischen den drei Familien herausgearbeitet werden (Leutwyler & Roos, 2017). Es werden Kinder, Väter und Mütter aus drei verschiedenen Familien zu den verschiedenen Phasen vom Anfangsverdacht bis hin zur angemessenen Medikation in Einzelinterviews befragt. Aufgrund der eher noch selten erforschten Perspektive der Väter und Kinder sollen diese bewusst für die Befragungen berücksichtigt werden. Die betroffenen Kinder sollen zudem direkt befragt werden, da sie am besten über ihre Empfindungen und Wahrnehmungen Bescheid wissen. «... Interviews mit «Stellvertretern», gelten als ungenügend, gerade wenn es um die Meinungen, Einstellungen und Verhaltensweisen von Kindern selbst geht. ... Will man also kindliche Bedürfnisse erfassen, genügt es eben nicht, diese durch die Sicht von Erwachsenen zu definieren» (Vogl, 2015, S. 11). Da Mütter häufig sehr aktiv in die in der Arbeit vorgestellten Phasen involviert sind (vgl. Kapitel 4.2), wird angenommen, dass sie nebst den Kindern und Vätern über bedeutsame, wahrscheinlich auch detailliertere Informationen zu Herausforderungen und Hilfreichem verfügen und dadurch eine gute Vergleichsebene und Informationsquelle darstellen. Daher werden sie genauso bewusst als Interviewpartner einbezogen wie die Väter und Kinder.

6.1 Auswahl der Interviewpartner

Bei der vorliegenden Arbeit werden Kinder mit ADHS in der Primarstufe fokussiert. Dies geschieht mit der Überlegung, dass in der Grund- und Primarschule Kinder mit ihren ADHS Merkmalen häufig stark auffallen und in dieser Zeit Abklärungen und Therapien initiiert und durchgeführt werden (vgl. Kapitel 3.1 und 4.1). Die teilnehmenden Familien sollen dabei folgende Merkmale aufweisen:

- Es liegt eine ADHS-Diagnose beim schulpflichtigen Kind vor, welche von einer Fachstelle gestellt wurde.
- Das von ADHS betroffene Kind nimmt Medikamente aufgrund der vorliegenden ADHS ein.
- Die Medikation wurde vor mehreren Monaten initiiert (mindestens 4-5 Monate) und liegt nicht in den Anfangswochen. Dies soll gewährleisten, dass auf der einen Seite Veränderungen aufgrund der Medikamenteneinnahme wahrnehmbar sein sollten und zudem bereits eine Annäherung oder bereits vorliegende zufriedenstellende Medikation vorliegt.
- Das von ADHS betroffene Kind besucht die Primarschule (1. bis 6. Primarklasse) in einer Regelschule. Der Aspekt der Regelschule ist insofern zentral, da es das berufliche Umfeld der Autorin dieser Arbeit darstellt und daraus für die Schulische Heilpädagogik wertvolle Erkenntnisse gewonnen werden können. Zudem weist es darauf hin, dass diese Kinder im Regelschulsystem integriert sind und sie nicht bspw. aufgrund weiterer Komorbiditäten oder schwerwiegenden, für das Schulsystem nicht tragbaren Auffälligkeiten in Zusammenhang mit ADHS in Sonderschulen beschult werden müssen.
- Die Deutschkenntnisse wie auch die Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch müssen bei den Eltern wie auch dem Kind gut bis sehr gut sein. Dies ist bedeutsam, um die Verständigung zwischen dem Interviewer und den Interviewpartnern zu sichern. Zudem ermöglichen gute bis sehr gute Deutschkenntnisse den Interviewten konkret und differenziert auf die Fragen des Interviewleiters zu antworten.

Die Familien wurden unterschiedlich für das Vorhaben gewonnen:

- Eine Familie stammt aus dem Bekanntenkreis der Autorin. Das Kind besucht die 4. Primarklasse.
- Eine Familie wurde am letzten Schulort der Schreibenden gefunden. Das Kind wurde dort durch die Autorin ein Jahr lang in der Klasse begleitet. Das Kind besucht die 2. Primarklasse.
- Eine Familie wohnt am aktuellen Arbeitsort der Studierenden. Diese Familie wurde durch eine SHP der gleichen Schule empfohlen und wird nicht durch die Verfasserin dieser Arbeit in der Klasse betreut. Das Kind besucht die 6. Primarklasse.

6.2 Vorbereitung und Durchführung der Interviews

Eine Möglichkeit der qualitativen Forschung ist das Interview. Es bietet die Möglichkeit, «persönlichen Sichtweisen näher zu kommen und auf individuelle Perspektiven der Befragten» (Leutwyler & Roos, 2017, S. 227) einzugehen. Es soll zudem der «Königsweg zum persönlichen Erleben, zu subjektiven, ungefilterten Sichtweisen, zu persönlichen Überlegungen, Planungen, Vorstellungen und Überzeugungen, zu individuellen Einstellungen und Erfahrungen sowie zu subjektiven Bedeutungszuschreibungen und Interpretationen» (ebd.) sein. Da es in der vorliegenden Arbeit genau um diese persönlichen

Wahrnehmungen der Eltern, aber auch des Kindes geht, eignet sich diese Methode sehr gut. Dabei wird bewusst auf das Einzelinterview gesetzt, da «die grosse Stärke» darin liegt, «dass die befragten Personen von ihrem sozialen Kontext isoliert werden und sich vergleichsweise frei äussern können» (Leutwyler & Roos, 2017, S. 233). Es wird zudem angenommen, dass sich die Äusserungen nicht durch Zwischenbemerkungen bzw. Einmischungen weiterer Anwesenden oder Angehörigen verfälschen.

Die Interviews werden als sogenanntes Leitfadeninterview geführt (vgl. Voss, 2011, S.39). Beim Leitfadeninterview, oder auch «halb- oder teilstrukturiertes Interview» genannt, geht es um Fragen, die durch das Interview führen und bei allen Interviews quasi die Richtung bzw. bestimmte Themenbereiche vorgegeben sind. Aufgrund der Antworten der Befragten sind Nachfragen oder auch Zusatzfragen möglich. Dabei orientiert sich der Leitfaden an dem fokussierten Thema (vgl. ebd. und Leutwyler & Roos, 2017, S. 230/231). Um einen solchen Leitfaden erstellen zu können, benötigt es eine intensive Auseinandersetzung mit Fachliteratur, wie dies in den Kapiteln 2-4 dargelegt wurde (vgl. Leutwiler & Roos, 2017, S. 232). Danach wurde je ein Interviewleitfaden für die Kinder und für die Eltern erstellt, welcher sich an den Kernthemen Anfangsverdacht, Abklärungsprozess, Diagnosestellung, Massnahmen (inkl. Medikation), Psychoedukation und Rolle des Vaters in diesen Prozessen bzw. im Alltag orientiert (siehe Anhang E). Der Interviewleitfaden der Kinder ist kürzer gefasst, da bei ihnen ein Zeitfenster von ca. 30 Minuten eingeplant wurde, im Gegensatz von maximal 60 Minuten bei den Eltern. Da die Interviews möglichst individuell, also auf Erlebtem und Wahrgenommenem der Interviewten basieren sollen, wurden mögliche, zusätzliche Vertiefungsfragen generiert. Diese basierten auf der einen Seite auf der erarbeiteten Literatur, aber auch auf dem von den Eltern vorgängig ausgefüllten Fragebogen (siehe Anhang F). Im letzteren Fall wurden die vertiefenden Fragen vorbereitend in den Interviewleitfaden eingetragen und falls die Interviewten nicht von selbst darauf zu sprechen kamen, ins Interview eingebunden. Der vorgängig ausgefüllte Fragebogen diente dabei zur Erfassung...

- allgemeiner Angaben wie Alter, Berufstätigkeit und Familiensituation
- des Diagnoseprozesses und der Psychoedukation
- empfohlener bzw. durchgeführten Massnahmen (inkl. Medikation)
- des Einverständnisses für die Interviews und der Verwendung der gewonnenen Daten für die vorliegende Arbeit.

Beim Fragebogen wie auch beim Interviewleitfaden wird bewusst darauf verzichtet, Herausforderungen und Hilfreiches in schulischer Hinsicht als Fragen einzuplanen. Es wird angenommen, dass die Thematik ADHS in oder in Zusammenhang mit der Schule grundsätzlich ein Thema ist (siehe auch Kapitel 2.2 und Kapitel 3.1). Dadurch kann davon ausgegangen werden, dass dieser Bereich von allen Teilnehmenden in irgendeiner Form thematisiert wird. Falls dies nicht eintreffen würde, baut der Interviewleiter bewusst entsprechende Fragen spontan ins Gespräch ein. Denn nur wenn auch schulische Aspekte angesprochen werden, können Rückschlüsse auf förderliche Massnahmen aus Sicht der Schulischen Heilpädagogik gezogen werden, welche im optimalsten Fall die Familie und das Kind im Prozess vom Anfangsverdacht bis zur angemessenen Medikation unterstützen.

Bei der Durchführung der Interviews im Zeitraum Oktober bis Dezember 2019 wurde darauf geachtet, dass diese in einem ruhigen Raum ohne weitere Personen durchgeführt wurden. Bei zwei Familien

wurden die Befragungen zu Hause durchgeführt, bei der dritten Familie wurde von der Familie das SHP-Zimmer im Schulgebäude bevorzugt. Die Teilnehmer durften jeweils selbst aussuchen, ob das eigene Zuhause oder ein Zimmer im Schulhaus ihnen mehr entspricht. Diese Wahl sollte den Interviewpartnern ein Umfeld bieten, in dem es ihnen wohl ist und somit das offene Gespräch begünstigt. Während dem Interview wurde seitens des Leiters auf folgende Regeln geachtet:

- Interviewen heisst in erster Linie zuhören. Ihr Sprechanteil beträgt höchstens 10 bis 15%. Zuhören heisst sich informieren lassen, bei Unklarheiten aber auch nachzufragen. Zuhören ist ein Prozess des aktiven Mitdenkens.
- Fragen Sie nach, wenn Sie eine Aussage, eine Antwort nicht verstanden haben.
- Klären Sie inhaltliche Widersprüche und Ungereimtheiten auf.
- Wiederholen Sie bei teilstrukturierten Interviews von Zeit zu Zeit einzelne Aussagen mit Ihren eigenen Worten (paraphrasieren).
- Wenn Gefühle geäussert werden, gehen Sie in angemessenem Masse darauf ein, ohne sich aber selbst gefühlsmässig zu stark darauf einzulassen.
- Vermeiden Sie wertende Reaktionen auf Äusserungen der Befragten, zeigen Sie aber Verständnis für ihre Situation und Gefühle. Unterbrechen Sie die Befragten nicht.
- Stellen Sie keine Verlegenheitsfragen – ertragen Sie auch Stille.
- Vermeiden Sie Fragen, auf die nur mit ja oder nein geantwortet werden kann.
- Benutzen Sie keine «vorbelasteten» Wörter (wie bspw. «Kuschelpädagogik»), da diese klare Wertungen enthalten und deshalb keine neutrale Antwort erlauben (Leutwyler & Roos, 2017, S. 238/239).

Bei der Durchführung wurde darauf geachtet, dass folgende Teile in Anlehnung an Leutwyler & Roos (2017, S. 235) eingehalten wurden:

- | | |
|----------------------|--|
| Einstieg: | <ul style="list-style-type: none">• Begrüssung und Dank für die Teilnahmebereitschaft• Klärung der Zeitgefässe und Ziele des Interviews• Start mit offener Frage, welche das Gegenüber in die Thematik einsteigen lässt und noch keine bestimmte Richtung einnimmt |
| Hauptteil: | <ul style="list-style-type: none">• Fragen gemäss Interviewleitfaden• Vertiefungsfragen zu vom Befragten genannten Inhalte oder in Hinblick auf die fokussierten Themenbereiche |
| Ausklang & Abschluss | <ul style="list-style-type: none">• Verdankung der Teilnahme am Interview• «Erfinder-Frage» stellen (pointiertes Überprüfen der am stärksten belastenden Aspekte bzw. stärkster Wunsch in Zusammenhang mit ADHS) |

Die Gespräche wurden jeweils mit dem Einverständnis der Teilnehmenden als Audiodatei erfasst. Diese dienten als Basis für die anschliessende Auswertung der erhobenen Daten.

6.3 Auswertung der erhobenen Daten

Die Auswertung der erhobenen Daten folgt dem Prinzip der qualitativen Inhaltsanalyse. Dies bedeutet, dass die Analyse mehr am Text selbst interessiert ist als an der quantitativen Auszählung einzelner Inhalte als statistische Aufbereitung der Daten. «Auch nach der Zuordnung der Kategorien bleibt der Text selbst, d.h. der Wortlaut der inhaltlichen Aussagen, relevant und spielt auch in der Aufbereitung und Präsentation der Ergebnisse eine wichtige Rolle» (Kuckartz, 2018, S. 48). Zudem zielt die qualitative Inhaltsanalyse «auf eine systematische Strukturierung und Bündelung von umfangreichem Textmaterial, beispielsweise von transkribierten Interviews. Dabei geht es weniger um eine ganzheitliche Erfassung aller Informationen. Eher sollen diejenigen Informationen herausgefiltert werden, die für eine vordefinierte Fragestellung von Bedeutung sind» (Leutwyler & Roos, 2017, S. 294). Dabei «zielt die qualitative Inhaltsanalyse keinesfalls auf das Herstellen von Übereinstimmung und Konsens, sondern auf eine Auslegeordnung der verschiedenen Meinungen, auf das Offenlegen von gegensätzlichen Perspektiven bzw. auf ein Verständnis für die Unterschiede in den Betrachtungsweisen» (Leutwyler & Roos, 2017, S.301).

Aus der Hermeneutik⁵ können fünf Handlungsregeln für das Verstehen qualitativer Daten im Zusammenhang sozialwissenschaftlicher Datenanalyse abgeleitet werden:

1. Das eigene Vorverständnis darzulegen und vorhandene «Vor-Urteile» über die Forschungsfrage zu reflektieren,
2. den Text als Ganzes zu erarbeiten, ggf. zunächst unverständliche Teile des Textes zurückzustellen, bis durch Kenntnis des gesamten Textes diese möglicherweise klarer werden,
3. sich der hermeneutischen Differenz kritisch bewusst zu werden, d.h. sich zu fragen «Gibt es eine andere Sprache, Kultur, die mir den Text fremd macht?» und die Differenz möglicherweise kleiner zu machen, z.B. durch Erlernen der Sprache, durch Übersetzer,
4. beim ersten Durchgang durch den Text bereits darauf zu achten, welche Themen, die für die eigene Forschung eine Rolle spielen, im Text vorkommen,
5. zu unterscheiden, zwischen einer Logik der Anwendung, d.h. Themen und Kategorien werden im Text identifiziert, der Text wird indiziert, und einer Logik der Entdeckung, d.h. wichtiges Neues, vielleicht sogar Unerwartetes wird im Text identifiziert. (Kuckartz, 2018, S. 20)

Um die Interviews jedoch aufbereiten zu können, bedingt es zuerst einer Transkription, also einer Verschriftlichung der Audiodateien. Diese wird mit Hilfe des f4transkript Programmes verschriftlicht und als inhaltlich-semantische Transkription umgesetzt. Dies bedeutet, dass wortwörtlich festgehalten wird, was der Befragte äusserte. Der Fokus wird dabei auf die Semantik gelegt. Gesten, Stimmlagen oder

⁵ Wird die Hermeneutik als Methode angesehen, ist sie «ein systematisiertes, praktisches Verfahren, um Texte auf reflektierte Weise verstehen und auslegen zu können» (Quelle: [https://de.wikipedia.org/wiki/Hermeneutik_\(Methode\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Hermeneutik_(Methode)))

Abbildung 4: Screenshot der Kategorienbildung aus dem Programm MaxQDA

Sprechunflüssigkeiten werden nicht festgehalten (Dresing & Pehl, 2018). Liegen nun die Transkriptionen aller Interviews vor, können Kategorien gebildet werden, um bedeutsame Inhalte zur Beantwortung der Fragestellungen aus Kapitel 5 zu markieren. Bei der Festlegung der Kategorien war es wichtig, «dass die Kategorien erschöpfend sind und nicht etwa ein aus der Perspektive der Forschungsfrage wichtiger Bereich übersehen wird» (Kuckartz, 2018, S. 70). Hierfür wurde die sogenannte deduktive Kategorienbildung – auch «A-priori-Kategorienbildung» genannt – angewandt. «A-priori-Kategorienbildung geschieht bevor die ersten Daten in Augenschein genommen werden» (Kuckartz, 2018, S. 64). In Kapitel 3 wie auch im Interviewleitfaden wurden bereits erste Bereiche definiert, die zur naheliegenden Kategorienbildung führten. Unter dem Aspekt, dass in dieser Arbeit nicht nur die Wahrnehmungen und Erlebnisse in den Interviews erfasst, sondern auch zur Beantwortung der Fragen in Kapitel 5 Hilfreiches und Herausforderndes herausgearbeitet werden sollen, entstanden zudem entsprechende Unterkategorien. Zusätzliche Unterkategorien wie bspw. «Bedenken», «Haltungen / Ansichten» oder auch die Hauptkategorien «Auswirkungen im Alltag» und «Wünsche & Bedürfnisse» entstanden während

der Bearbeitung und Zuteilung der Kategorien in den Transkriptionsdokumenten. Dies entspricht eigentlich der induktiven Kategorienbildung. Ein solches Vorgehen kommt in Forschungsprojekten häufig vor, da eine ausschliesslich deduktive, bzw. induktive Kategorienbildung nur sehr selten anzutreffen ist (Kuckartz, 2018, S. 97). Ein weiterer wichtiger Schritt vor der Bearbeitung der Dokumente war das Definieren der Kategorien. «Eine Kategoriendefinition muss mindestens die Bezeichnung der Kategorie und eine inhaltliche Beschreibung beinhalten» (Kuckartz, 2018, S. 67). Desto präziser, also trennscharf, diese formuliert sind, desto weniger Überschneidungen der verschiedenen Kategorien gibt es bei der Bearbeitung und Zuteilung der Kategorien – auch Codes genannt – im Dokument. In Anhang G ist eine solche Kategoriendefinition für die vorliegenden Hauptcodes der deduktiven Kategorienbildung einsehbar. Die Autorin dieser Arbeit beschränkte sich dabei auf das Definieren der Hauptkategorien. Die Subcodes wurden somit nicht definiert, richteten sich jedoch inhaltlich nach Hauptcodes.

Zur weiteren Bearbeitung der Interviews wurde die computergestützte Auswertung mit MaxQDA genutzt. Diese ermöglicht es nicht nur, die Transkriptionen mit Hilfe der Codes zu bearbeiten und die verschiedenen Kategorien als Textstellen zu markieren, sondern es können anschliessend auch bspw. zusammenfassende Dokumente erstellt werden, welche die einzelnen Kategorien darstellen. Eine weitere hilfreiche Funktion ist zudem das Paraphrasieren einzelner Textstellen. Diese ermöglichen Aussagen stichwortartig und/oder zusammenfassend zu erfassen. Auch bei dieser Funktion kann auf eine Aufstellung der Paraphrasen mit Hilfe des Programmes zurückgegriffen werden (Kuckartz, 2018). Die Studierende hat dabei nicht jede einzelne Aussage zusammengefasst, sondern sich auf die Hauptanliegen der Arbeit bzw. auf die Kernaussagen beschränkt.

6.4 Methodenkritik

Jedes Forschungsdesign hat Vor-, aber auch Nachteile. Bewusst wird ein bestimmtes Vorgehen ausgewählt und umgesetzt. Dabei ist jedoch auch wichtig zu bedenken, wo Schwierigkeiten und ggf. auch Verfälschungen in den Forschungsergebnissen entstehen können. Diesem Aspekt widmet sich dieser Teil der Masterarbeit. Dabei werden Bezüge nicht nur zur Literatur, sondern auch zu persönlichen Erfahrungen und Sichtweisen beim Anwenden der beschriebenen Forschungsmethodik dargestellt und auf die zentralsten kritischen Punkte eingegangen.

6.4.1 Auswahl der befragten Familien

Auf der Suche nach geeigneten Familien konnte eine Familie aus dem Bekanntenkreis für das Vorhaben gewonnen werden. Hier war sicherlich gewinnbringend, dass eine vertrauensvolle Beziehung zwischen allen Beteiligten bereits im Vorfeld vorhanden war und dadurch während dem Interview darauf zurückgegriffen werden konnte. So wurde vielleicht auch eher seitens der Befragten auf Inhalte eingegangen oder diese angesprochen, welche bei einem unbekanntem Interviewleiter weniger detailliert oder vielleicht auch gar nicht erwähnt worden wären. Gleichzeitig bedingt der Umgang mit den gewonnenen Daten aus dieser Familie, dass diese professionell ausgewertet und zukünftig ebenso behandelt werden. Auch muss sich in Hinblick auf die Auswertung und Darstellung der Ergebnisse bewusst gemacht werden, welche Daten effektiv aus dem Interview und dem Fragebogen gewonnen werden konnten und welche Daten ggf. aus persönlichen Erfahrungen mit der Familie im privaten Umfeld zwar erlebt, für diese Arbeit aber nicht einfließen dürfen/können. Ähnlich verhält sich Letzteres auch bei der zweiten Familie, welche aus dem ehemaligen schulischen Umfeld der Autorin gewonnen wurde. Hier sind diverse Unterrichtssituationen präsent, die sich nicht direkt auf das Interview beziehen und somit ebenfalls nicht in die Auswertung und Darstellung der Ergebnisse miteinfließen dürfen. Dennoch kann auch hier ein positives und vertrauenswürdiges Verhältnis zwischen den Betroffenen festgehalten werden, welches sich ebenfalls auf die Interviewsituation gewinnbringend auswirkte. Hier besteht sicherlich eine grössere emotionale Distanz zwischen Interviewer und Befragten als im ersten Fall, was zu einer etwas objektiveren Sicht auf die Daten führen kann. Gerade diese objektive Sicht auf zu bearbeitendes Datenmaterial ist bei der dritten Familie, welche im aktuellen schulischen Umfeld gefunden wurde, am einfachsten, da hier keinerlei persönliche Bindung oder Beziehung bis zur ersten telefonischen Kontaktaufnahme oder bis zum Zeitpunkt des Interviews aufgebaut wurde. Nachteilig könnte sich hier eventuell zeigen, dass sich die Eltern und ebenso das Kind aufgrund der nicht aufgebauten positiven Beziehung eher zurückhaltender und weniger konkret äussern könnten. Umso wichtiger war es während dem Interview eine vertrauensvolle, professionelle Atmosphäre zu bieten.

Ein weiterer wichtiger Aspekt soll im Umgang der Familien mit dem Thema ADHS erwähnt sein. Auf der Suche nach geeigneten Familien wurden insgesamt sechs Familien angefragt, wovon sich schlussendlich drei für und drei gegen eine Teilnahme aussprachen. Gründe für eine Ablehnung an den Befragungen waren:

- negative Erinnerungen an die eigene Kindheit mit ADHS wie auch die beschwerlichen Prozesse und Erfahrungen mit dem eigenen, betroffenen Kind

- Familie und Eltern brauchen Erholung nach einer energieraubenden Zeit der Abklärungen und Medikamenteneinstellung; sind noch nicht bereit, retrospektiv diese Zeiten und Phasen mit einem Aussenstehenden zu betrachten
- Eltern kommunizieren ADHS wie auch die entsprechende Medikamenteneinnahme nicht nach aussen; wollen nicht, dass Aussenstehende etwas davon erfahren

Es wird deutlich, dass der Umgang mit dem Thema ADHS in betroffenen Familien sehr unterschiedlich gehandhabt wird. Zusätzlich sind Eltern und Kinder unterschiedlich stark emotional in diese Thematik eingebunden, welche sie aus emotionalen und/oder psychischen Gründen von einer Teilnahme an der Befragung absehen lassen.

Grundsätzlich braucht es eine gewisse Offenheit, die eigenen, sehr persönlichen Erfahrungen mit jemandem teilen zu wollen. Alle teilnehmenden Eltern bekundeten zudem im Vorfeld oder nach den Interviews, dass es ihnen wichtig sei, etwas dazu beitragen zu können, dass ADHS, wie auch die medikamentöse Behandlung, kein Tabuthema mehr sind und sie ggf. zu einer Optimierung unterschiedlicher Prozesse beitragen möchten.

Somit kann festgehalten werden, dass die gewonnenen Daten nicht grundsätzlich verallgemeinert und nur auf einen Teil der ADHS-Betroffenen zurückgeführt werden können. Es gilt im Einzelfall zu überlegen, welche Massnahmen für welche Familie sinnstiftend sind.

6.4.2 Interviews

Bei Interviews gilt es grundsätzlich zu überlegen, mit welchen Erfahrungen, Werthaltungen aber auch Forschungsfragen und mit welchem Vorwissen der Interviewer die Befragung durchführt. Gerade da die Autorin dieser Arbeit selbst Kinder mit ADHS hat und die entsprechenden Abläufe wie auch Prozesse kennt, ist dies wichtig. Eigene Erfahrungen könnten die Fragen bzw. deren Ausrichtung (un)bewusst auf bestimmte Aspekte hinleiten oder aber auch Antworten positiv oder negativ bewertet werden. Auch könnte sogleich ein Vergleich mit der eigenen Biografie vorgenommen werden. Dies hätte unter anderem Einfluss auf den Verlauf, aber auch auf die Auswertung des Interviews. Auf der anderen Seite muss überlegt werden, welche Erfahrungen, Emotionen oder auch Werthaltungen die Befragten mit sich bringen. Letztere Seite ist wichtig, um angemessen Empathie bspw. bei starken, emotionalen Reaktionen des Gegenübers zeigen zu können, sich aber auch bewusst zu sein, dass die Interviewten über sehr persönliche Wahrnehmungen und Erlebnisse berichten. Genau deshalb ist es zentral die in Kapitel 6.2 aufgeführten Regeln nach Leutwyler und Roos (2017) zu befolgen.

Bei der Durchführung von Interviews muss man sich bewusst sein, dass es immer subjektive Ansichten, Erfahrungen und Wahrnehmungen sind (vgl. Leutwyler und Roos, 2017). Somit können Wahrnehmungen oder Abläufe verschiedener Familienmitglieder unterschiedlich in Erinnerung bleiben und während dem Gespräch repräsentiert werden. Dennoch sollte immer die Haltung vertreten werden, dass jede Person Experte für sein eigenes Wahrnehmen ist. Da es Erinnerungen sind, über die gesprochen werden, können diese durch Emotionen, positive wie auch negative, beeinflusst sein. Das heisst, dass bspw. neutral gefärbte Erlebnisse nicht mehr abrufbar sind, emotional negativ oder besonders positiv Erlebtes hingegen deutlicher. Dies gilt für die Eltern wie auch für die Kinder.

In Hinblick auf die Interviews mit Kindern, können zusätzliche Herausforderungen hervortreten:

- «Manche Kinder sind sehr schüchtern gegenüber Fremden.
- Die Aufmerksamkeitsspanne ist begrenzt.
- Das Sprachverständnis und der Sprachgebrauch sind eingeschränkt.
- Zeitliche Bezüge sind schwierig.
- Verzerrungen in den Antworten der Kinder auf Interviewfragen treten auf.
- Antworten können wenig reliabel sein» (Vogl, 2015, S. 14).

Vogl (2015) weist darauf hin, dass Kinder aufgrund ihres Alters und ihren persönlichen Voraussetzungen in ihrer Entwicklung (sprachlich, emotional, physisch, kognitiv etc.) an unterschiedlichen Orten stehen. So stellte sich heraus, dass die älteren Kinder schon differenzierter und ausführlicher berichteten als das Kind aus der 2. Klasse. Bei der Umsetzung der Interviews zeigte sich, dass gerade beim Jüngsten eher kurze Antworten kamen. Hier wurde teilweise versucht, dem Kind Antwortmöglichkeiten in Form von einer Auswahl anzubieten. Dies kann dem Denken des Kindes entsprechen, kann jedoch auch für das Kind eine bequeme Möglichkeit sein, sich für eine der vorgeschlagenen Antworten zu entscheiden, die aber nicht seine Realität ist.

In Bezug auf den Interviewleitfaden ist zu erwähnen, dass dieser zwar einen ungefähren Ablauf vorgibt, dieser aber dennoch flexibel gehandhabt werden soll. Dies kann bedeuten, dass Befragte bereits Inhalte erwähnen, die erst später eingeplant wurden und daher bereits früher als geplant (vertieft) erfragt werden. Es ist daher anspruchsvoll, «zielgerichtet und dennoch offen zu führen, den gesamten Prozess theoriegeleitet zu kontrollieren» (Leutwyler & Roos, 2017, S. 227) und den Überblick zu behalten, so dass am Ende alle zentralen Aspekte erfragt wurden. Dennoch soll den Eltern genügend Raum eingeräumt werden, um andere Aspekte, als die vom Interviewer vorbereiteten, einbringen zu können. Wird jedoch zu viel Zeit eingeräumt, dauern die Interviews länger als geplant, was schlussendlich auch eine längere Transkriptions- und Auswertungsphase bedeutet. Bei zwei Interviews mit Eltern wurde dies eine Herausforderung, bei den restlichen konnte der Interviewleitfaden wie auch die Zeit gut fokussiert und in angemessenem Umfang eingehalten werden.

6.4.3 Auswertung der Daten

In einem ersten Schritt mussten die Audiodaten verschriftlicht werden. Die f4transkript Software war dabei hilfreich, da sie bspw. automatisch den Sprecherwechsel, Zeiten oder auch Zeilennummerierungen setzt und zudem die entstandenen Dateien für die weitere Bearbeitung mit MaxQDA verwendet werden konnten. Die Transkription aller neun Interviews benötigte die sechs- bis neunfache Zeit der effektiven Interviewzeit. Erschwerend war zudem die Übersetzung von Mundart in Hochdeutsch, da Sätze teilweise anders in Schweizerdeutsch aufgebaut sind und gewisse Redewendungen oder Wörter nicht 1:1 übersetzt werden konnten. Ebenfalls geschehen beim Transkribieren schnell Fehler: Wörter werden beigefügt, ersetzt, ausgelassen oder hinzugefügt, Unstimmigkeiten oder Lücken werden ergänzt. Dies kann zu Verfälschungen der Originalaussagen führen. Tippfehler sind eher selten (Dresing & Pehl, 2018, S. 30). Daher wurde bewusst die Audiodatei immer wieder abkribisch mit dem transkribierten Text verglichen und wo nötig angepasst.

Die Kombination zwischen deduktiver und induktiver Kategorienbildung war sinnvoll, da so flexibel und besser auf die Inhalte der Befragten eingegangen werden konnte. Da nur die Hauptkategorien definiert wurden, war es teilweise schwierig, in den Unterkategorien eine trennscharfe Zuteilung vorzunehmen. Trennscharfe Kategorien sind dabei grundsätzlich eine Schwierigkeit der qualitativen Inhaltsanalyse (vgl. Kuckartz, 2018). Manche Stellen hätten zudem verschiedenen (Haupt-)Kategorien zugeteilt werden können, da sie bspw. bedeutsame Aussagen zur Psychoedukation der Mutter aber auch gleichzeitig Auswirkungen im Alltag darstellten. Das Programm MaxQDA lässt jedoch für eine markierte Textstelle nur eine Kategorie beim Paraphrasieren zu. Nachträglich würden vermutlich weniger Unterkategorien deduktiv gebildet und diese ebenfalls wie die Hauptkategorien vorgängig definiert werden. Gegebenenfalls wäre so eine noch vereinfachtere Auswertung und Zusammenfassung am Ende möglich. Was sich grundsätzlich nach der Kategorisierung als wertvoll erwies, war das Paraphrasieren der wichtigsten Textstellen. Dies ermöglichte eine erste Zusammenfassung für die Darstellung der Ergebnisse und konnte zudem auch zu verschiedenen Gruppenzusammenfassungen, bspw. alle Mütter oder alle Kinder, innerhalb eines Bereiches dargestellt werden.

7 Darstellung der Ergebnisse

Nach ausführlicher Darstellung der theoretischen Bezüge, des aktuellen Forschungsstandes und der Forschungsmethoden werden in diesem Kapitel die Ergebnisse aus den schriftlichen und mündlichen Befragungen, wie auch aufgrund Kopien von Abklärungberichten (letzteres bei zwei von drei Familien) zusammenfassend dargestellt. Dabei wird zuerst eine allgemeine Beschreibung der einzelnen Familien gegeben, um ihr Umfeld und ihren Hintergrund zu beleuchten. Anschliessend werden die Wahrnehmungen der Eltern und Kinder beschrieben. Der Aufbau des Kapitels richtet sich auf der einen Seite nach den Phasen vom Anfangsverdacht bis zur Medikation. Auf der anderen Seite werden Bereiche aufgeführt, welche später zur Beantwortung der Forschungsfragen dienen.

Alle Daten wurden weitestgehend anonymisiert, indem alle Namen geändert wurden. Alters- oder Zeitangaben sind immer vom Zeitpunkt des Interviews her betrachtet. Werden Zitate aus den Transkriptionen verwendet, werden diese jeweils mit Kindesmutter (KM), Kindsvater (KV) oder Kind (Ki) ausgewiesen, wenn diese im Zusammenhang eindeutig einer bestimmten Familie zugeordnet werden können. Unter Gemeinsamkeiten werden Aspekte erwähnt, die für alle drei Familien zutreffen. Dies kann bspw. auch nur für die Gruppe der Mütter zutreffen. Gemeinsamkeiten und Unterschiede können zudem in Anhang H zusammenfassend und nochmals verallgemeinert entnommen werden.

7.1 Allgemeine Beschreibung der Familien

Die vierköpfige, schweizerdeutschsprechende Familie Wild wohnt in einer kleinen, ländlichen aargauischen Gemeinde. Der Vater (53 Jahre) arbeitet Vollzeit als Leiter des Rechnungswesens und die Mutter (41 Jahre) in einem 50% Pensum als Arztsekretärin. Ihr 8-jähriger Sohn Mischa besucht die 2. Primarklasse. In Bezug auf seine schulische Laufbahn ist bislang ein drittes Kindergartenjahr zu vermerken. Seine Schwester ist zwei Jahre älter als er. Vor rund einem halben Jahr wurde die Medikation initiiert und eine zur Zeit akzeptable medikamentöse Einstellung erreicht. Weitere ADHS-Betroffene sind in der Familie nicht bekannt. Im Verlaufe verschiedener Abklärungen bis zum Zeitpunkt der Befragungen konnten folgende Merkmale des Kindes festgestellt werden:

- Spracherwerbsstörung im expressiven Bereich (diagnostiziert mit 2 ½ Jahren)
- altersentsprechende kognitive Entwicklung im unteren Normbereich (IQ ca. 85 bis 90)
- feinmotorische Auffälligkeiten, welche therapeutisch angegangen wurden
- Teilleistungsschwäche in der auditiv-seriellen Merkfähigkeit
- ADHS, kombinierter Typ mit erfüllten Kriterien für die Störung des Sozialverhaltens

Die ebenfalls vierköpfige Familie Molino wohnt in einer mittelgrossen, ländlichen Gemeinde im Kanton Zürich. Der Vater (44 Jahre) hat italienische Wurzeln und arbeitet Vollzeit als kaufmännischer Angestellter. Die Mutter (46 Jahre) ist als gelernte kaufmännische Angestellte aktuell mit einem 20% Pensum als Assistentin einer Schulleitung beruflich tätig. Die Familiensprache ist Schweizerdeutsch, teilweise auch Italienisch. Diego ist 10 Jahre alt, wiederholte das zweite Kindergartenjahr und besucht mittlerweile die 4. Klasse. Seine Schwester ist zwei Jahre jünger als er. Der Beginn der Medikation liegt bereits mehrere Jahre zurück und wurde vor der eigentlichen ADHS-Diagnose im zweiten Kindergartenjahr gestartet. Das aktuelle Medikament weist bislang die beste Wirkung auf. Es wird vermutet, dass Diegos Grossvater mütterlicherseits ebenfalls ADHS hat. Im Verlaufe verschiedener Abklärungen bis zum Zeitpunkt der Befragungen konnten folgende Merkmale des Kindes festgestellt werden:

- überdurchschnittliches kognitives Potenzial (IQ ca. 125) mit deutlich schwächeren Werten in der Verarbeitungsgeschwindigkeit (IQ 91) und im Arbeitsgedächtnis (IQ 114)
- Entwicklungsstörung der Grob- und Feinmotorik; wurde therapiert
- tiefe Körperspannung (Tonus)

Die vierköpfige Familie Lorenz hat portugisische Wurzeln und spricht Portugisisch wie auch Schweizerdeutsch im familiären Umfeld. Sie wohnen in einer kleineren, ländlichen aargauischen Gemeinde und ihr Sohn Leo ist 12 Jahre alt. Als gelernter Techniker der Betriebswirtschaft arbeitet der Vater (39 Jahre) Vollzeit als Bereichsleiter, währenddessen die Mutter (40 Jahre), eine gelernte Pflegefachfrau, in einem 60% Pensum als Hauptnachtwache tätig ist. Nach dem Kindergarten besuchte Leo die Einschulungsklasse (EK) und ist nun in der 6. Klasse. Der Beginn der medikamentösen Behandlung lag in der 2. Primarklasse und liegt somit schon vier Jahre zurück. Mittlerweile kann eine angemessene medikamentöse Einstellung verzeichnet werden. Leos Schwester wird aufgrund von ADS (entspricht nach DSM-5 des vorwiegend unaufmerksamen Typs, siehe auch Anhang C2) ebenfalls medikamentös behandelt. Weitere ADHS-Betroffene sind in der Familie nicht bekannt. Im Verlaufe verschiedener Abklärungen bis zum Zeitpunkt der Befragungen konnten folgende Merkmale des Kindes festgestellt werden:

- kognitives Potential liegt im Durchschnitt (IQ ca. 100)
- fein- und grafomotorische Auffälligkeiten in den ersten Schuljahren; wurden mit Ergotherapie angegangen
- Sprachstörung vorliegend; wird logopädisch betreut

Gemeinsamkeiten finden sich auf der einen Seite im eher ländlichen Wohnumfeld, der Berufstätigkeit beider Elternteile, wobei hier alle Väter Vollzeit und die Mütter Teilzeit arbeiten. Ebenfalls fällt auf, dass

alle betroffenen Jungs in den ersten vier Schuljahren ein zusätzliches Jahr entweder im Kindergarten oder in Form der EK besuchten. Dies bestätigt die Aussage, dass ADHS-Kinder häufig eine Klasse wiederholen (Lauth & Schlottke, 2009). Alle Kinder weisen zudem motorische Auffälligkeiten auf, was mit häufigem Auftreten von Komorbiditäten bei ADHS einhergeht (vgl. Kapitel 2.1.4). Alle Ehepaare wurden etwa im Alter von 30 Jahren das erste Mal Eltern.

Unterschiede finden sich im kognitiven Potenzial der betroffenen Kinder, dass von einem IQ von mindestens 85 bis hin zu ca. 125 liegt. Weitere ADHS-Betroffene sind in einer Familie bei der Schwester von Leo zu finden (entspricht den Erkenntnissen in Kapitel 2.4.1), bei Diegos Grossvater wird ein Vorhandensein vermutet, während in Mischas Familie weitere ADHS-Fälle nicht bekannt sind. Der Zeitpunkt der ersten Medikamenteneinnahme liegt zwischen sechs Monaten und ca. fünf Jahren zurück. Bei Leo und Mischa liegt dieser Zeitpunkt in der zweiten Klasse, bei Diego im zweiten Kindergartenjahr, also etwa 2-3 Jahre früher als bei den anderen beiden. Bei zwei der drei Knaben wurden zudem Komorbiditäten diagnostiziert (Sprachstörungen), welche therapeutisch begleitet sind.

7.2 Der Anfangsverdacht

Frau Wild hat bereits deutlich vor Schul- bzw. Kindergarteneintritt Symptome bemerkt. Dazu gehörten bspw. die verzögerte Sprachentwicklung, dass Mischa nicht gerne malte, sich schwer mit etwas länger beschäftigen konnte, nicht ruhig auf einem Stuhl sass, sich nur schwer mehrere Dinge auf einmal merkte oder auch eine geringe Frustrationstoleranz wie auch Ausdauer und Konzentration zeigte. Die letzten vier Punkte fielen ebenso dem Vater auf, gerade auch retrospektiv oder im Vergleich zur späteren Tabletteneinnahme. Von Aussenstehenden wurden die Eltern von der Kindergartenlehrperson (KG-LP) auf ADHS während einem Elterngespräch im ersten Kindergartenjahr angesprochen.

Und Frau Matter hat uns das dann dort gesagt. Und zwar relativ auf eine Art und Weise, wo ich wirklich absolut scheisse gefunden habe. Also ich bin weinend aus dem Gespräch heraus. Wegen ihr. Weil sie hat uns das einfach vor den Latz geknallt. Der hat ein ADHS (KM).

An dem Gespräch waren eine zweite LP wie auch die SHP anwesend. Wie bereits aus dem obenstehenden Zitat hervorgeht, wurde die Art und Weise, wie der ADHS-Verdacht ausgesprochen wurde, als äusserst negativ von der Mutter bewertet. Sie hätte sich gewünscht, dass man den Verdacht feinfühlig und wertschätzender mitgeteilt hätte. Zusätzlich war es für Frau Wild schwierig, dass die anwesende SHP keine klare Stellung bezog, vorwiegend Protokoll führte und die zweite LP im Vorfeld mehrmals äusserte, dass es im Kindergarten gut laufe. Der Vater nahm die Verdachtsäusserung der LP gelassener. «Ich hab gedacht: Ja, wenn es es halt so ist, dann ist es so.» Herr Wild vertraute bei den Äusserungen auf die Erfahrungen der LP und deren Fachwissen. Beide Elternteile empfanden es ausserdem belastend, dass ausschliesslich auf negative Punkte während dem Gespräch eingegangen wurde. Zu diesem Zeitpunkt hatte Herr Wild noch keine Vorstellung, was ADHS selbst, aber auch Konsequenzen davon sind. Auch die Mutter schien noch wenig über diese Störung zu wissen. Dennoch initiierte die Mutter beim Arzt ihrer Wahl eine Abklärung. Die Abklärungsstelle wurde aufgrund früherer positiver Erfahrungen in einem anderen Bereich mit dieser Fachperson ausgewählt.

Frau Molino merkte vor Kindergarteneintritt, dass etwas nicht so war, wie bei anderen. So funktionierten Alltagsroutinen wie anziehen, Zähne putzen oder sich fürs Bett am Abend bereitmachen nicht. Es muss(te) stets jemand neben dran stehen, damit die Aufgaben erledigt wurden. Auch die Merkfähigkeit wurde als sehr gering wahrgenommen. Dies war und ist für die Mutter eine Riesenbelastung. Sie äusserte, dass sie «immer kurz vor dem Nervenzusammenbruch» war/ist. Auch der Vater kam immer wieder an seine Grenzen. «... da könnte ich in eine Tischkante beißen, weil ich einfach merke, du kommst einfach nicht an ihn ran. Egal was du sagst, was du machst» (KV). Herr Molino nahm die gleichen Symptome wahr wie seine Frau. Zudem empfand er das Unverständnis Aussenstehender als belastend. Konfrontationen mit Aussagen wie «Habt ihr euer Kind nicht im Griff?» oder «Was ist mit dem los?» lösten beim Vater das Gefühl aus, sich rechtfertigen zu müssen. Eine weitere Belastung für die Eltern war die häufig «dicke Luft» in der Familie, die aufgrund der wahrgenommenen Symptome bei Diego im familiären Umfeld entstand.

Der erste Anfangsverdacht wurde von der ersten KG-LP in der zweiten Kindergartenwoche geäußert. «Die hatte das Gefühl, sie wisse jetzt, was mit dem Bub ist. Sie sagte, der Bub sei nicht normal. Da stimmt etwas nicht. Abklären» (KV). Der Vater beschreibt seine Reaktion in diesen Moment folgendermassen: «Ja, was soll mit dem Kind nicht normal sein, oder? Da hatte ich einfach, bis dann klar war, was er hat, habe ich mich geweigert, dass mit dem Bub irgendetwas nicht stimmen soll» (KV). Grundsätzlich sei es für den Vater schwierig, in Hinblick auf Diegos Verhalten, einzuschätzen, was normal und was eben nicht mehr normal sei. Der Vater hätte sich von der LP gewünscht, dass sie das Kind zuerst kennenlernt, bevor sie es zur Abklärung schickte. Der Zeitpunkt für einen ADHS-Verdacht erschien dem Vater verfrüht. Dennoch wurde nach längerem Abwägen über die Schule eine Abklärung in die Wege geleitet.

Die ersten Auffälligkeiten nahmen Leos Eltern ab der Kindergartenzeit wahr. Dort konnte Leo nicht stillsitzen und es kamen erste negative Rückmeldungen. «Nachher in der ersten Klasse war es recht massiv gewesen» (KM). In dieser Zeit erhielten die Eltern von der LP der EK «immer Reklamationen» (KM, KV). Dies belastete beide Elternteile in zweierlei Hinsicht: Auf der einen Seite hatten sie das Gefühl, nur Negatives von ihrem Kind aus der Schule zu vernehmen, worauf sie zu Hause mit Konsequenzen auf weitere negative schulische Rückmeldungen reagierten. Auf der anderen Seite entwickelte sich das Gefühl, dass mit ihrem Kind etwas nicht stimmt. Im familiären Umfeld wurde von Herrn und Frau Lorenz wahrgenommen, dass Leo häufig andere beim Sprechen unterbrach, seine Schwester provozierte, sich schnell provozieren liess, sprachliche Schwierigkeiten aufwies, über eine geringe Merk- und Konzentrationsfähigkeit verfügte und fein- wie auch grafomotorische Herausforderungen zu bewältigen hatte. Auch fiel der Mutter auf, dass er sehr impulsiv war und schnell wütend wurde. Alle Auffälligkeiten zusammen führten gemäss beiden Eltern zu mehr familiären Streitigkeiten, aber auch Ungeduld und Gereiztheit, wenn man von der Arbeit nach Hause kam. Das weitere familiäre Umfeld akzeptierte Leo mit seiner Hyperaktivität wie er war. Die Verwandtschaft dachte, dies gehöre einfach zu einem Jungen.

Der erste Anfangsverdacht äusserte die Ergotherapeutin. Dieser wurde aus Sicht von Frau Lorenz auf eine positive Art und Weise vermittelt. «Und dass sie mir das so wie durch die Blume, «also man soll doch mal», das habe ich also super von ihr gefunden. Sie ist sehr eine gute gewesen, feinfühlig» (KM). Da die Mutter bereits selbst den Verdacht hatte, dass ADHS vorliegen könnte, nutzte sie diese

Bestätigung des Verdachts, mutig zu sein und eine entsprechende Abklärung einzuleiten. Dabei wurde ihr von der Ergotherapeutin eine Fachstelle (Kinderpsychiater) empfohlen. Obwohl die Mutter bislang dachte, dass ADHS auf Erziehungsfehlern basiere, musste sie in dieser Phase beginnen, ihre Ansichten zu revidieren. Der Verdacht auf ADHS löste bei Herrn Lorenz nach eigenen Angaben einen Schock aus. Seine Vermutung ist, dass dies daran lag, dass er bis zu diesem Zeitpunkt keine Ahnung von ADHS hatte. Sein Bild von ADHS war, dass betroffene Kinder extrem hyperaktiv sein müssen. Zudem war er der Ansicht, dass sein Kind ganz normal sei.

Als Gemeinsamkeit aller drei Familien kann genannt werden, dass eine ADHS-Abklärung erst nach dem Äussern des Verdachtes einer aussenstehenden Person veranlasst wurde. Eine weitere Gemeinsamkeit ist, dass spätestens im Kindergarten die ersten Auffälligkeiten wahrgenommen wurden. Alle Mütter haben bereits vor der Äusserung Aussenstehender bemerkt, dass es Auffälligkeiten in der kindlichen Entwicklung gab. Dies entspricht den Erkenntnissen von Gebhardt (2016), Rafalovich (2014c) und Altwicker-Hämori et al. (2014) (vgl. Kapitel 4.1). Ebenfalls wussten alle Eltern bis zu diesem Zeitpunkt nur wenig bis gar nichts über das Thema ADHS. Dies stützt die Ergebnisse von Gebhardt et al. (2008) (vgl. Kapitel 4.3).

Unterschiede sind in einigen Bereichen dieser Phase festzustellen, wie dies die Reaktionen auf die Verdachtsäusserung zeigen, die von Schock, über Ablehnung, etwas könnte nicht stimmen, bis hin zur Haltung, dass es ja nichts Neues war oder «dann ist es halt so» reicht. Ebenfalls sind bei den wahrgenommenen Symptomen, der anmeldenden Person zur Abklärung oder in Hinblick auf vorliegende Meinungen, wie ADHS entsteht oder was es ist, Differenzen da. Frau Lorenz erlebte die Verdachtsäusserung und den Hinweis auf eine Abklärung als positiv, da dies einfühlsam und als Empfehlung formuliert wurde, genau gegenteilig erlebte dies Frau Wild.

7.3 Der Abklärungsprozess

Bei Familie Wild dauerte der Prozess vom Erstgespräch bis zur erhaltenen Diagnose zweieinhalb Jahre. Nach der ersten Abklärung stellte der Arzt Herr Huber noch keine ADHS-Diagnose. Dies sei im Kindergartenalter eher unüblich, da man in der Regel erst ab einem Alter von sieben Jahren eine Diagnose stelle. Ausnahmen stellen dabei ganz schwere Fälle dar. Dennoch wurde Mischa entwicklungspsychiatrisch begutachtet, eine ADHS-Diagnose wurde erst zweieinhalb Jahre später gestellt. In der Zwischenzeit wurden jedoch weitere Abklärungen im sprachlichen Bereich, wie auch eine Hirnstrommessung bei anderen Fachstellen vorgenommen. Während diesem Zeitraum begann sich die Mutter Wissen über ADHS anzueignen, wovon auch ihr Ehemann profitierte. Bei wichtigen Gesprächen, wie den Auswertungsgesprächen, war der Vater zugegen. Ansonsten organisierte und managte die Mutter die Abklärungstermine. Die Mutter empfand dies in manchen Momenten als sehr belastend und wünschte sich, ihr Mann wäre bspw. auch mal alleine mit Mischa zu einem Arzttermin oder Gespräch gefahren. Sie zeigt jedoch auch Verständnis, dass ihr Mann mit einem Vollzeitjob dazu nicht die Zeit finden konnte. Herr Wild vertraute in dieser Phase voll und ganz auf das Wissen seiner Frau und ist dankbar, dass sie so hartnäckig alles verfolgt und initiiert hat, inklusive Therapien. Grundsätzlich waren Mischas Eltern mit dem Abklärungsprozess bei Herrn Huber sehr zufrieden. Er nahm sich immer wieder Zeit für ausführliche Telefonate mit Frau Wild, was sehr geschätzt wurde. Weiter wurde positiv vermerkt, dass die Mutter immer darüber informiert wurde, was bei der Abklärung aus welchen Gründen gemacht wurde. Bei der

Hirnstrommessung, wie auch einer sprachlichen Abklärung an einer anderen Stelle, musste Frau Wild nachfragen, was weshalb gemacht wurde. Dies wurde negativ konnotiert. Herr Wild wäre froh gewesen, wenn in kürzerer Zeit eine Diagnose hätte gestellt werden können und dies nicht so lange (rund 2 ½ Jahre) gedauert hätte. Er verbindet die Abklärungsphase auch mit der Hoffnung, dass Mischa doch kein ADHS hat.

Mischa selbst kann sich noch daran erinnern, dass er erzählen musste, was für ihn schwierig sei und was er hat. Er verbindet weder negative noch positive Gefühle mit der Abklärung. Es schien für ihn in Ordnung gewesen zu sein.

Familie Molino begann mit der Abklärung beim Schulpsychologischen Dienst (SPD), welcher Diego dann an eine Fachstelle (Kinderpsychiater) überwies. Bis die Eltern schlussendlich die Diagnose erhielten, dauerte es rund vier Jahre. In dieser Zeit wurden verschiedenste Fachstellen, unter anderem das Kinderspital Zürich, besucht. Auf die Frage, wie die Mutter diese Zeit zwischen dem Anfangsverdacht und der Abklärung empfunden habe, antwortete sie: «Und bis das dann endlich mal abgeklärt war, war es vier Jahre später. Also von dem her, das ist, kannst du das als Zeitspanne gar nicht fassen.» Herr Molino empfand diese Zeit ebenfalls als sehr lange. Für beide Elternteile wäre ein schnelleres und klareres Diagnoseverfahren wünschenswert. Fachpersonen äusserten während dem Abklärungsprozess, dass Diego eine ganz spezielle Form von ADHS hätte. Er habe verschiedene Extreme, die atypisch für diese Krankheit seien. In dieser Zeit entstand gerade bei Herrn Molino eine grosse Unsicherheit in Bezug auf das Thema ADHS, da sie von verschiedenen Fachpersonen unterschiedliche Aussagen erhielten, aber auch Pressemitteilungen divergent über ADHS berichteten. So wurde bspw. bereits bei der Kinderpsychiaterin vor der Abklärung Frau Molino mitgeteilt, dass sie von einem POS⁶ ausginge, dies nun aber noch abgeklärt werden müsse. Zudem sähe die Psychiaterin in einem so klaren Fall, wie es bei Diego zu sein schien, angemessen, medikamentös zu behandeln. Für die Mutter war diese Äusserung vor Erhebung der Abklärungsdaten in Ordnung. «Das habe ich okay gefunden. Sie war eine sehr erfahrene Frau gewesen und da hatte ich wie so das Gefühl gehabt, ich bin jetzt eigentlich am richtigen Ort» (KM). Den Eltern wurde bei den Abklärungen erklärt, was genau gemacht wird. Frau Molino kann sich nicht mehr genau an die einzelnen Inhalte erinnern, Herr Molino erinnert sich hingegen daran, dass es für ihn zu viele Informationen auf einmal gewesen waren. Belastend für beide Elternteile war in dieser Phase, dass die verschiedenen Abklärungen an diversen Orten stattfanden. Für Frau Molino wäre es wünschenswert, wenn alle Abklärungen an einem Ort, quasi unter einem Dach, hätten stattfinden können. Die Mutter empfand es ausserdem als grosse Belastung, alle Abklärungstermine zu managen und nur bei Auswertungsgesprächen oder anderen Gesprächsrunden von ihrem Mann begleitet zu werden. Sie zeigt aber auch Verständnis dafür, dass ihr vollzeitarbeitender Mann nicht jederzeit und häufiger für diese Termine frei nehmen konnte. Diego selbst verbindet positive Gefühle mit der Abklärungszeit. «... ich gehe dort hin und habe ein bisschen Spass dort. Und dann finden wir halt heraus, was ist» (Ki). Er kann sich daran erinnern, dass er wenige Tests und viele Spiele während der Abklärung machte.

⁶ POS bedeutet «Psycho-Organisches Syndrom. Dieser Begriff wird ausschliesslich in der Schweiz verwendet. ... Alle POS-Betroffenen haben ein ADS oder ADHS, aber umgekehrt ist das gar nicht immer der Fall.» (Quelle: <https://www.neuropsychologe.ch/informationen/ads-adhd-pos>)

Bei Familie Lorenz dauerte die Abklärungsphase etwa ein halbes Jahr. Im Vorfeld informierte sich Leos Mutter über die empfohlene Stelle. Da diese positive Referenzen aufwies, berücksichtigte die Familie die Empfehlung der Ergotherapeutin und bat den Kinderarzt um eine Überweisung für eine ADHS-Abklärung. Dieser äusserte, dass nichts für ADHS bei Leo spräche. Die Mutter bestand dennoch auf eine Überweisung und konnte so dann bei der empfohlenen Fachstelle die Abklärung vornehmen lassen. Die Eltern wurden während dem Abklärungsprozess über die Vorgehensweise informiert und erlebten diesen Prozess positiv. Herr Lorenz war vorwiegend bei den Auswertungsgesprächen dabei, die Mutter koordinierte und managte alle Termine. Sie findet Verständnis dafür, dass ihr Mann nicht an mehr Terminen teilnehmen konnte, da er Vollzeit arbeitete. Während des Abklärungsprozesses informierten sich die Eltern zunehmend über das Thema ADHS. Wäre Herr Lorenz ein Erfinder, würde er den Abklärungsprozess beschleunigen, indem er klare und schnelle Verfahren zur ADHS-Erkennung entwickeln würde.

Leo hatte zu Beginn das Gefühl, dass diese Abklärung verschwendete Zeit sei. Dann fand er es jedoch spannend, mehr über sich zu erfahren und verknüpft positive Emotionen mit dieser Phase.

Als Gemeinsamkeit kann festgehalten werden, dass für diese Phase die Mütter hauptsächlich zuständig waren. Diese Erkenntnisse haben bereits Singh (2004) und Becker (2014) in ihren Arbeiten beschrieben. Die Väter waren vorwiegend bei den Auswertungsgesprächen anwesend. Alle Mütter zeigen Verständnis dafür, dass die Väter bei Vollzeitarbeit nicht mehr Zeit in dieser Phase investieren konnten und sie daher mehr übernommen haben. Die Mütter schienen mit den Abklärungsstellen grundsätzlich zufrieden zu sein und alle Familien wurden über die Abklärungsprozesse und -inhalte informiert. Die Knaben erlebten die Abklärung entweder neutral oder als positiv. Negative Bewertungen dieser Phase wurden von den Kindern nicht geäußert.

Sehr grosse Unterschiede können in der Zeitdauer der Abklärungsphase festgehalten werden. Die kürzeste Abklärungsphase dauerte ein halbes Jahr, die längste vier Jahre. Hierbei können Parallelen zu den Erkenntnissen von Altwicker-Hàmori et al. (2014) und Gebhardt et al. (2008) gesehen werden (vgl. Kapitel 4.2). Die Belastungen innerhalb des Abklärungsprozesses werden unterschiedlich wahrgenommen. Bei zwei Müttern waren die vielen Termine und vielen Abklärungsstellen eine grosse Belastung gewesen, bei einem Vater die auftretenden Unsicherheiten aber auch divergente Aussagen von Fachpersonen bezüglich der Diagnose. Zwei Väter äusserten, dass es für sie schwierig war, über längere Zeit im Ungewissen zu sein, ob nun ADHS vorliege oder nicht.

7.4 Die Diagnosestellung

Als Mischas Eltern nach längerer Zeit der Abklärung die Diagnose ADHS erhielten, war dies ein Punkt, der ihnen wie Klarheit gab. Sie hatten nun eine Erklärung, wieso sich Mischa so verhielt. Im Alltag veränderte sich dadurch nur wenig, «weil die Wahrscheinlichkeit hattest du vorher schon» (KM). Dennoch erlagen die Eltern nach der Diagnose immer wieder der Versuchung, Verhaltensweisen durch ADHS zu entschuldigen. Herr Wild sagte, dass sie dies dann auch zu oft gemacht hätten. Die Eltern entwickelten ein wenig mehr Geduld in Bezug auf die herausfordernden Verhaltensweisen ihres Sohnes. Herr und Frau Wild hatten zudem das Gefühl, nun bspw. in der Schule belegen zu können, dass

Mischa ADHS hat. Herr Wild hatte zudem Bedauern mit seinem Sohn, da er wahrnahm, dass es Mischa weh tat, diese Diagnose zu erhalten. Er sah seinen Sohn deshalb öfters weinen.

Die Diagnose wurde den Eltern in einem Gespräch mitgeteilt. Zudem erhielten sie einen mehrseitigen Bericht von Herrn Huber, in dem nebst den Abklärungsergebnissen Empfehlungen für Massnahmen in der Schule ausgesprochen wurden. Diesen Bericht leiteten die Eltern an die Schule weiter. Es besteht jedoch seitens der Mutter die Unsicherheit, ob alle an der Förderung ihres Sohnes Beteiligten diesen auch zu Gesicht bekamen. Herr Wild musste nach dem Auswertungsgespräch nochmals den schriftlichen Bericht durchlesen, um wirklich alle Inhalte des Gesprächs erfassen zu können. Da sich Herr Huber nicht ausdrücklich für eine medikamentöse Behandlung aussprach, wurde diese vorerst noch nicht initiiert. Zu diesem Zeitpunkt wurden den Eltern zwar verschiedene therapeutische Massnahmen aufgezeigt, was sie jedoch im Alltag in der Erziehung beachten oder verändern können, wurde ihnen nicht erläutert. Dazu seien andere Fachpersonen zu kontaktieren. Grundsätzlich erlebten beide Elternteile das Auswertungsgespräch als sinnstiftend und werten dieses positiv.

Für Mischa ist es nervig, ADHS zu haben. Für ihn war die Diagnosestellung der Zeitpunkt, an dem er, wegen dem ADHS, mehr nein sagte. Auch setzt er die Diagnosestellung mit dem Beginn der Tabletteneinnahme in Verbindung.

Diegos Eltern haben sehr unterschiedlich auf die Diagnose reagiert.

Ich weiss, viele Leute sagen, wenn du eine Diagnose hast, dann hast du irgendeine Diagnose, aber für mich hat es NICHTS geändert, weil mein Problem habe ich nach wie vor. Genau das Gleiche. Ob das nun einen Namen hat oder nicht (KM).

Für Frau Molino war es wichtig, nun zu wissen wie es weitergeht, was man machen kann. Für Herrn Molino war es der Zeitpunkt, an dem er sich mit der Thematik ADHS vertiefter auseinanderzusetzen begann. Er wollte wissen, was das nun für sie als Eltern, aber auch für Diego bedeutete. Für den Vater war es ein Moment der Informationsflut, die für ihn schwer zu filtern und zu verstehen war. Es war ihm wichtig, dass die Fachpersonen ihm alles in einfachen Worten erklärten. Die Eltern wurden während eines Gespräches mündlich über die Diagnose informiert und erhielten zudem einen schriftlichen Bericht, in dem auch Empfehlungen für Massnahmen aufgeführt waren.

Nach der Diagnose erhielt Diego in der Schule zusätzliche Unterstützung durch eine Assistenzlehrperson und er wurde vermehrt in Gruppenförderungen der SHP eingebunden. Er erhielt aufgrund der Diagnose mehr schulische Unterstützung, was aus Sicht der Mutter auch einfacher als durch die aufwändigen Abklärungen zu bewerkstelligen gewesen wäre. Beide Elternteile äusserten, dass sie mehr Verständnis und mehr Geduld gegenüber den Verhaltensweisen ihres Sohnes aufbrachten. Sie lernten zu akzeptieren, dass Diego Dinge nicht bewusst nicht wie gefordert umsetzte, sondern dass es ihm nicht möglich war, die Forderungen umzusetzen.

Für Diego ist die Diagnose ADHS eine Erklärung, wieso er so ist, wie er ist. Dadurch verstehe er besser, wieso er unkonzentriert und unorganisiert ist. Die Diagnose legitimiert für ihn zudem die Tabletteneinnahme. Ansonsten nimmt er keine Veränderungen aufgrund der ADHS-Diagnose wahr.

Leos Eltern nutzten die Zeit der Abklärung, um sich mehr Wissen über ADHS anzueignen. Aufgrund dessen war die eindeutige Diagnose für den Vater kein erneuter Schock und er nahm die Diagnose gefasst an. Für Herrn Lorenz war es wichtig zu wissen, was dies nun bedeutet und welche Entscheidungen und Massnahmen nun getroffen werden müssen. Frau Lorenz beschreibt den Erhalt der Diagnose wie folgt:

Es ist, ähm, auf der einen Seite, es ist eine Entlastung gewesen. Auch endlich einmal durchatmen und sagen: Hey, jetzt wissen wir es, oder. Es ist einfach so. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein bisschen eine Trauer, oder. Weil man weiss dann so ein bisschen: Der Weg wird schwierig.

Die Diagnose löste bei Leos Mutter Ängste aus, da sie nicht wusste, ob und wie Leo mit der Diagnose umgeht. Auch ängstigte sie, dass er aufgrund der ADHS mehr in der Schule und in der Gesellschaft anecken, darunter leiden und es grundsätzlich schwieriger im Leben haben könnte. Diese Befürchtungen bestätigten sich aus Sicht der Mutter jedoch nicht, worüber sie glücklich ist. Ihr Bild, dass ADHS auf Erziehungsfehlern der Eltern basiere, konnte sie in der Zwischenzeit revidieren und empfand die Diagnose zudem als Entlastung, weil sie nun wusste, dass ADHS zusätzlich auf genetischen Faktoren beruht und sie nicht (alleine) die Schuld für das Vorliegen der Störung trug.

Der Erhalt der Diagnose löste den Prozess der Medikation aus. Zudem stellten die Eltern fest, dass sie mehr Verständnis für Leos Verhalten aufbringen konnten. Die Diagnose erhielten die Eltern während eines Gespräches mit der abklärenden Stelle. Berichte wurden der Familie keine ausgehändigt.

Leo wollte zu Beginn keine ADHS haben. Dies habe er auch gleich so geäussert. «Und irgendeinmal habe ich mich dran gewöhnt. Und ja, dann denkt man einfach so: Ja, das ist normal» (Ki). Er konnte nach einer Weile die Diagnose annehmen und für sich akzeptieren. Zudem war es für ihn hilfreich, von seinen Eltern zu hören, dass er trotz ADHS ganz normal sei. Wäre Leo ein Erfinder, würde er eine Maschine erfinden, die Kindern ihre ADHS wegmachen würde, wenn diese Mühe damit hätten. Kindern, die damit umgehen können, würde er Mut zusprechen, dass sie das packen.

Mehr Verständnis und mehr Geduld waren als Gemeinsamkeit in allen drei Familien nach der Diagnose wahrnehmbar. Dies könnte damit zusammenhängen, dass die Eltern ADHS als Krankheit akzeptierten und könnte mit den Erkenntnissen von Gebhardt (2016) verglichen werden (siehe Kapitel 4.2). Für alle Väter, wie auch eine Mutter, war es wichtig zu wissen, was die Diagnose nun bedeutet und wie es aufgrund dessen nun weitergehen soll. Allen Eltern wurde die Diagnose in einem Gespräch mitgeteilt.

Unterschiede sind bspw. bei den wahrgenommenen Veränderungen nach der Diagnose zu verzeichnen. Bei einer Familie wurde zusätzliche Unterstützung im schulischen Umfeld möglich, in einer anderen Familie löste es die medikamentöse Behandlung aus und in der dritten hatte es keine zeitnahen Veränderungen ausgelöst. Die Akzeptanz der Diagnose ist bei den Kindern unterschiedlich, wie auch schon Baer und Barnowski-Geiser (2009) feststellten. Zwei Knaben lernten ADHS akzeptieren, ein Junge scheint diese nach wie vor noch abzulehnen. Die Reaktionen der Eltern fielen ebenfalls sehr unterschiedlich aus: manche reagierten mit einer Form von Trauer, für andere war es keine Neuigkeit,

sondern einfach eine Bestätigung, für nochmals andere begann ein Prozess der Auseinandersetzung mit der Grundthematik ADHS.

7.5 Massnahmen und Medikation

Familie Wild nahm bis zur Diagnose unterstützende Massnahmen in Form von Psychotherapie, Logopädie und Psychomotorik in Anspruch. Nach der Diagnose, wie auch zum aktuellen Zeitpunkt, geben sie an, keine Unterstützungsmassnahmen mehr zu nutzen. Die Eltern erhielten nach der Abklärung die Empfehlung, Psychotherapie und Anpassungen bzw. Gespräche in der Schule durchzuführen. Eine Medikation wurde in Aussicht gestellt, falls sich die Situation zunehmend belastender gestaltet.

Die Medikation wurde auf Mischas Wunsch hin Ende der 1. Klasse initiiert. Mischa spürte, dass er häufig sehr wütend war und dann auch schnell zuschlug. Dies schien ihn zu belasten und er fragte bei seinen Eltern nach, ob es nicht etwas gäbe, das ihm helfen könnte. Zuerst probierten die Eltern eine Psychotherapie mit Aggressionstraining aus. Da Mischa diese nicht gerne besuchte und nur geringe Fortschritte erzielt werden konnten, entschieden sich Mischa wie auch seine Eltern für die medikamentöse Behandlung. Herr Wild stand der Medikation sehr kritisch gegenüber, da er grosse Bedenken bezüglich der langfristigen Auswirkungen der Medikamenteneinnahme hat(te). Auch hatte der Vater Angst davor, dass die Medikamente Mischas Wesen verändern könnten. Frau Wild war der medikamentösen Behandlung gegenüber offener eingestellt. Beide Elternteile sehen die Medikamente als Unterstützung an. Eine durchgehende Tabletteneinnahme wird nicht praktiziert und ist mit dem Arzt abgesprochen. Auf der einen Seite ist dies in den Bedenken der Langzeitwirkungen, aber auch weil es Zuhause handhabbar ist, begründet. Stehen Feste oder besondere Anlässe bevor, wird eine Tabletteneinnahme von den Eltern bewusst unterstützt.

Positive Effekte in Zusammenhang mit der Medikation sind bspw. längere Konzentrationsfähigkeit, bessere Schulleistungen, mehr Geduld und Ausdauer, einfacheres Leben und einfacherer Umgang mit Kollegen wie auch grundsätzlich eine bessere Selbstregulation. Positiv vermerkt wird von Frau Wild ausserdem, dass Mischa die Tablette ohne Diskussionen einnimmt. Herausfordernd war zu Beginn das Schlucken der ganzen Tablette. Dies war vorerst nicht möglich, daher wurden die Tabletten geöffnet und mit Nahrungsmitteln oder Getränken gemischt. Aufgrund der Schwierigkeit, die Medikamente ganz zu schlucken, konnten zu Beginn bestimmte Präparate nicht eingenommen werden. Eine weitere Herausforderung bestand darin, die richtige Dosierung wie auch das richtige Produkt zu finden, wozu mehrere Präparate ausprobiert werden mussten. Beide Elternteile äussern nach dem offiziellen Interview, dass es in Bezug auf die optimale Wirkung noch Luft nach oben gäbe, vorerst aber eine akzeptable Einstellung mit dem Wirkstoff Methylphenidat vorliege. Negative Nebenwirkungen werden vorwiegend in der Appetitlosigkeit während der Medikamentenwirkung gesehen.

Mischa nimmt wahr, dass er mit den Medikamenten meistens weniger schnell wütend ist und weniger schnell zuschlägt, konzentrierter ist und schneller schreibt. Negative Auswirkungen nimmt Mischa keine wahr. Könnte er etwas erfinden, würde er jedoch Tabletten entwickeln, die schneller und stärker wirken.

Familie Molino nutzte vor der Diagnose die Ergotherapie für ihr Kind. Nach der Diagnose wurden Psychotherapie und Psychomotorik initiiert, welche auch aktuell, neben Neurofeedback, weiter genutzt werden. Aufgrund der ADHS-Diagnose wurde den Eltern Psycho- bzw. Spieltherapie, Neurofeedback,

Medikamente wie auch ein Antrag bei der Invalidenversicherung (IV) um Anerkennung der Diagnose und Übernahme entsprechender Therapien (inklusive Medikamente) empfohlen.

Die Entscheidung für eine Medikation trafen die Eltern und die Psychiaterin. Das erste Präparat wurde jedoch vom Kinderarzt vor der Diagnose verschrieben und abgegeben. Der Vater befürwortete die medikamentöse Behandlung, da er realisierte, dass Diego nicht auf Abruf sich konzentrieren konnte, ein Träumer ist, «weil er ist irgendwie total neben den Schuhen» (KV). Ebenfalls äusserte er die Angst, dass Diego auf eine Sonderschule geschickt würde, wenn sie nicht entsprechend handeln. Frau Molino begründet die Befürwortung der Medikation mit ihrer eigenen Verzweiflung und der Hoffnung, dass dies vielleicht zu einer Verbesserung der Situation führe. Eine sehr kritische Haltung gegenüber den Medikamenten ist bei beiden Elternteilen deutlich. «Für mich ist es nach wie vor schlimm und ich würde das nach wie vor lieber nicht machen. Aber leider sehe ich jeden Tag, dass es ohne nicht geht» (KM). Herr Molino äusserte zudem Bedenken bezüglich der Langzeitfolgen und möglicher, entstehender Abhängigkeit. Hier liegen unter anderem auch die Gründe, wieso das Medikament nicht durchgehend verabreicht wird. Aufgrund des langwirksamen Wirkstoffes Lysdexamphetamin wird nur bei verlängerten, schulfreien Wochenenden oder in den Ferien eine ärztlich abgesprochene Medikamentenpause eingelegt. Zusätzliche Gründe für die Medikamentenpausen liegen gemäss dem Vater auch darin, dass die Eltern möchten, dass Diego sich und seine Bedürfnisse wahrnehmen lernt, aber auch Handlungsalternativen entwickelt, wenn die Tabletten als Unterstützung nicht zugänglich sind. Frau Molino begründet zudem mit der Gewichtszunahme bei Nichteinnahme der Tabletten.

Positive Auswirkungen der Medikamente sehen die Eltern in der besseren Konzentrationsfähigkeit, dass Diego ruhiger, aufnahmefähiger, gesprächig ist und sich dann konzentrieren kann, wenn dies bspw. in der Schule verlangt wird. Als grossen Nachteil nehmen Herr und Frau Molino die Appetitlosigkeit wahr. Diego ist grundsätzlich eher untergewichtig. Nimmt er die Tabletten, isst er noch weniger als ohne. Ständig das Gewicht im Auge zu behalten, ist eine Belastung für die Mutter. Eine weitere Herausforderung war zudem die angemessene Einstellung der Medikamente und sie mussten mehrere Präparate ausprobieren. Aggressivität, Verstärkung der Symptome aber auch mangelnde Wirkung von Methylphenidatprodukten führte schlussendlich zum Wirkstoff Lysdexamphetamin. Frau Molino nennt als weiteren Nachteil, dass zudem während dem Tag Müdigkeit und abends Einschlafstörungen mit der Medikamenteneinnahme verbunden sind.

Diego selbst sagt, er merke nicht wirklich einen Unterschied, ob er die Tabletten nimmt oder nicht. Dennoch sei er mit Tabletten konzentrierter und organisierter. Mit Tablette sei es dann quasi ein guter Tag, ohne wie ein schlechter Tag. Sein Hirn mache dann, dass er sich besser konzentrieren könne, er merke davon aber nichts. Die tägliche Tabletteneinnahme empfindet er als nervig und stressig, da er in dieser Zeit lieber etwas anderes machen möchte. Wäre er Erfinder, würde er ein Medikament entwickeln, welches nur einmal in der Woche oder einmal im Jahr genommen werden müsste.

Bis zum Zeitpunkt der Diagnose nutzte die Familie Lorenz Ergotherapie, Schulische Heilpädagogik, Osteopathie wie auch Logopädie als Unterstützung für ihren Sohn. Nach der Diagnose wurde Leo weiter durch die SHP und Logopädin begleitet. Zusätzlich wurde Homöopathie aber auch Nachhilfe in Deutsch initiiert. Den Eltern wurde nach der Diagnose eine medikamentöse Behandlung, weiterhin Logopädie

wie auch ein Antrag bei der IV um Anerkennung der Diagnose und Übernahme entsprechender Therapien (inklusive Medikamente) empfohlen. Aktuell wird die SHP und die Möglichkeit einer Selbsthilfegruppe wahrgenommen.

Die Entscheidung, dass eine medikamentöse Behandlung umgesetzt wird, trafen die Eltern gemeinsam mit der abklärenden Psychiaterin. Eine zentrale Überlegung dafür formulierte Herr Lorenz folgendermassen: «Wenn wir die Tablette jetzt nicht geben, dann hat er als Kind, also er hat viel mehr zu verlieren, als wenn wir dann die Tabletten probieren würden.» Die Noten seien dabei kein Grund für die Tabletten gewesen. Es war eine der schwierigsten Entscheidungen, was auch die Reaktion auf die erste Verabreichung der Tablette zeigt, bei der Frau Lorenz weinte. Ein grosses Thema waren die unklaren Langzeitauswirkungen der Tabletten auf den Körper ihres Kindes. Die Mutter konnte sich mit der Zeit an Leos Tabletteneinnahme gewöhnen und es ist mittlerweile kein Problem mehr für sie. Dennoch werden die Tabletten hauptsächlich während der Schulzeit verabreicht. Dies ist darin begründet, dass es für die Eltern zu Hause gut handlebar ist, er zudem an Gewicht zunimmt. Die nicht durchgehende Medikamenteneinnahme wurde mit der Ärztin abgesprochen.

Positive Veränderungen nehmen die Eltern bspw. bei den sozialen Kontakten ihres Sohnes wahr. So konnte er mehr soziale Kontakte festigen, andere Kinder wollen öfters mit ihm spielen und sich mit ihm in der Freizeit treffen. Zudem erkennen sie stabilere und bessere Noten, weniger negative schulische Rückmeldungen ebenso weniger Reibungspunkte im familiären Umfeld, was insgesamt zu einer positiveren Stimmung zu Hause führte. Die Tabletteneinnahme funktioniert gut, manchmal gehe sie seitens Leo vergessen. Als Herausforderung sehen beide Elternteile die Appetitlosigkeit, welche mit der Tabletteneinnahme einhergeht. Dies gerade auch, weil Leo für seine Grösse und sein Alter eher dünn ist und die Gewichtszunahme dadurch im Auge behalten werden muss. Startschwierigkeiten ergaben sich zudem in der Einstellung der angemessenen Dosis wie auch des richtigen Produktes beim Medikament. So mussten mehrere Präparate und Kombinationen ausgetestet werden, bevor das aktuelle Produkt mit dem Wirkstoff Methylphenidat als angemessen bewertet wurde. Einen Nachteil sieht Herr Lorenz in der Tatsache, dass Leo mit den Tabletten weniger Nähe, bspw. Umarmungen, sucht und ernster wirkt.

Leo selbst hat sich an die Tabletteneinnahme gewöhnt und es ist für ihn mittlerweile normal. Wenn er diese nimmt, dann sei er mehr beim Thema selbst, weniger ablenkbar, nicht so aggressiv und weniger «raschelnd». «Und ja, ich bin einfach ganz normal und mache die Sachen gut und schnell und richtig» (Ki). Als einzigen Nachteil benennt er den geringeren Hunger.

Gemeinsamkeiten der Familien sind bei der Einstellung der Medikamente festzustellen. Hier mussten alle Familien mehrere Präparate ausprobieren, bis das angemessene gefunden war. Zudem verzeichnen alle Appetitlosigkeit als negative Nebenwirkung, was zu den häufigsten Nebenwirkungen gehört (vgl. Kapitel 3.4.2). Positive Veränderungen werden im schulischen Umfeld gesehen. Bedenken äussern alle Eltern in den unbekanntem Langzeitauswirkungen der Medikamenteneinnahme, obwohl diese gemäss SFG ADHS unbegründet sind (vgl. Kapitel 3.4.2). Weiter nahmen alle Eltern Unterstützung in Form von verschiedenen Therapien vor der Medikation in Anspruch, wie dies vergleichbar bereits in Kapitel 4.4 von verschiedenen Autoren als Erkenntnis gewonnen wurde. Die nicht durchgehende Medikamenteneinnahme wurde bei allen Familien mit dem behandelnden Arzt abgesprochen. Dies

entspricht der Mehrheit der Eltern, wie es in Kapitel 4.4 beschrieben wurde. Alle Eltern hatten Mühe damit, ihrem Kind regelmässig Medikamente zu verabreichen. Diese Gemeinsamkeit stützt die Erkenntnisse von Brinkmann et al. (2014) aus Kapitel 4.4. Die Knaben bemerken eine höhere Konzentrationsfähigkeit während der Tablettenwirkung.

Unterschiede sind in den Massnahmen nach der Diagnose zu vermerken. Eine Familie nutzte keine Unterstützungsmassnahmen mehr, andere initiierten hingegen neue. Hier kann keine Übereinstimmung mit Altwicker-Hàmori et al. (2014) gesehen werden, welche beschreiben, dass in vielen Fällen die Medikation häufig mit psychotherapeutischen Massnahmen einhergeht (vgl. Kapitel 4.4). Die positiven Effekte der Medikamente werden unterschiedlich differenziert und vielseitig beschrieben. Die Tabletten-einnahme selbst wird von den Kindern unterschiedlich bewertet. Ein Junge ist davon genervt und gestresst, die anderen beiden scheinen diese problemlos einzunehmen und haben mit den Medikamenten keine Probleme. Ebenfalls wurden die Kinder unterschiedlich stark in die Entscheidung für eine Medikation miteinbezogen: zwei Knaben hatten kein Mitentscheidungsrecht, der andere äusserte von sich aus den Wunsch mit einer medikamentösen Behandlung anzufangen. Sehr unterschiedlich sind ebenso die Beweggründe für eine Medikation: eigene Verzweiflung, Angst vor einer Überweisung in eine Sonderschule, Belastung des Kindes durch eigenes impulsives Handeln (Zuschlagen) oder auch, dass man dem Kind das Leben erleichtern möchte. Ebenso vielseitig sind auch die Begründungen für eine nicht durchgehende Medikamenteneinnahme: Bedenken bezüglich der Langzeitauswirkungen der Medikamente, Gewichtszunahme, handlebar im familiären Umfeld oder sich selbst besser wahrnehmen und eigene Handlungsalternativen in schwierigen Situationen entwickeln, wenn die Medikamente nicht verfügbar sind.

7.6 Psychoedukation

In diesem Kapitel wird auf die Psychoedukation der Eltern und des Kindes eingegangen. Manche Aspekte wurden bereits in vorangegangenen Kapiteln der Ergebnisdarstellung angesprochen. Diese werden hier nicht nochmals aufgeführt, doch bei den Gemeinsamkeiten und Unterschieden miteinbezogen.

Frau Wild gibt an, sich über das Störungsbild durch den Arzt bzw. die Abklärungsstelle, über Fachliteratur und den Psychotherapeuten informiert zu haben. Dabei hat sich die Mutter entsprechende Literatur selbst besorgt, Empfehlungen hat sie keine von Aussenstehenden oder entsprechenden Fachpersonen erhalten. In Bezug auf das Abklärungsverfahren und die Diagnosestellung, mögliche Massnahmen wie auch Vor- und Nachteile der Medikamenteneinnahme beim Kind erhielt sie ausschliesslich vom Arzt Informationen. Letzteres wurde durch Gespräche wie auch entsprechende Fachliteratur vom Arzt übermittelt. Herr Wild nutzte als Informationsquellen vorwiegend den abklärenden Arzt wie auch das Wissen seiner Frau. Mischa wurde hauptsächlich durch den abklärenden Arzt und der Mutter mit Hilfe von Gesprächen über das Störungsbild, die Inhalte und Vorgehensweisen der Abklärung wie auch den möglichen Massnahmen, inklusive den Vor- und Nachteilen der Medikamenteneinnahme, aufgeklärt. In Bezug auf die Symptomatik wurde zudem das Bilderbuch «Mein grosser Bruder Matti» (Freudiger, 2012) eingesetzt. Während der Medikamenteneinstellung fanden regelmässige und engmaschige Gespräche zwischen dem verschreibenden Arzt und den Eltern statt.

Beide Elternteile empfanden die Psychoedukation seitens des selbstausgewählten Arztes als hilfreich, sei dies für sich selbst oder auch für Mischa. Frau Wild hebt hervor, dass gerade in Bezug auf die Medikamente der Arzt dies Mischa sehr kindgerecht und gut erklärt hat. Bei einer anderen Abklärungsstelle, in Bezug auf eine mögliche vorliegende Dyspraxie, wurden die Eltern ohne eigenes Nachfragen über Abklärungsinhalte oder Vorgehensweisen nicht informiert. Dies wurde von der Mutter negativ empfunden. Eine weitere Herausforderung stellte sich zudem für Frau Wild in der Auswahl geeigneter Literatur, um ihrem Sohn das Thema ADHS näher zu bringen. Das gewählte Buch sei nicht wirklich hilfreich gewesen. Es sei zudem sehr schwierig, geeignete Literatur oder Materialien zur Aufklärung des Kindes zu finden. Frau Wild weist zudem darauf hin, dass sie in Erziehungsfragen keine Unterstützung, nur einen Flyer für entsprechende Angebote erhalten hat. Für den Vater stellte Mischas Aufklärung keine Herausforderung dar, da diese gänzlich seine Frau übernahm. Mischa selbst kann sich nicht daran erinnern, dass seine Mutter mit ihm bspw. über Abklärungsinhalte oder ADHS-Symptome gesprochen hat. Er hätte dies aber begrüsst. Er ist sich unsicher, ob seine LP weiss, dass er ADHS hat.

Herr und Frau Molino liessen sich vom Arzt bzw. der Abklärungsstelle wie auch der Psychiaterin über das Störungsbild ADHS informieren. Informationen in Bezug auf das Abklärungsverfahren und die Diagnosestellung erhielten sie von der Psychiaterin. Mögliche Massnahmen wurden ihnen von der abklärenden Stelle, der Psychiaterin wie auch der SHP aufgezeigt, die Mutter gibt zusätzlich das Internet als Informationsquelle an. Beide Elternteile wurden mit einem Gespräch über Vor- und Nachteile der Medikamenteneinnahme informiert. Frau Molino nutzte für weitere Informationen zusätzlich Dokumentarfilme und das Internet, während ihr Ehemann Fachliteratur bezog. Diego wurde in Form von Gesprächen mit den Eltern, der abklärenden Stelle und/oder der Psychiaterin über das Störungsbild informiert. Was während der Abklärung gemacht wird, wurde ihm von der Psychotherapeutin erklärt, welche Diego neben dem Arzt auch über mögliche Massnahmen informierte. Vor- und Nachteile der Medikamente erfuhr das Kind in Gesprächen mit der Mutter, dem Arzt wie auch der Psychiaterin. Die Schule erhielt die Berichte der Abklärungsstellen, um über Erkenntnisse und Empfehlungen informiert zu sein. Während der Medikamenteneinstellung wurden die Eltern engmaschig und regelmässig von der Psychiaterin begleitet.

Frau Molino bewertet Fachliteratur und Medienberichte als nicht hilfreich, da die beschriebenen Symptome oder Weiteres in Zusammenhang mit ADHS für ihr Kind nicht zutreffend seien. Daher habe sie auch nicht das Bedürfnis gehabt, noch weitere Informationen zum Thema zu erhalten oder einzuholen. Die Mutter fand es zudem herausfordernd, ihrem Sohn das Thema ADHS kindgerecht zu vermitteln. Sie hätte sich ein Buch zur Aufklärung gewünscht, doch solche gäbe es keine, die ADHS und alles rund um die Tabletteneinnahme erklären. Diegos Vater empfand im Bereich der Psychoedukation insbesondere zwei Aspekte sehr hilfreich: auf der einen Seite hatten sie eine gute Psychiaterin, welche ihnen oft geholfen hat, Unklarheiten zu beseitigen und ihnen Empfehlungen für bestimmte Vorgehensweisen, mögliche Massnahmen oder auch Erziehungstipps aussprach. Andererseits fühlte er sich gut bei einer LP aufgehoben, deren Bruder ADHS hat und daher aus persönlicher Sicht erzählen und mitfühlen konnte, was ADHS im Alltag und in der Schule bedeutet. Rückblickend wäre es für ihn zudem eine Bereicherung gewesen, wenn er sich mit anderen betroffenen Eltern hätte austauschen können. Als herausfordernd empfand er die Aufklärung seines Sohnes, da es schwierig war abzuschätzen, ob er besprochene

Inhalte überhaupt aufnahm, ob sein Interesse gross genug am Thema selbst war wie auch selbst als Vater zuerst Bescheid zu wissen, bevor man es dem Kind erklärt.

Diego selbst nimmt wahr, dass er sein Wissen über ADHS aus seinen eigenen Erfahrungen gewonnen hat, «manche Sachen hat mir meine Mutter erklärt» (Ki) und weitere Informationen erhielt er bei der Psychotherapeutin. Die Wirkung der Tabletten beschreibt er als Prozess, welcher das Hirn ohne sein eigenes Zutun vornimmt. Diego ist mit seinem vorhandenen Wissen zufrieden und ist der Ansicht, dass er nicht mehr wissen müsse. Er ist sich unsicher, ob die LP wissen, dass er ADHS hat.

Frau Lorenz nutzte Informationsbroschüren, Internetrecherchen, Fachliteratur, Dokumentarfilme wie auch Gespräche mit der Psychiaterin, um sich über das Störungsbild ADHS zu informieren. Bezüglich des Abklärungsverfahrens und der Diagnosestellung liess sich die Mutter durch die abklärende Stelle und die Psychiaterin informieren. Diese gaben der Mutter, nebst dem Lesen von Fachliteratur, auch Informationen in Bezug auf mögliche Massnahmen. Bezüglich Vor- und Nachteile der Medikamenteneinnahme bei ihrem Kind wurden Gespräche mit der Psychiaterin, Broschüren wie auch die Auseinandersetzung mit Fachliteratur angegeben. Herr Lorenz nutzte vorwiegend für alle Bereiche Informationsbroschüren und/oder die Gespräche mit der Psychiaterin. Leo wurde von seinen Eltern wie auch der Psychiaterin über das Störungsbild ADHS informiert. Dazu wurden Gespräche geführt, Dokumentationsfilme angeschaut und ein Buch zu Hilfe genommen. Über Abklärungsinhalte und Vorgehensweisen wurde Leo durch Gespräche mit den Eltern wie auch dem Arzt informiert. Auf diese wurden auch in Zusammenhang über mögliche Massnahmen zurückgegriffen und durch Bücher und Dokumentationsfilme erweitert. Über mögliche Vor- und Nachteile der Medikamente informierte Frau Lorenz Leo mit Hilfe von Gesprächen und einem Buch. Die Schule wurde von den Eltern über das Vorliegen von ADHS bei Leo informiert.

Frau Lorenz war es sehr wichtig, sich über die ADHS-Thematik ausführlich zu informieren. Daher hat sie sich selbst um entsprechende Literatur und Informationsquellen bemüht. Dabei habe sie nur in Bezug auf Leos Aufklärung ein Buchtipp vom Homöopathen erhalten, dieser war für sie sehr wertvoll. Sie gibt jedoch zu bedenken, dass Leo das Buch erst mit etwa neun oder zehn Jahren wirklich verstand. Vorher war es eher schwierig, ihm kindsgerecht entsprechende Informationen zu vermitteln. Auch abzuwägen, was ist für Leo wichtig zu wissen und was nicht, war eine Herausforderung. Beide Elternteile geben an, dass es wichtig sei, dass LP besser über ADHS Bescheid wüssten. Gerade Frau Lorenz bemängelte bei bestimmten LP fehlendes Wissen bzw. mangelnde Kenntnisse über angemessene Handlungsmöglichkeiten im Unterricht, die hilfreich für das Kind sein könnten. Daher nutzten Leos Eltern das Angebot des abklärenden Arztes, die Abklärungsergebnisse beim runden Tisch mit dem schulpсихologischen Dienst (SPD) und der Schule durch den abklärenden Arzt erläutern zu lassen. Dies wurde als sehr hilfreich seitens der Mutter empfunden. Grundsätzlich fühlten sich die Eltern angemessen über Abklärungsprozesse wie auch mögliche Massnahmen von der Psychiaterin informiert.

Leo ist sich möglicher Entstehungsfaktoren bewusst und benennt dabei Faktoren im Hirn und im Körper als Ursachen. Die Eltern trügen dabei keine Mitschuld an ADHS. Er weiss, dass es verschiedene ADHS-Typen gibt: hyperaktiv, unaufmerksam und vergesslich. Über das genutzte Buch sagt er: «Ich habe es nicht gelesen, aber ich hatte es gern gehabt. Ich habe kleine Teile, wie eine Zeitung, jeweils gelesen,

was interessant für mich ist.» Für ihn war auch hilfreich, dass er Fragen bei der abklärenden Fachperson stellen konnte und ihm diese verständlich beantwortet wurden.

Als Gemeinsamkeiten lassen sich herausarbeiten, dass alle Eltern die Aufklärung ihres Kindes über das Gespräch vorgenommen haben, sie selbst nach Informationsquellen suchten, die Schulen über die vorliegende ADHS-Diagnose informiert wurden und für die Aufklärung des Kindes, gerade auch in jüngeren Jahren, kein kindgerechtes Aufklärungsmaterial aufzufinden war. Eine weitere Übereinstimmung ist in der Tatsache zu finden, dass alle Eltern zum Zeitpunkt des Erstverdachtes und zu Beginn des Abklärungsprozesses über kein oder nur unzureichendes Wissen über ADHS verfügten. Dies ist auch in den Erkenntnissen von Gebhardt et al. (2008) beschrieben. Informationen erhielten Eltern und Kinder vorwiegend aus dem nichtschulischen Umfeld. Nur in einem Fall wurden die Eltern von der SHP über verschiedene Massnahmen aufgeklärt.

Unterschiede sind im Zeitpunkt der Wissensaneignung bei den Eltern (vgl. Kapitel 7.2 – 7.4), wie auch bei der Nutzung verschiedener Aufklärungsquellen zu verzeichnen, sei dies auf Erwachsenen- oder Kinderebene. Bei einigen Eltern begann der Prozess der Wissensaneignung mit der Verdachtsäusserung von Drittpersonen, bei anderen begann er während der Abklärungszeit oder sogar erst nach Erhalt der Diagnose. Erinnerungen an den Aufklärungsprozess sind bei den Kindern sehr unterschiedlich vorhanden: ein Kind kann sich kaum an aufklärende Inhalte oder Gespräche erinnern, ein anderes eignete sich sein Wissen aufgrund seiner eigenen Erfahrungen an und das dritte kann sehr detailliert über entsprechende Momente und dem daraus gewonnenen Wissen berichten.

7.7 Rolle des Vaters

Ähnlich wie im vorangegangenen Kapitel werden auch hier möglichst nur neue Inhalte, bereits Erwähntes vorwiegend bei den Gemeinsamkeiten und Unterschieden, aufgeführt.

Herr Wild beschreibt seine Rolle als Vater während den beschriebenen Prozessen folgendermassen: «Die Hauptfunktion war, meine Frau zu unterstützen. Dort, wo sie Hilfe gebraucht hat, zu helfen. Aber ich war nie aktiv.» Mit dem letzten Satz spricht Herr Wild auf die eingeleiteten Massnahmen wie auch diverse Abklärungsprozesse an. Er vertrat die Meinung, dass sich die Auffälligkeiten mit der Zeit herauswachsen würden und dass Mischa einfach nur mehr Zeit benötige. Dass sein Sohn bspw. schneller bei Streitigkeiten andere Kinder haute, Quatsch machte oder einen grossen Bewegungsdrang hat, das gehöre für ihn einfach zu der normalen Entwicklung eines Kindes / Knaben dazu. Unterstützungsmomente sieht er vor allem dort, wenn seine Frau sagt: «Jetzt explodiert mir der Kopf. Dann war klar, dann habe ich diesen Part übernommen, was es auch immer sein sollte» (KV). Dann ging er bspw. dazwischen, brachte Mischa ins Bett oder übernahm klärende Gespräche mit seinen Kindern. Diese Unterstützung nahm Frau Wild als hilfreich wahr. Mischas Vater bemerkte zudem die grosse Belastung für seine Frau während den Abklärungsprozessen und dass sie sicher mal das Gefühl hatte, für alles alleine zuständig zu sein. Er ist sich bewusst, dass er eine passivere Rolle eingenommen hat, gerade auch, da die Kernthemen Pädagogik und Medizinisches nicht so seine Stärke sind und seine Frau da einfach über mehr Fachwissen verfüge. Frau Wild sieht die Rolle des Vaters auch darin, dass er sie begleitet und zu Gesprächen mitkommt. Er spielt auch häufig mit Mischa Fussball oder unternimmt mal mit ihm etwas alleine. Dies ist hilfreich und entlastend für die Mutter. Eher belastend wertet die Mutter, dass bis

zur Medikamenteneinnahme der Vater Mischa weniger in herausfordernden Momenten erlebte und daher länger brauchte, um die Problematiken zu erkennen, welche sich im Alltag ergaben.

Herr Molino beschreibt seine Rolle als «Felsen in der Brandung» und als «Ruhepol für alle». «Es ist irgendwie ein bisschen so, wie soll ich sagen, irgendwie wenn es allen zu viel wird, dass wenigstens der Papi dann noch da ist, der noch ein bisschen Ruhe in die ganze Sache hineinbringt» (KV). Er sei zudem derjenige in der Familie, der am längsten ruhig bleibt, was sich unterstützend und hilfreich in herausfordernden Situationen herausstellt. Wäre Herr Molino ein Erfinder, würde er «Nerven wie Drahtseile» erfinden, damit er immer und jederzeit Ruhe bewahren könnte. Diegos Vater brauchte länger als die Mutter, um die Problematiken zu erkennen und ADHS grundsätzlich bei seinem Sohn zu akzeptieren. Bis zur Diagnosestellung weigerte sich Herr Molino zu akzeptieren, dass etwas mit seinem Kind nicht normal sein soll. Die Mutter empfand es als belastend, dass ihr Mann bedeutend länger brauchte, um die Problematiken des Verhaltens ihres Sohnes zu erkennen. Als unterstützende und hilfreiche Momente erlebt sie die teilweise väterliche Verantwortungsübernahme für die Kinder an den Abenden oder Wochenenden, in dem er sich um die Kinder kümmert und die Mutter selbst in dieser Zeit zu etwas mehr Ruhe kommt. Als hilfreich erlebte die Mutter zudem, dass Herr Molino sie in ihren Entscheidungen während den beschriebenen Prozessen unterstützte und er sie bei bestimmten Gesprächen und Terminen begleitete.

Auf die Frage, welche Rolle Herr Lorenz in den beschriebenen Phasen als Vater übernommen habe, reflektiert er diese selbstkritisch und gibt vorwiegend Veränderungswünsche an. So hätte er bspw. die Arbeit mehr in den Hintergrund stellen, sich aktiver mit den Kindern beschäftigen und mit ihnen etwas unternehmen können. So wäre es ihm auch besser gelungen, Leos positive Seiten zu sehen und nicht nur der schimpfende Papi zu sein. «Das hätte sicher extrem geholfen, um manchmal ein bisschen runter zu kommen und eben auch die Beziehung zu pflegen» (KV). Für Frau Lorenz war es hilfreich, dass ihr Mann mit ihr zusammen an wichtigen Gesprächen oder Terminen teilnahm, sich ebenfalls über ADHS informierte und dass sie mit jemandem über die Herausforderungen im Alltag sprechen kann. Sie nimmt jedoch auch wahr, dass Leos Vater sehr ausgelastet sei. Dies sei aktuell zusätzlich durch seine Ausbildung begründet, jedoch sei er bereits vorher schon ausgelastet gewesen, so Leos Mutter. Herr Lorenz habe sich zudem eher aus verschiedenen Bereichen zurückgezogen, da sie gerne im Alltag die Kontrolle habe und dadurch mehr für die Hausaufgaben schaue oder sich besser über ADHS informiert habe. Sie erzählt zudem, «dass sie halt einfach in dem Sinn halt Eltern sind. Es betrifft uns beide» (KM).

Als Gemeinsamkeit kann festgestellt werden, dass alle Väter punktuell in die Prozesse vom Anfangsverdacht bis zur Medikation eingebunden waren, was in der Vollzeitstellung aller Väter begründet sein könnte. Hierfür zeigen alle Mütter Verständnis. Zudem erleben alle Mütter in irgendeiner Form eine gewisse Entlastung durch ihren Ehemann.

Unterschiede sind in der Form der Entlastungen der Mütter zu sehen: ein Vater scheint nur sehr wenig mit den Kindern unternommen zu haben, zwei Väter entlasteten die Mütter, in dem sie punktuell die Verantwortung für die Kinder übernahmen und so zu einer Beruhigung der Situation, aber auch etwas Ruhe für die Mutter führten. Zudem erzählte eine Mutter, sie empfinde es als hilfreich, mit ihrem Mann

über die Probleme reden zu können. Zwei Mütter gaben als Belastung an, dass die Väter erst bedeutend später als sie die Problematik der ADHS realisierten und diese ernst nahmen.

7.8 Schulische Aspekte

In Kapitel 6.2 wurde vermutet, dass schulische Aspekte ohne gezieltes Erfragen während den Interviews von den Befragten inhaltlich aufgenommen werden. Dies bestätigte sich in allen Interviews und wird in diesem Kapitel zusammengefasst.

Familie Wild erlebte gleich zu Beginn eine belastende Situation: Sie hatten ein Elterngespräch mit der KG-LP, welche aus Sicht der Eltern nur Negatives zurückmeldete und habe den Eltern die Diagnose «vor den Latz» geknallt (vgl. Kapitel 7.2). Gerade letzteres erfuhr die Mutter erneut beim Verdacht auf eine Dyspraxie seitens der Logopädin. Nur die Schwächen ihres Kindes zu vernehmen, war schwer für die Eltern. Sie hätten sich gewünscht, auch Positives von der LP zu vernehmen. Herr Wild sagt, dass es für ihn zwar in Ordnung sei, direkte Rückmeldungen zu erhalten, doch schmerzten negative dennoch. Beide Eltern betonen im Interview, dass dies sicherlich auch personenabhängig sei, da sie später auch gegenteilige Erfahrungen machten. So wurden sie bspw. von einer anderen KG-LP als Experten für ihr eigenes Kind betrachtet, die sich den Schwächen ihres Sohnes bewusst sind und von der sie Rückmeldungen zu Mischas Stärken erhielten. Dies empfanden die Eltern als angenehm und entlastend, auch dass die LP Empathie zeigte und ihren Sohn so akzeptierte, wie er war. Regelmässiges, gegenseitiges Austauschen und Zwischenberichte wurden von beiden Eltern als hilfreich angesehen, die Mutter holte sich bei Bedarf auch kurze Rückmeldungen bei der LP ein.

Nach der ersten Abklärung fand ein runder Tisch mit dem SPD statt, an dem sechs weitere Personen nebst den Eltern teilnahmen. Die grosse Teilnehmeranzahl war für die Eltern unangenehm. Herr Wild sagte, dass es für ihn in Ordnung gewesen wäre, wenn bspw. eine Person, welche Mischa gut kennt, die Führung übernommen und von allen an der Förderung des Kindes Beteiligten zusammenfassend berichtet hätte. Ihm dauerte das Gespräch zeitlich zu lange, da zudem keine zusätzlichen Ressourcen für die Förderung seines Sohnes ausgelöst werden konnten. Zusätzliche Ressourcen hätte Herr Wild jedoch als hilfreich angesehen. Ein weiterer Wunsch von ihm wäre eine vereinfachte Bürokratie, so dass schnellere und direktere Wege ermöglicht würden. Frau Wild fühlte sich beim SPD gut aufgehoben und hätte sich nach der Abklärung und dem runden Tisch eine weitere Bezugsperson gewünscht, die sich erkundigt hätte, wie es läuft oder ob die Eltern in irgendeiner Form weitere Unterstützung benötigten.

Grundsätzlich äusserten Mischas Eltern Vertrauen in die Fachkenntnisse der LP und deren Erfahrungen. Herr Wild sagte zudem, dass er das Gefühl hat, alle hätten erkannt was Mischa hat und sie hätten sich ihm und seinen Schwächen angenommen. Mischa selbst geht gerne in die Schule und schien aufgrund seiner Symptomatik im schulischen Umfeld nicht zu leiden, dies seien wahrscheinlich eher seine Klassenkameraden gewesen, die unter ihm gelitten hätten (KV). Beide Elternteile sprechen in den Interviews an, dass sie sich nicht vorstellen könnten, ihr Kind auf eine Sonderschule zu schicken. Daher waren sie auch bereit, alles zu unternehmen, damit Mischa langfristig in der Regelschule bleiben kann. Die Eltern sprechen ebenfalls den Druck in der heutigen Schule, aber auch der Gesellschaft, auf das Kind an. Sie empfinden das heutige Schulsystem werde ADHS-Kindern nicht gerecht. Könnte Herr Wild etwas für die Zukunft entwickeln, würde er daher eine Schule aufbauen lassen, die ADHS-Kindern

ehrliche Erfolgserlebnisse ermöglicht, sich an ihren Bedürfnissen orientiert und sich die Kinder unter Gleichgesinnten wohl fühlen und sich messen könnten.

Mischa nahm in der Schule seine Schwächen wahr (vgl. Kapitel 7.5). Dass er ADHS hat, erzählte er nun seinen besten Freunden, da er diesen vertraut. Er möchte nicht, dass es die ganze Klasse weiss. Nach seinen Erinnerungen beurteilt, wurde in der Klasse das Thema ADHS nicht thematisiert. Grundsätzlich könnte er sich aber vorstellen, wenn es die Klasse wüsste, dass sie besser verstehen könnten, wieso er schneller abgelenkt ist oder mehr Zeit für etwas benötigt.

Gleich zu Beginn von Diegos Schullaufbahn im Kindergarten erhielten Herr und Frau Molino ausschliesslich negative Rückmeldungen: «Diego hat das gemacht. Diego hat nicht mitgemacht. Diego hört nicht zu. Mit diesem Bub kann ich nicht arbeiten. Das geht nicht. ... und konzentriert sich nicht und träumt nur den ganzen Tag» (KV). Sie äusserte zudem klare Massnahmen, welche umgesetzt werden sollten. Er bat die KG-LP, seinen Sohn zuerst kennen zu lernen und auch positive Aspekte zu sehen. Herr Molino hatte den Eindruck, dass die LP mit Diego überfordert war und die Problematik nicht verstehen wollte oder konnte. Diese Punkte stellten eine Belastung für Diegos Vater dar. In den weiteren Schuljahren erlebten die Eltern bedeutend positivere Momente, so dass beide Elternteile die Schule aktuell als sehr gut empfinden. Zu dieser positiven Bewertung tragen bspw. regelmässiger und gegenseitiger Austausch, das Eingehen auf Diegos Persönlichkeit aber auch das Begehen von unkonventionellen Wegen bei. Frau Molino fragte bei Gelegenheit jeweils auch aktiv in der Schule nach, wie es läuft. Die Mutter vermerkte, dass Diegos Verhalten für die LP sicherlich eine Herausforderung sein müsse, die LP sich dennoch ihrem Kind empathisch, feinfühlig und individuell annehme. Mehr Unterstützung erhielt ihr Kind jedoch erst nach Erhalt der entsprechenden Diagnose. Die Bürokratie sei wahrscheinlich notwendig, doch aus Sicht der Mutter mühsam. Als positiv bewertet der Vater, dass sie nach der ersten KG-LP jeweils auch Empfehlungen für Massnahmen erhalten hatten, was beim Vater das Gefühl von Mitbestimmung auslöste und in der Folge er sich auch ernst genommen fühlte. «Ernstgenommen werden» war auch im Interview der Mutter ein Thema. Sie hatte auf Hinweis einer Freundin, welche einen fachspezifischen Hintergrund aufweist, die Psychomotorik im ersten Kindergartenjahr gegenüber der LP vorgeschlagen. Diese habe jedoch auf eine Ergotherapie bestanden. In der dritten Klasse erhielt sie dann einen Anruf der Psychomotorik, wieso Diego bislang bei ihr noch nicht vorstellig geworden sei. Mit diesem Erlebnis im Hintergrund fände es die Mutter sinnvoll, wenn man eingeleitete Massnahmen und ausgesprochene Empfehlungen regelmässig überprüft und ggf. revidiert, auch die Meinung der Eltern dabei ernst nimmt und mitberücksichtigt.

Herr Molino sprach während dem Interview an, dass wenn sie keine entsprechenden Massnahmen unternommen hätten, vermutlich eine Einschulung in eine Sonderschule zur Diskussion entstanden wäre. Daher fühlte er sich zum Handeln gezwungen, auch in Bezug auf die Abklärungen oder das Einleiten der medikamentösen Behandlung. Beide Eltern sprechen zudem den Druck an, welcher in der Schule und Gesellschaft vorliegt und dem ADHS-Kinder nur schwer – wenn überhaupt – standhalten können.

Diego realisiert, dass seine Unaufmerksamkeit in der Schule als Problem angesehen wurde. Auch führte seine Unordnung an seinem Sitzplatz dazu, dass er manchmal in der Pause drinnen bleiben musste,

um seinen Platz aufzuräumen. Diego ist sich nicht sicher, ob seine Klassenkameraden wissen, dass er ADHS hat. Er könnte sich durchaus positive Auswirkungen vorstellen, wenn seine Klasse über ADHS Bescheid wüsste. So beispielsweise, dass sie ihn unterstützen könnten, besser Ordnung zu halten oder ihn an bestimmte Dinge erinnern. Ob man in der Klasse jedoch deklariert, dass jemand ADHS hat, sollte mit dem Kind, den Eltern und der LP vorgängig besprochen werden.

Herr und Frau Lorenz erlebten nach dem Eintritt in die Einschulungsklasse sehr belastende Momente, die durch fast ausschliesslich negative Rückmeldungen seitens der LP ausgelöst wurden. «Aber es war am Anfang schon heftig gewesen. ... Ihr seht nur Probleme. Ich habe nur Stress» (KM). Beide Elternteile entwickelten immer mehr Angst davor, dass erneut und weiterhin täglich etwas Negatives im Kontaktheft stand, was Leo gemacht hat. Auch in der Logopädie führte die ADHS-Symptomatik zu Problemen, da Leo nicht in der Lage war, sich zu konzentrieren und Hausaufgaben zuverlässig und vollumfänglich zu erledigen. In der Folge wurde seitens der Logopädin eine Sonderschule aufgrund der vorliegenden Verhaltens- und Sprachschwierigkeiten vorgeschlagen. Beide Elternteile lehnten dies jedoch klar ab und Frau Lorenz setzte sich dafür ein, dass ihr Sohn weiterhin die Regelschule besucht, da sie sein Potenzial sah. Dies sei nach wie vor eine gute Entscheidung gewesen. In den ersten Schuljahren entwickelte Leo nach Angaben der Eltern ein negatives Selbstbild aufgrund der stetigen negativen Rückmeldungen. Dies führte soweit, dass Leo suizidale Gedanken gegenüber den Eltern äusserte, dies erschreckte sie sehr.

Als extrem positiv erlebten die Eltern den Übertritt und Besuch der zweiten Regelklasse, da sie zu diesem Zeitpunkt seitens der LP erstmals bewusst eine wertschätzende, empathische und feinfühlig Haltung gegenüber ihrem Kind erfuhren. So erhielten sie, wie auch ihr Kind selbst, positive Rückmeldungen zu Leos Arbeitsverhalten und -leistungen. Es tat der Familie gut zu hören, dass ihr Kind positive Seiten hat. Auch ehrliche Rückmeldungen seitens der LP bezüglich der Medikamenteneinstellung empfanden Herr und Frau Lorenz als hilfreich.

Die Eltern nennen eine gewisse Personenabhängigkeit, wie man mit der ADHS-Thematik in der Schule umgeht und welche Massnahmen und Handlungsweisen damit im Unterricht einhergehen. Nach einem herausforderndem Schulstart erlebten Leos Eltern die kommenden Schuljahre als bedeutend positiver, da die LP angemessener, flexibler und individueller auf Leos Bedürfnisse im Unterricht eingingen. Obwohl in den letzten Jahren eine klare Linie schulisch verfolgt und vom Kind bestimmte Sachen gefordert wurden, waren die LP empathisch und zeigten Verständnis für die ADHS-Thematik, was als hilfreich angesehen wird. Die Mutter erwartet nicht, dass LP bis ins Detail alles über die Störung wissen, aber dass man grundlegende Handlungsmöglichkeiten diesbezüglich kennt und diese im Schulalltag umsetzt. Die Mutter hätte es begrüsst, wenn sie von schulischer Seite her Tipps oder Materialien erhalten hätte, für den Vater wären Informationsbroschüren zum Thema seitens der Schule begrüssenswert gewesen, damit sich die Eltern informieren können. Dem Thematisieren der ADHS in der Klasse stehen beide Eltern zurückhaltend gegenüber, da sie Angst vor Stigmatisierungen haben. Kritisch sehen die beide Elternteile zudem, dass der Druck der Gesellschaft wie auch der Schule nicht optimal seien, die Strukturen der Schulen nicht für ADHS-Kinder geeignet sind. Könnte Frau Lorenz etwas für die Zukunft bewegen, würde sie eine Schule vorsehen, welche den ADHS-Kindern mehr Zeit gäbe, Stärken mehr fördert, Schwächen in den Hintergrund treten und sich, wie teilweise erlebt, an den Bedürfnissen der

speziellen Kindern orientiert. Zudem wünschten sich die Eltern von der Schule, dass sie schneller ADHS wahrnehmen und diesen früher den Eltern kommunizieren.

Leo nahm als belastend wahr, dass er in der ersten Klasse häufig nachsitzen musste. Zudem fühlte er sich in den ersten Schuljahren gemobbt. Dies habe sich unter anderem mit Beginn der Medikation verändert. Positiv erlebt er eine angemessene Strenge seitens der LP. Nur dieser Strenge hätte er zu verdanken, dass er heute da sei, wo er ist. Er erlebt sich als erfolgreichen Schüler, der aber, gemäss seiner LP, mehr leisten könnte, wenn er sein Potenzial ausschöpfen würde.

Alle Eltern weisen als Gemeinsamkeit auf, dass vorwiegend negative schulische Rückmeldungen belasten. Dies wird jedoch als personenabhängig betrachtet, da alle Familien im Verlaufe der Schullaufbahn auch positive Erfahrungen machen konnten. Dazu werden Empathie, kindzentrierte Massnahmen, positive Rückmeldungen wie auch ein regelmässiger Austausch mit der LP gezählt. Eine gewisse Angst und Ablehnung gegenüber einer Beschulung an einer Sonderschule sind ebenfalls bei allen Eltern festzustellen. In der Klasse wurde zudem das Thema ADHS bei allen Kindern nicht aktiv aufgenommen. Übereinstimmend äusserten alle Eltern den Druck aus der Gesellschaft wie auch der Schule, welcher auf die Kinder einwirkt. Aktuelle schulische Strukturen seien für betroffene Kinder suboptimal.

Unterschiede sind bspw. im persönlichen Belastungsempfinden der Kinder zu sehen. Hier reicht die Spannweite von einer geringen Belastung bis hin zu suizidalen Äusserungen. Sehr unterschiedlich wurden ebenfalls die Auswirkungen der schulischen Massnahmen nach der Diagnose erlebt (vgl. Kapitel 7.4). Bei einer Familie konnten zusätzliche schulische Ressourcen gewonnen werden, während bei den anderen beiden keine spürbaren Veränderungen bezüglich zusätzlicher Unterstützung vermerkt wurden.

8 Beantwortung und Diskussion der Fragen

Nach ausführlicher Darstellung der Ergebnisse aus den Interviews und Fragebögen, gilt es diese in Zusammenhang mit den Leitfragen dieser Forschungsarbeit zu bringen und zu diskutieren. Zur besseren Übersicht wird jeweils zuerst die Leitfrage abgebildet, bevor diese beantwortet wird. Bei der Diskussion werden vorwiegend Punkte angesprochen, welche entweder besonders kontrovers oder auch kritisch betrachtet werden sollten.

8.1 Hauptfrage: Hilfreiches und Herausforderungen

Frage: Was erleben Kinder, Väter und Mütter aus ihrer persönlichen Perspektive als hilfreich oder herausfordernd im Prozess vom Anfangsverdacht bis zur angemessenen Medikation?

Bei der Beantwortung dieser Frage wird bewusst darauf verzichtet, die Antwort auf die einzelnen Familien bezogen darzustellen, da angenommen wird, dass Hilfreiches für die eine Familie, auch in einer anderen Familie so empfunden wird. Natürlich ist immer zu beachten, dass nicht für jede Familie das Gleiche hilfreich oder herausfordernd ist, doch soll an dieser Stelle eine gewisse Verallgemeinerung vorgenommen werden. Die aufgeführten Punkte basieren auf den direkten Äusserungen über Hilfreiches oder Herausforderungen und den Interpretationen von ausgesprochenen Wünschen und Bedürfnissen. Die nachfolgende Tabelle 3 stellt einen Überblick zu entsprechenden Aspekten dar und dient zur übersichtlichen Beantwortung der Hauptfrage (siehe oben).

Tabelle 3: Hilfreiches und Herausforderungen im Prozess vom Anfangsverdacht bis zur angemessenen Medikation

	hilfreich	herausfordernd / belastend
Anfangsverdacht	<ul style="list-style-type: none"> • feinfühlig und wertschätzende Äusserung des Verdachtes • Empfehlung für Abklärung abgeben, nicht als Forderung formulieren 	<ul style="list-style-type: none"> • Diagnose trotz fehlender Abklärung von nicht entsprechenden Fachstellen als Tatsache dargestellt und präsentiert bekommen • divergente Aussagen verschiedener am Gespräch teilnehmender LP • ausschliesslich negative Rückmeldungen bei Verdachtsäusserung • Symptomatik allgemein • Kritik am elterlichen Erziehungsverhalten • Spannungen im familiären Umfeld aufgrund der ADHS-Symptomatik • zeitlich spätere Wahrnehmung und Akzeptanz von herausfordernden, kindlichen Verhaltensweisen der Väter im Vergleich zu den Müttern • fehlendes oder mangelndes Wissen über ADHS
Abklärungsprozess	<ul style="list-style-type: none"> • Abklärungsstelle wurde Eltern empfohlen • Zeit mit Fachpersonen, die den Eltern Fragen beantworten • Inhalte der Abklärung werden den Eltern erklärt • Kinder erleben Abklärung retrospektiv neutral oder positiv • Abklärungsstellen werden von den Eltern grundsätzlich positiv bewertet 	<ul style="list-style-type: none"> • Mütter organisieren und managen alle Abklärungstermine; Väter nur teilweise involviert • Zeitraum bis zur Diagnosestellung ist zu lang • es findet nicht nur ADHS-Abklärung, sondern auch noch weitere Abklärungen bzgl. möglichen Komorbiditäten statt, bis ADHS-Diagnose vorliegt • Abklärungen finden an verschiedensten Orten statt • divergente Aussagen von Fachpersonen
Diagnosestellung	<ul style="list-style-type: none"> • wird als Entlastung von Eltern empfunden • es besteht nun Klarheit • mehr Geduld und Verständnis für die Verhaltensweisen des Kindes • Bericht von abklärender Stelle erhalten • aufgrund der Diagnose mehr schulische Ressourcen erhalten (Kanton Zürich) • Kinder verstehen besser, wieso sie so sind, wie sie sind 	<ul style="list-style-type: none"> • Formen von Trauer und Bedauern • Verhalten werden zu oft durch ADHS entschuldigt • Informationsflut • zu schwierig erklärt • löst Ängste und Unsicherheit aus • Belastung für Kind, ADHS zu haben
Massnahmen und Medikation	<ul style="list-style-type: none"> • Massnahmen betreffend Komorbiditäten bringen meist Verbesserungen • Medikation löst besseres familiäres Klima aus • bessere, konstantere Leistungen mit Medikamenten in der Schule • bessere und längere Konzentrationsphasen mit Medikamenten • Kinder nehmen positive Veränderungen durch Medikation wahr • Medikamente unterstützen das Kind • Mitbestimmungsrecht des Kindes • Unterstützung der Ärzte für geregelte und abgesprochene Medikamentenpausen • problemlose Tabletteneinnahme (2 Kinder) 	<ul style="list-style-type: none"> • Bedenken gegenüber Medikamenteneinnahme aufgrund der unbekanntem Langzeitauswirkungen auf den Körper • Appetitlosigkeit bei Medikamenteneinnahme • nicht medikamentöse Massnahmen halfen teilweise, lösten Grundprobleme jedoch nicht • Tabletteneinnahme für Kind Stress (1 Kind) • Tablette kann zu Beginn nicht ganz vom Kind geschluckt werden; dadurch nur eingeschränkte Produktauswahl (1 Kind) • Ausprobieren mehrerer Präparate notwendig bis das wirksamste gefunden wurde • Gewicht des Kindes muss im Auge behalten werden
Psychoedukation	<ul style="list-style-type: none"> • Ärzte oder Therapeuten erklären Kindern ebenfalls, was ADHS ist oder die Medikamente bewirken • regelmässige und engmaschige Begleitung bei der Einstellung der Medikamente • Fragen, auch in Bezug auf Erziehungsfragen, werden von Fachpersonen beantwortet 	<ul style="list-style-type: none"> • bis zum Beginn des Abklärungsberichtes kein, oder falsches Wissen bei Eltern über ADHS vorhanden • Langzeitauswirkungen der Medikamente unbekannt • geeignetes Material zur Aufklärung des Kindes nicht auffindbar • das Kind kindgerecht aufklären • Informationsmaterial wird meist ohne Tipps von Fachpersonen in Eigenregie besorgt • kontroverse Medienberichterstattung • gelesene Literatur stimmt nicht mit den Symptomen und Verhaltensweisen des Kindes überein (1 Mutter)

Schulisches Umfeld	<ul style="list-style-type: none"> • Ressourcen und Stärken des Kindes werden beachtet und zurückgemeldet • Empathie, Einfühlungsvermögen, individuelle Massnahmen im Unterricht • Empfehlungen äussern • Eltern als Experten ansehen und in Entscheidungen miteinbeziehen • regelmässiger Austausch (auch in Bezug auf Medikamentenwirkung) • Vertrauen in die Fachkenntnisse der LP • klare Linie seitens der Schule • Kind wird nicht nur gefördert, sondern auch gefordert 	<ul style="list-style-type: none"> • ausschliesslich negative Rückmeldungen; Ressourcen und Stärken werden nicht gesehen • es wird lange gewartet, bis Verdacht geäussert wird • man erhält eine Diagnose, obwohl diese noch nicht durch eine entsprechende Abklärung vorliegt • LP kennen sich zu wenig mit ADHS und entsprechenden Massnahmen im Unterricht aus; Personenabhängigkeit • Eltern das Gefühl geben, zum Handeln gezwungen zu werden • zusätzliche Ressourcen nur mit entsprechender Diagnose (1 Kind) oder nicht erhalten (2 Kinder) • Angst vor Überweisung an eine Sonderschule • Druck und Strukturen im heutigen Schulsystem für ADHS-Kinder suboptimal • Kinder nehmen negative Auswirkungen aufgrund ADHS in der Schule wahr
--------------------	--	--

Diskussion: Betrachtet man die obenstehende Tabelle, fällt auf, dass in allen Phasen Positives wie auch Negatives von den Eltern erlebt wurde. Dabei sind die meisten Bereiche in ungefähr ausgeglichen, das heisst, es gibt in etwa gleich viele hilfreiche wie auch herausfordernde Aspekte. Zwei Bereiche, der Anfangsverdacht und die Psychoedukation, fallen dabei deutlich negativer aus und scheinen daher eine grössere Belastung darzustellen. Gerade in der Anfangsphase, wo ein Verdacht auf ADHS entsteht oder von Drittpersonen geäussert wird, fehlen den meisten Eltern noch Informationen über ADHS. Meist beginnen sich die Eltern erst dann ein erstes Mal mit dem Thema zu beschäftigen, auseinanderzusetzen und Gelesenes mit den Verhaltensweisen ihres Kindes auseinanderzusetzen (vgl. Kapitel 7.2). Dies deckt sich mit den Forschungsergebnissen von Becker (2014), welche angibt, dass sich Eltern bis zum Erstgespräch selbst Informationen besorgten und sich dadurch mehr Wissen über ADHS aneigneten. Die angegebenen Informationsquellen entsprechen grösstenteils dabei den von Altwicker-Hàmori et al. (2014) genannten. Unterschiede zu Altwicker-Hàmori et al. sind darin zu sehen, dass seitens der Schule keine Informationen an die von der Autorin dieser Arbeit befragten Familien über die Störung abgegeben wurden. Auch wurde nur von Frau Lorenz genannt, dass sie sich mit anderen betroffenen Eltern austauschte. Selbsthilfeorganisationen oder -gruppen wurden von den drei befragten Elternpaaren nicht genutzt, was jedoch bei einigen Eltern retrospektiv ein Bedürfnis gewesen wäre. Aufgrund der Tatsache, dass die Eltern zwar in zwei von drei Fällen in dieser Arbeit auf ADHS angesprochen wurden, dennoch keine Informationen dazu von den Eltern von schulischer Seite erhalten haben, wäre hier ein wesentlicher Entwicklungsbedarf zu sehen. So könnte bspw. entsprechendes erstes Informationsmaterial oder -quellen an die Eltern abgegeben werden, die einen ersten Überblick über das Thema ermöglichen. Aus Sicht der Studierenden wären folgende Broschüren und Internetseiten empfehlenswert:

- Informationsbroschüre «adhs. aufmerksamkeitsdefizit/hyperaktivitätsstörung ... was bedeutet das?» (Deutsche Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, 2014) oder «Diagnose ADHS – Was nun?» (Ziehmman, 2018)
- Homepages: www.adhs.info/ oder www.mit-kindern-lernen.ch/adhs-lernstoerungen

Frau Molino empfand die erhaltenen Informationen aus Broschüren und Fachliteratur als wenig hilfreich, da diese nicht auf ihr Kind zu zutreffen scheinen. Dies könnte in Zusammenhang mit der festgestellten «speziellen ADHS-Form» bei ihrem Kind zusammenhängen. Während dem Abklärungsprozess erhielt

die Familie unterschiedliche Aussagen über das Vorliegen von ADHS, auch wurden diverse andere Abklärungen vorgenommen. Eine Diagnose erhielten die Eltern jedoch erst nach ungefähr vier Jahren, Familie Wild nach zweieinhalb Jahren. Beide Familien stützen die Erkenntnisse von Altwicker-Hàmoni et al. (2014) wie auch Gebhard et al. (2008) (vgl. Kapitel 4.2). Familie Lorenz stellt dabei eher die Ausnahme dar, da sie bereits nach einem halben Jahr die Diagnose ADHS erhielt. Aus den Interviews fast aller Eltern geht hervor, dass sie sich eine schnellere und klarere Diagnosestellung wünschten (vgl. Kapitel 7.3). Dies ist jedoch in verschiedener Hinsicht kritisch zu betrachten, da bspw. eine Differenzialdiagnostik von Bedeutung ist (vgl. Kapitel 3.2.1). Dies schien bei allen drei Familien wichtig zu sein, da bei allen Knaben komorbide Störungen vorliegen (vgl. 7.1). Eine Differenzialdiagnostik benötigt genaues Hinschauen, dass man verschiedene Massnahmen ausprobiert und schaut, ob sich dadurch positive Effekte ergeben und die Symptomatik dadurch abgeschwächt oder gar nicht mehr auftritt. Hierbei kann Bezug zum bio-psychozialen Modell genommen werden (vgl. Kapitel 2.4.3). Falls bspw. ausschliesslich ungünstiges erzieherisches Verhalten in der Schule wie auch zu Hause vorliegen, welches entsprechende Symptome auslösen, kann eine ADHS-Diagnose nicht vergeben werden. Eine Differenzialdiagnose stellt eine grosse Herausforderung für Fachpersonen und Abklärungsstellen dar (Banaschewski et al., 2014 & Döpfner & Steinhausen, 2010). Würde diese vorschnell oder nur mit Hilfe einer Checkliste vorgenommen, wäre eine Glaubwürdigkeit der ADHS-Diagnose wahrscheinlich nicht mehr gegeben. Gerade eine Über- bzw. Fehlbehandlung von ADHS wären mögliche Folgen, die grundsätzlich schon kritisiert werden (vgl. Kapitel 1).

Ein weiterer Punkt, der an dieser Stelle diskutiert werden soll, ist die Rolle der Schule, da diese in vielerlei Hinsicht zu positiven aber auch negativen Gefühlen bei den Eltern und Kindern geführt hat. Alle Familien haben berichtet, dass sie personenabhängig mit vorwiegend negativen Äusserungen seitens der Schule konfrontiert wurden (vgl. Kapitel 7.8). Sie bemängeln, dass Ressourcen und Stärken der Kinder nicht gesehen und/oder kommuniziert wurden, obwohl diese von den Eltern als wichtig erachtet werden, da sie bspw. zu einem besseren Selbstwertgefühl beim Kind führen. Zwei Mütter berichten spontan während dem Interview von den positiven Seiten von ADHS, welche den Alltag angenehm beleben. Dass vermehrt das Augenmerk nicht nur auf die Schwächen, sondern gerade auch auf die Stärken gelenkt und im Alltag berücksichtigt werden sollten, wird auch in der Fachliteratur und Therapieprogrammen deutlich (Döpfner, Frölich & Schürmann, 2013, Grolimund & Rietzler, 2016, Lauth & Schlottke, 2009). Gerade Stärken könnten im Unterricht positiv eingebracht werden, in dem die Impulsivität, Kreativität und Fantasie bspw. beim Ideen sammeln zu einem bestimmten Thema genutzt werden könnten. Die Bewegungsfreude könnte bei Bewegungspausen oder im Turnen positiv verstärkt, die Fokussierung auf ein Lieblingsthema beim Erarbeiten eines Vortrages für die ganze Klasse eingebunden werden. Fantasie und Kreativität könnten beim Geschichten erfinden und schreiben für andere eine Bereicherung sein und so weiter. Mittlerweile sind LP aufgeklärter, kompetenter und offener gegenüber ADHS und entsprechenden Interventionen im Unterricht, aber auch in Zusammenhang mit der Elternarbeit (Lauth, 2009, S.9). Dennoch scheint das Thema noch nicht bei allen LP ausreichend bekannt und entsprechende Massnahmen umsetzbar zu sein. Diesen Schluss lässt die Tatsache zu, dass alle befragten Familien personenabhängige negative, aber auch personenabhängige positive Erfahrungen mit LP gemacht haben. Hier sollte bei den LP noch mehr Beratung und Begleitung bspw. durch die SHP stattfinden. LP lernen in ihrer Ausbildung zu unterrichten und auf verschiedene Lernpersönlichkeiten

einzu gehen. Was weniger oder nicht berücksichtigt zu sein scheint, ist der Umgang mit herausforderndem Verhalten, wie es ADHS-Kinder mit sich bringen. Hier scheint bedeutsam, dass die SHP über entsprechendes Wissen verfügt und so nicht nur das Kind und die Eltern, sondern auch die LP beraten, begleiten und entlasten kann. Wie es jedoch in jeder pädagogischen Ausbildung üblich ist, können beim Wissensbedarf nicht alle Bereiche intensiv und detailliert erarbeitet werden. So scheint es wiederum abhängig zu sein, welche Schwerpunkte die SHP beim Wissenserwerb in ihrem Fachbereich setzt. Grundsätzlich könnte aber bereits eine erste positive Veränderung im Bereich der Kommunikation vorgenommen werden, in dem Kommunikationsregeln nach Prior zum Tragen kommen (Prior & Winkler, 2019). Die Wissensaneignung der LP über ADHS, mögliche Massnahmen im Unterricht wie auch positive Kommunikation könnten ebenfalls die von den Kindern wahrgenommenen Belastungen in der Schule vermindern (vgl. Kapitel 7.8). Auch könnte es dazu führen, dass ADHS früher von den LP wahrgenommen und den Eltern gegenüber angemessen geäussert wird. Es könnte dazu führen, dass der Druck auf das Kind und die Eltern im schulischen Bezugsrahmen sinken und dem Kind entsprechende Anpassungen umgesetzt werden. Beides wäre aus Elternsicht, und sicher auch von den Kindern, eine Entlastung.

8.2 Unterfrage 1: Kindliche Psychoedukation

Unterfrage 1: Wie und mit welchen Hilfsmitteln fand die Psychoedukation der Kinder statt? Welche Herausforderungen stellten sich dabei für die Eltern?

In erster Linie fand die kindliche Aufklärung vorwiegend über Gespräche mit den Eltern und der abklärenden Stelle bzw. Psychiaterin statt (vgl. Kapitel 7.6). Bei Familie Wild und Familie Lorenz wurde zusätzlich auf ein Buch zurückgegriffen, welches allerdings von den Müttern nur als bedingt geeignet bewertet wurde. Das kindgerechte Vermitteln war für alle Eltern eine Herausforderung, ausser für Herrn Wild. Er überliess die Aufklärung des Sohnes vollumfänglich seiner Ehefrau und war somit nicht in diesen Prozess miteingebunden.

Als herausfordernd wurden folgende Punkte von den Eltern erwähnt:

- Zeitpunkt, wann dem Kind was erklärt wird
- eigenes Wissen über ADHS muss zuerst aufgebaut werden
- kindgerechte Hilfsmittel sind schwierig aufzufinden, gefundene nur bedingt hilfreich
- was muss/soll/will das Kind über ADHS und die Medikamente wissen
- zu welchem Zeitpunkt ist das Kind aufnahmefähig für entsprechende Inhalte und welche Inhalte hat es dann aufgenommen

Diskussion: Da nur wenig über die effektive Psychoedukation der Kinder in der Fachliteratur bzw. in wissenschaftlichen Untersuchungen zu finden ist, können hier nur punktuelle Bezüge dazu geschaffen werden. Grundsätzlich schien es allen Eltern wichtig zu sein, dass ihr Kind über ADHS und auch über die Medikamenteneinnahme Bescheid wissen. Dies ist aus der Tatsache, dass alle Kinder durch ihre Eltern über Gespräche aufgeklärt wurden, zu schliessen. Mischa, Diego und Leo sind somit vergleichbar mit den in Kapitel 4.3 erwähnten 72% der aufgeklärten und beratenen Kinder. Die Kinder bewerten die Aufklärung als hilfreich und wünschenswert. Dennoch stellt sich die Frage, ob die Kinder selbst abschätzen können, ob mehr Wissen für sie gut gewesen wäre oder nicht. Auch ob andere Hilfsmittel ggf. ihnen

hätten helfen können, die Thematik noch besser zu verstehen, ist schwer abzuschätzen. Diego gab an, dass er eigentlich alles wisse, was er wissen müsse und ihm das reiche. Dennoch äussert er am Ende des Interviews, dass er nicht sicher sei, ob seine Vergesslichkeit mit ADHS oder einfach nur mit seinem Charakter zu tun habe. Dieses Beispiel zeigt, dass die Aufklärung nicht ganz einfach zu sein scheint. Auf der einen Seite ist nicht klar, ob die Eltern dies Diego nicht erklärt haben, oder Diego dies im entsprechenden Moment nicht aufnehmen konnte. Auf der anderen Seite stellt sich die Frage, wie detailliert müssen oder wollen Kinder über ADHS Bescheid wissen. Hierzu kann Leos Aussage, dass er sich einfach das aus dem Buch herausgepickt hat, was für ihn wichtig war, herbeigezogen werden (vgl. Kapitel 7.6).

Eine grosse Herausforderung stellte das Auffinden unterstützender und sinnvoller Hilfsmittel wie Bücher dar. Obwohl Frau Wild und Frau Lorenz Bücher eingesetzt haben, empfand Frau Wild das gewählte nur als bedingt und Frau Lorenz das gewählte Buch nur ab einem Alter von ca. neun bis zehn Jahren hilfreich. Vorher sei das gewählte Buch nicht kindgerecht. Frau Molino wusste nicht, dass es entsprechende Aufklärungsbücher gibt und Herr Molino kam erst während dem Interview auf die Idee, ein Buch zur Hilfe zu nehmen. Hier wird deutlich, dass es für die Eltern schwierig ist, sinnstiftendes Material für die Aufklärung ihres Kindes zu finden. Hier könnte von schulischer Seite ggf. entsprechendes Material oder Hinweise abgegeben werden. Dabei könnte die Website www.adhs.info/ hilfreich sein, da diese auf unterschiedliche Altersstufen und Bezugsgruppen ausgerichtet ist. So finden sich Informationen für Kinder, für Jugendliche, für Erwachsene und für Eltern und Angehörige. Dabei wurden die Informationen dem Zielpublikum entsprechend aufbereitet und man kann der Seite auch Literaturempfehlungen für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Eltern und Angehörige entnehmen. Diese Homepage würde nicht nur zur Aufklärung der Kinder beitragen, sondern könnte ebenso hilfreich für die Eltern oder LP sein.

Aus persönlicher Sicht der Verfasserin dieser Arbeit könnten zudem folgende Bücher für Kinder wertvoll sein:

- «Phil, der Frosch. Ein Buch für Kinder mit ADHS, ihre Freundinnen und Freunde und alle, die sie gern haben» (Zeyen, 2016); Vor- und Grundschulalter
- «Tim Zippelzappel und Philipp Wippelwappel. Eine Geschichte für Kinder mit ADS/ADHS-Syndrom (Schäfer, 2017); empfohlenes Alter: 8-10 Jahre
- «Herzlichen Glückwunsch zu ADHS! 7 Vorteile des Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndroms. Für Menschen ab 10 Jahre» (Ebert & Ebert, 2012)

8.3 Unterfrage 2: Rolle der Väter

Frage: Wie bringen sich Väter in den Abklärungsprozess und auf dem Weg zur angemessenen Medikation ein?

In Kapitel 7.3 und 7.7 wurde dargestellt, wie die Eltern die Rolle der Väter im Prozess vom Anfangsverdacht bis hin zur angemessenen Medikation erleben. Dabei fällt auf, dass die Väter vorwiegend an Auswertungsgesprächen oder weiteren wichtigen Gesprächen teilnehmen. Sie sind eher passiv in diesen Prozessen dabei und überlassen den Müttern die Organisation wie auch das Wahrnehmen entsprechender Termine mit dem Kind. Dies wird von den Müttern vorwiegend durch die Vollzeitarbeit ihrer Ehemänner begründet und akzeptiert, auch wenn es eine entsprechende Belastung für sie darstellt. Die

(eher) passive Rolle der Väter entspricht den Forschungsergebnissen von Becker (2014) und Singh (2004). Welche entlastenden und unterstützenden väterliche Aufgaben dabei von den Vätern aber auch den Müttern wahrgenommen werden, ist sehr unterschiedlich. Fasst man die Äusserungen der Eltern zusammen, könnte man sagen, dass Väter...

- versuchen, Ruhe und Entlastung in hektische, emotional geladene Momente in der Familie rein zu bringen,
- ihre Ehefrauen in ihren Entscheidungen unterstützen,
- punktuell die Verantwortung für die Kinder übernehmen und
- an wichtige Elterngespräche mit der Schule oder Abklärungsstellen mitgehen (vgl. Kapitel 7.3 & 7.7).

Dabei ist auch festzustellen, dass die Väter in der Regel die Symptomatik und Problematik von ADHS im Alltag später wahrgenommen haben, was für zwei der drei Mütter herausfordernd war. Herr Molino akzeptierte dabei erst nach Erhalt der Diagnose, dass etwas mit seinem Kind nicht normal war, während Herr Wild dies gelassen hinnahm. Für Herrn Lorenz war es hingegen ein Schock, dass sein Kind anders sein soll als andere.

Diskussion: Die Rolle und Aufgaben der Väter wurde teilweise etwas klarer durch den Vergleich der drei Einzelfallanalysen. Dennoch scheinen diese nicht restlos geklärt werden zu können, da die Wahrnehmungen der Mütter und Väter sehr unterschiedlich ausfielen. Es wird vermutet, dass die Eltern alltägliche Aufgaben als Eltern oder die Rollen in der Beziehung und Familie der Mutter wie auch des Vaters vielleicht gar nicht bewusst wahrgenommen werden. Hier wäre es spannend nochmals genauer hinzusehen und bspw. durch Beobachtungen im familiären Kontext oder durch weitere, detaillierte Befragungen in diesem Bereich nähere Erkenntnisse zu gewinnen. Frau Lorenz formulierte, «dass sie halt einfach in dem Sinn halt Eltern» seien (siehe Kapitel 7.7). Dies kann so gedeutet werden, dass viele Dinge ganz normal sind, welche der Vater im Alltag umsetzt und nicht spezifisch mit den beschriebenen Prozessen in Verbindung gebracht werden. Hierzu könnten bspw. sportliche Aktivitäten wie Radfahren, bei Problemen helfen, gemeinsames spazieren gehen oder auch zu Bett bringen gehören. Wie in einer Untersuchung festgestellt wurde, übernehmen hier Väter gemeinsam mit der Mutter entsprechende Verantwortung für das Kind (Wassilios & Minsel, 2002).

8.4 Unterfrage 3: Mütterliche Entlastung durch den Vater

Frage: Welche Unterstützungs- und Entlastungsmomente können Väter im familiären Umfeld geben?

Ähnlich wie in Kapitel 8.1 soll für die Beantwortung dieser Frage eine Tabelle genutzt werden, die nach wahrgenommenen Entlastungsmomenten seitens der Väter und seitens der Mütter vorgenommen wird. Dies ist darin begründet, dass Väter und Mütter väterliche Unterstützungen unterschiedlich während den Befragungen äusserten, zudem die Mütter differenzierter Entlastungsmomente wahrnehmen. Herr Lorenz formulierte keine direkt unterstützende oder entlastende Aspekte für die Mutter aus seiner Perspektive.

Tabelle 4: väterliche Unterstützungs- und Entlastungsmomente für die Mutter

Väter	Mütter
<ul style="list-style-type: none"> • Felsen in der Brandung und Ruhepol sein • bei Überbelastung der Mutter: Verantwortung für die Kinder übernehmen (z.B. Kind zu Bett bringen, klärendes Gespräch, raus an die frische Luft) 	<ul style="list-style-type: none"> • Begleitung zu Elterngesprächen • sportliche Beschäftigungen mit dem Kind • mal allein mit dem Sohn etwas unternehmen • punktuelle Verantwortungsübernahme für die Kinder an Abenden oder Wochenenden • mütterliche Entscheidungen mittragen und bekräftigen • Vater informiert sich ebenfalls über ADHS • Gesprächs- und Austauschpartner haben

Diskussion: Die obige Tabelle verdeutlicht, dass Mütter mehr Entlastungs- und Unterstützungsmomente seitens der Väter wahrnehmen als die Väter selbst. Obwohl die Mütter solche Momente benennen, wirkt es, als ob sie froh wären, wenn sie noch mehr Unterstützung seitens des Vaters bekämen. Frau Molino äusserte im Interview, dass es eine noch grössere Entlastung wäre, wenn ihr Ehemann noch öfters die Verantwortung für die Kinder übernehmen würde. Bei Herrn Lorenz kann interpretiert werden, dass er sich nicht als Unterstützung für seine Frau wahrnimmt. Dies wird aus der Tatsache geschlossen, dass er auf die Frage, welche Rolle er in den unterschiedlichen Phasen vom Anfangsverdacht bis zur angemessenen Einstellung der Medikamente übernommen habe, vorwiegend mit Veränderungswünschen antwortet (vgl. Kapitel 7.7). Nicht nur bei Herrn Lorenz, sondern auch bei den anderen Vätern wäre es spannend genauer zu beobachten, welche Rolle sie grundsätzlich in der Familie übernehmen und wo ggf. Entlastungen und Unterstützungsmomente nicht bewusst wahrgenommen, doch gelebt werden. Auch könnte bspw. eine weitere Befragung zum Rollenverständnis der Eltern dazu beitragen, entsprechende Momente herauszukristallisieren. So könnte es ggf. eine Entlastung für die Mutter sein, dass der Vater Vollzeit arbeitet und sie dadurch weniger arbeiten muss, was wiederum dazu führt, dass Abklärungstermine während dem Tag durch die Mutter einfacher wahrgenommen werden können. Gegenteilig könnte man natürlich auch sagen, dass die Vollzeitarbeit eine grössere Belastung der Mutter darstellt, welche durch eine beidseitige Teilzeitarbeit erleichtert werden könnte.

8.5 Unterfrage 4: Erkenntnisse gewinnbringend in die SHP einbringen

Frage: Wie können die erhobenen Informationen in den Alltag der Schulischen Heilpädagogik gewinnbringend eingebracht werden?

Um diese Frage zu beantworten, wird zum einen auf die Darstellung der Ergebnisse in Kapitel 7, aber auch auf die in Kapitel 8 erwähnten Inhalte zurückgegriffen.

Zur Beantwortung der Unterfrage 4 wird auf Tabelle 3 Bezug genommen und anhand der verschiedenen Phasen – Anfangsverdacht, Abklärungsprozess, Diagnosestellung, Massnahmen und Medikation, Psychoedukation – mögliche abgeleitete Umsetzungsformen aufgeführt. Zudem wird in der nachfolgenden Tabelle eine Zuteilung zu den einzelnen Berufsfeldern der SHP mit der bereits zuvor in Kapitel 5 aufgeführten Nummerierung vorgenommen. Dabei steht bspw. für Förderdiagnostik 1, Umgang mit herausforderndem Verhalten 4 oder Beraten 5. Es wird bewusst auf die Aufteilung der HfH zurückgegriffen, da diese für die Beantwortung der Frage etwas klarer als jene vom Kanton Aargau ist. Die Nennung der Berufsfelder soll verdeutlichen, in welcher Phase welche Aufgaben der SHP von Bedeutung sind. Dabei werden diese nicht auf jeden einzelnen Punkt aufgeführt, sondern gesamthaft für die jeweilige Phase.

Tabelle 5: Konsequenzen für die SHP im Berufsalltag

Phase	mögliche Auswirkung im Alltag der SHP	BF
Anfangsverdacht	<ul style="list-style-type: none"> • Ressourcen und Stärken des Kindes im Unterricht wahrnehmen und einbinden • sich bei Bedarf fachspezifisches Wissen über die Auffälligkeiten aneignen und mit LP teilen • individuelle Lösungen zur angemessenen Erleichterung des Schulalltages für das Kind, die LP und Eltern entwickeln und umsetzen • in Gesprächen mit Eltern nebst den Herausforderungen Ressourcen und Stärken des Kindes schildern ⇒ Kommunikationsregeln nach Prior und Winkler (2019) anwenden • Erläutern, wie die beobachteten Auffälligkeiten in Zusammenhang mit ADHS gebracht werden könnten • Empfehlungen für weiteres Vorgehen abgeben, keine «so ist es» oder «das müssen Sie machen» Aussagen • bei Bedarf Informationsbroschüren oder entsprechende -quellen zum Thema ADHS den Eltern mitgeben 	1, 2, 3*, 4, 5, 6, 7
Abklärungsprozess	<ul style="list-style-type: none"> • Kooperation mit der Abklärungsstelle (z.B. Schulbesuch zulassen, Austausch gemachter Beobachtungen ermöglichen, vorliegende Berichte der SHP und/oder Schule weiterleiten, Fragebögen ausfüllen) • Transparenz der weitergegebenen Daten gegenüber den Eltern • weiterhin individualisierte Lösungen im Schulalltag praktizieren, evaluieren und ggf. anpassen • keine Forcierung von Massnahmen oder weiteren Abklärungen und Therapien, wenn dies im Rahmen einer Differenzialdiagnose der ADHS-Abklärung vorgenommen werden kann ⇒ Abwarten der Diagnose und Empfehlungen der Abklärungsstelle 	1, 4, 6, 7
Diagnosestellung	<ul style="list-style-type: none"> • Diagnose entgegennehmen, sich mit den Befunden auseinandersetzen und wenn nötig Unklarheiten klären • Befunde wenn nötig mit LP besprechen, überlegen, was diese unter anderem für das schulische Umfeld des Kindes bedeuten und auslösen; mögliche Belastungen der Eltern ebenfalls präsent haben (vgl. Kapitel 8) • bei den Eltern um eine Kopie des Berichtes bitten (Bericht kann Auskunft über mögliche Massnahmen und Anpassungen geben) • Nachfragen, welche Bedürfnisse die Eltern in Bezug auf die Kommunikation der Diagnose wünschen (Wem sollte die Diagnose zugänglich sein? Darf die Diagnose in der Klasse oder mit dem Kind angesprochen werden?) • Konkrete Empfehlungen für das schulische Umfeld mit LP besprechen und aufgleisen • abklären, ob aufgrund der Diagnose ADHS zusätzliche Ressourcen für das Kind generiert werden können • mit Eltern weiteres Vorgehen und Massnahmen in der Schule besprechen und festlegen 	1, 2, 3*, 4, 5, 6
Massnahmen & Medikation	<ul style="list-style-type: none"> • regelmässige Rückmeldungen an Eltern und/oder entsprechende Stellen, wie sich gewählte Massnahmen auf den Schulalltag des Kindes auswirken • konkrete Empfehlungen und erarbeitete Massnahmen für das schulische Umfeld in Zusammenarbeit mit LP fortlaufend umsetzen, evaluieren und ggf. anpassen 	1, 2, 3*, 4, 5, 6, 7
Psychoedukation	<ul style="list-style-type: none"> • Eltern Informationsbroschüren und -quellen bei Bedarf mitteilen (vgl. Kapitel 8.1) • Materialien und Informationsquellen für kindliche Aufklärung bei Bedarf empfehlen und/oder ausleihen • LP, wo nötig und sinnvoll, entsprechendes Wissen vermitteln, entsprechende Literatur empfehlen, grundsätzlich beraten, begleiten und auf das Thema ADHS sensibilisieren • Netzwerk betroffener Eltern aufbauen, um einen Austausch zwischen unerfahrenen und erfahrenen Eltern zu ermöglichen 	5, 6

* = je nach dem, welche Komorbiditäten vorliegen und/oder vermutet werden

Diskussion: Wie aus Tabelle 5 hervorgeht, werden über alle Phasen hinweggesehen alle Berufsfelder der SHP von Bedeutung sein. Dies verdeutlicht, wie komplex, vielschichtig und anspruchsvoll ein angemessenes Handeln in der Praxis ist. Ein gewinnbringendes Handeln ist jedoch von verschiedenen Akteuren abhängig: Schulsystem, vorhandene Ressourcen, LP, SHP, Eltern, Kind, Abklärungs- und ggf. Therapiestellen. Daher ist eine vertrauensvolle, transparente und wertschätzende Kooperation aller an der Förderung des Kindes beteiligten Personen von Bedeutung (vgl. Eckert, 2014). Das Zusammenspiel kann schnell ins Wanken geraten, wenn bspw. die LP kein oder zu wenig Verständnis für ADHS

aufbringt oder mit vorgeschlagenen Massnahmen im Unterricht nicht einverstanden ist. Auch wenn dem Kind von irgendeiner Seite her Absicht für das gezeigte Verhalten unterstellt wird und nicht erkannt werden kann, dass das Kind sich gerne anders verhalten würden, wenn es dies könnte. Dem Kind dann die nötigen Werkzeuge zur Hand zu geben, damit es dann etwas umsetzen kann, wozu es aufgefordert ist, ist daher von grosser Bedeutung (vgl. Greene, 2019). Wie die drei Einzelfallstudien zeigen, sind solche Probleme bei Allen in irgendeiner Form wahrgenommen worden.

Ganz zentral scheint das Mitbestimmungsrecht der Eltern und Kindern in Zusammenhang mit der Deklarierung der ADHS-Diagnose oder mit der damit zusammenhängenden Medikamenteneinnahme nach aussen. Bereits bei der Rekrutierung von Familien für die Interviews wurde deutlich, dass es unterschiedliche Haltungen, Kommunikationsmuster nach aussen, aber auch Belastungsempfinden aufgrund ADHS in der Familie gibt (vgl. Kapitel 6.4.1). Auch bei den befragten Familien konnte ein unterschiedlicher kommunikativer Umgang mit der Diagnose festgestellt werden: Familie Wild informierte offen und scheint einen sehr unkomplizierten Umgang mit der Thematik ADHS zu pflegen. Familie Lorenz war zunächst sehr zurückhaltend, da sie Angst vor Stigmatisierungen hatte, die Mutter riet zuerst Leo ab, davon zu erzählen. Aufgrund dieser Erkenntnisse ist es umso wichtiger, dass Eltern **und** Kinder mitbestimmen dürfen, ob bspw. die Diagnose oder auch die Medikamenteneinnahme in der Klasse oder vor Mitschülern angesprochen oder besprochen werden soll. Zudem sollte immer im Einzelfall abgewogen werden, welche Vor- und Nachteile mit einer entsprechenden Kommunikation verbunden sein könnten.

In Kapitel 3.2.1 wird aufgeführt, dass Interviews mit Eltern, LP und dem Kind ein wichtiger Bestandteil der ADHS-Abklärung darstellen. Als mögliche gewinnbringende Konsequenz für die SHP aus den hier beschriebenen Forschungsergebnissen wurde in Tabelle 5 aufgeführt, dass eine Kooperation mit der Abklärungsstelle angestrebt werden soll. Dies soll darin begründet sein, dass die SHP über fachspezifisches Wissen im Bereich ADHS verfügen sollte, sie zudem bis dahin sicherlich mit dem Kind schon vermehrt gearbeitet hat, für die Förderplanung des Kindes zuständig ist und über detailliertes Wissen bezüglich der Auffälligkeiten verfügt. In der Praxis stellt sich heraus, dass SHP sehr selten nach ihren Beobachtungen von einer entsprechenden, abklärenden Fachstelle gefragt werden. Auf der einen Seite kann dies darin begründet sein, dass die SHP nur punktuell das Kind erlebt, die Klassenlehrperson hingegen täglich. Auch könnte schon der Blick der SHP, mit ADHS im Hinterkopf, die Aussagen oder Antworten in einem Fragebogen verfälschen. Trotz dieser Aspekte wird dennoch angenommen, dass die SHP über fachspezifisches Wissen verfügt und dementsprechend professionell Fragen der Abklärungsstelle beantwortet.

Mehrere Eltern haben in den Befragungen angegeben, dass ein Austausch mit bereits erfahrenen betroffenen Eltern hilfreich hätte sein können, doch nur Frau Lorenz nutzt eine solche Möglichkeit. Es wird vermutet, dass Frau Lorenz zufällig, bspw. im beruflichen Kontext, mit Betroffenen in Kontakt kam und sich so entsprechende Gespräche ergeben haben. ADHS-Organisationen wie Elpos bieten Selbsthilfegruppen an. Es wird vermutet, dass den befragten Eltern diese nicht bekannt sind oder sie möchten sich vielleicht lieber 1:1 mit einem ebenfalls betroffenen Elternteil austauschen, da die Selbsthilfegruppe bspw. für sie zu gross ist. Die Entfernung an einen Ort, wo sich diese Selbsthilfegruppen treffen, könnte ebenfalls ein Hindernis für die Nutzung solcher Angebote sein. Daher entstand die Idee seitens der Verfasserin dieser Arbeit, dass man betroffene Eltern anfragen könnte, ob sie quasi wie ein Götti oder

Gotti für jemanden sein möchten, der in diese Prozesse der Abklärung und der Einleitung entsprechender Massnahmen kommt. Idealerweise könnten motivierte Eltern in der gleichen oder in einer nahegelegenen Gemeinde vermittelt werden. So würde ein stetig wachsendes Netzwerk entstehen, das betroffene Eltern bei Bedarf nutzen können, aber nicht müssen. Es wird vermutet, dass sich Eltern finden lassen würden, da sich viele Eltern als Teilnahmegrund für die Befragungen erhoffen, dass sie (in)direkt andere Betroffene unterstützen oder mehr Verständnis in der Gesellschaft erreichen können. Es bleibt abzuwarten, ob ein solches Netzwerk aufgebaut werden kann und als hilfreich erachtet wird. Ebenso könnte man ein Patensystem auch für die Kinder aufbauen, natürlich mit dem Einverständnis der Eltern und bspw. einen Brief- oder Emailverkehr initiieren.

9 Ausblick

Durch die vorliegende Arbeit konnten neue Erkenntnisse bezüglich den Wahrnehmungen der Kinder und deren Eltern im Prozess vom Anfangsverdacht bis hin zur angemessenen Einstellung der Medikamente gewonnen werden. Diese werden auf jeden Fall die berufliche Tätigkeit beeinflussen, in dem sich vermehrt bewusst gemacht wird, wie viel Leidensdruck Kinder und Eltern erleben, bis sie eine annehmbare Medikation erreichen. Obwohl aus persönlichen Erfahrungen der Autorin bereits ein grosses Wissen und Verständnis bezüglich ADHS vorlag, konnte dieses erweitert werden. Die drei Einzelfallanalysen zeigten auf, dass jede einzelne Familie eine eigene Geschichte, eigene Erfahrungen, Einstellungen und Wahrnehmungen hat. Teilweise können Gemeinsamkeiten festgestellt werden, teilweise aber auch nicht (vgl. Kapitel 7 und Anhang H). Die Individualität der Kinder und deren Familie muss daher auf jeden Fall in der täglichen schulischen Arbeit und im Kontakt mit den Eltern berücksichtigt werden.

Während dem Erarbeiten dieser Arbeit wurden bereits erste Veränderungen im beruflichen Umfeld vorgenommen. Dies war möglich, da in den betreuten Klassen der Autorin bei drei Kindern eine AD(H)S-Abklärung begleitet werden konnte und bei einer Familie bereits eine ADHS-Diagnose vorliegt. In zwei Fällen wurde bereits versucht, «Paterneltern» zu vermitteln. Dieses Angebot wurde von beiden Familien gerne angenommen und geschätzt. Konkrete Erfahrungen, ob der Austausch hilfreich war, stehen jedoch noch aus. Hier besteht sicherlich die Möglichkeit, dieses Projekt weiter zu verfolgen und später zu evaluieren. Eine weitere Veränderung lag in der folgenden Umsetzung: Es wurde bewusst nach Diagnosestellung bei den Eltern nachgefragt, wie man die Diagnose ADHS und die damit verbundene Medikamenteneinnahme kommunizieren darf bzw. ob man im Unterricht das Thema situativ mit wem aufgreifen dürfe. Die Eltern und das Kind waren sehr überrascht, dass sie danach gefragt wurden, sei es für sie doch selbstverständlich, dass daraus kein Geheimnis gemacht werden soll. Dennoch hätten sie es sehr geschätzt, dass sie diese Anfrage erhalten haben und schätzten das Vorgehen als professionell und kompetent ein. Dies bestätigt, dass die Eltern und Kinder aktiv in Entscheidungen miteinbezogen werden sollten und ein Mitspracherecht von grosser Bedeutung ist, um Bedürfnisse und Wünsche der Eltern wahrnehmen und in der Schule berücksichtigen zu können.

Obwohl durch die intensive Auseinandersetzung mit dem Thema ADHS Fragen geklärt werden konnten, entstanden neue. Diese könnten für weitere Forschungsprojekte als Idee dienen. Dazu gehören folgende Fragen:

- Wie ist die SHP in den in dieser Arbeit fokussierten Phasen involviert? Was wird dabei als positiv/negativ seitens der SHP und/oder LP empfunden?
- Welches Wissen ist bei LP effektiv über die Symptomatik, Belastungen seitens der Familie und angemessenen Massnahmen im schulischen Umfeld in Bezug auf ADHS bekannt? Wie wird das vorhandene Wissen der LP im Unterricht eingebracht?
- Welche Herausforderungen stellen sich LP in der Begleitung von Kindern mit ADHS und deren Eltern?
- Welche Entlastungen und Unterstützungen des Vaters im Alltag finden statt, die nicht bewusst wahrgenommen werden?
- Welche Gründe führen zu einer Absage für eine Teilnahme für eine Befragung, wie dies für diese Arbeit gemacht wurde? Könnte man diesen Gründen durch entsprechende Massnahmen entgegenwirken?
- Wie bewerten Kinder und Erwachsene verschiedene Hilfsmittel (vergleichend) zur Aufklärung des von ADHS betroffenen Kindes?
- Wie sind Teilzeit arbeitende Väter in den Prozess vom Anfangsverdacht bis zur angemessenen medikamentösen Einstellung eingebunden? Inwiefern unterscheiden sich ihre Wahrnehmungen von den Vollzeit arbeitenden Väter?
- Wie wird ein Patensystem empfunden? Was ist hilfreich, was kritisch zu betrachten? (siehe Ausführungen anfangs Kapitel)
- Was wissen nicht betroffene Menschen über ADHS? Wie haben sie sich dieses Wissen angeeignet? Zu welchen unbegründeten Vorurteilen führt das vorhandene Wissen?

Dies sind nur einige weitere Ideen, um diese Arbeit noch weiter zu vertiefen, zu erweitern oder neue, noch wenig berücksichtigte Themen in Zusammenhang mit ADHS zu erforschen.

Wie nicht nur aus der Literatur und aus Forschungsprojekten hervorgeht, ist das Gebiet rund um ADHS sehr breit gefächert, komplex und vielschichtig. Was jedoch allen Eltern gemein ist, ist Durchhaltevermögen und dass sie sich für ihr Kind nur das Beste wünschen. Mit vielen Hochs und Tiefs kämpfen sich nicht nur die ADHS betroffenen Kinder, sondern auch ihre Eltern durch den Alltag. Dies sollte vom Umfeld - egal ob das familiäre, schulische oder therapeutische – anerkannt werden. Ressourcen und Stärken sollten zudem mehr beachtet werden und tragen so zu einem grösseren Wohlbefinden aller Beteiligten bei. In dem Sinne schliesst diese Arbeit mit dem Wunsch nach mehr Akzeptanz, Anerkennung und Respekt gegenüber betroffenen Familien, die manchmal Unüberwindliches zu meistern scheinen...

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Problematische Situationen im familiären Umfeld von Kindern mit ADHS; aus Döpfner, Frölich & Schürmann, 2013, S.32	9
Abbildung 2 Botenstoffe zwischen zwei Nervenzellen aus Grolimund & Rietzler, 2016, S. 234	11
Abbildung 3 Bio-psycho-soziales Modell aus Döpfner, Frölich & Schürmann, 2013, S.55.....	12
Abbildung 4: Screenshot der Kategorienbildung aus dem Programm MaxQDA	31
Abbildung 5 Symptomkriterien für Hyperkinetische Störung gemäss ICD-10 aus Steinhausen, 2010, S.18	74

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 KAP-Konzept; adaptiert nach Döpfner & Schürmann, 2010, S. 260.....	15
Tabelle 2: Kurzzeiteffekte von Stimulanzienbehandlung aus Döpfner, Frölich & Lehmkuhl, 2013, S.30	17
Tabelle 3: Hilfreiches und Herausforderungen im Prozess vom Anfangsverdacht bis zur angemessenen Medikation.....	56
Tabelle 4: väterliche Unterstützungs- und Entlastungsmomente für die Mutter	62
Tabelle 5: Konsequenzen für die SHP im Berufsalltag	63
Tabelle 6 Überblick komorbider Störungen bei ADHS	72
Tabelle 7: Überblick über Stärken und Ressourcen ADHS-Betroffener	73
Tabelle 8: Gemeinsamkeiten und Unterschiede der drei Familien	97

Literaturverzeichnis

- Aden, A., Diestelkamp, S. & Thomasius, R. (2014). ADHS und Sucht im Kindes- und Jugendalter. In Retz, W., Rösler, M., Paulus, F. & von Gontard, A. (Hrsg.), *Soziale Folgen der ADHS. Kinder – Jugendliche – Erwachsene*. (S. 63-75). Stuttgart: Kohlhammer
- Altwicker-Hämori, S., Juvalta, S., Robin, D. & Rüesch, P. (2014). *Behandlung von ADHS bei Kindern und Jugendlichen im Kanton Zürich. Forschungsbericht*. Winterthur: Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften
- Banaschewski, T. & Rothenberger, A. (2010). Pharmakotherapie mit Stimulanzien bei Kindern und Jugendlichen. In Döpfner, N., Rothenberger, A. & Steinhausen, H.-C. (Hrsg.), *Handbuch ADHS. Grundlagen, Klinik, Therapie und Verlauf der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung*. (S. 289-307). Stuttgart: Kohlhammer
- Banaschewski, T. (2010). *Genetik*. In Döpfner, N., Rothenberger, A. & Steinhausen, H.-C. (Hrsg.), *Handbuch ADHS. Grundlagen, Klinik, Therapie und Verlauf der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung*. (S. 113-127). Stuttgart: Kohlhammer
- Banaschewski, T., Döpfner, M. & Frölich, J. (2014). *ADHS in Schule und Unterricht. Pädagogisch-didaktische Ansätze im Rahmen des multimodalen Behandlungskonzepts*. Stuttgart: Kohlhammer
- Bear, U. & Barnowski-Geiser, W. (2009). *Jetzt reden wir! Diagnose AD(H)S und was die Kinder wirklich fühlen*. Weinheim: Beltz Verlag

- Becker, N. (2014). «Schwierig oder krank?». *ADHS zwischen Pädagogik und Psychiatrie*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt
- Bereck, M., Schöning, S. & Steins, G. (2002). Das Selbstkonzept von Kindern mit Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHD) und dessen Veränderung mit Methylphenidat. *Kindheit und Entwicklung* 11(1), 38-47
- Brinkmann, W.B., Sherman, S.N., Zmitrovich, A.P., Visscher, M.O., Crosby, L.E., Phelan, K.J., Donovan, E.F. (2009). Parental Angst Making and Revisiting Decisions About Treatment of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. *Pediatrics* 124 (2), 580-589
- Candrian, G., Kropotov, J. & Müller, A. (2011). *ADHS. Neurodiagnostik in der Praxis*. Berlin: Springer-Verlag
- Departement Bildung, Kultur und Sport, Abteilung Volksschule (2018). *Handreichung Heilpädagogik in Regelklassen und Kleinklassen*. (Version 5). O.A.
- Deutsche Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). (2014). *adhs. aufmerksamkeitsdefizit/hyperaktivitätsstörung ... was bedeutet das?* Köln: o.A.
- Döpfner, M. & Schürmann, S. (2010). *Psychoedukation*. In Döpfner, N., Rothenberger, A. & Steinhausen, H.-C. (Hrsg.), *Handbuch ADHS. Grundlagen, Klinik, Therapie und Verlauf der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung*. (S. 258-271). Stuttgart: Kohlhammer
- Döpfner, M. & Steinhausen, H.-C. (2010). *Differenzialdiagnose*. In Döpfner, M., Rothenberger, A. & Steinhausen, H.-C. (Hrsg.), *Handbuch ADHS. Grundlagen, Klinik, Therapie und Verlauf der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung*. (S. 249-255). Stuttgart: Kohlhammer
- Döpfner, M., Frölich, J. & Lehmkuhl, G. (2013). *Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)*. (2., überarbeitete Auflage). Bern: Hogrefe
- Döpfner, M., Frölich, J. & Schürmann, S. (2013). *Therapieprogramm für Kinder mit hyperkinetischem und oppositionellem Problemverhalten THOP*. (5., überarbeitete und erweiterte Auflage). Weinheim: Beltz Verlag
- Döpfner, M., Lehmkuhl, G. & Schürmann, S. (2011). *Wackelpeter und Trotzkopf. Hilfen für Eltern bei ADHS-Symptomen, hyperkinetischem und oppositionellem Verhalten*. (4., überarbeitete Auflage). Weinheim: Beltz Verlag
- Döpfner, M., Rothenberger, A. & Steinhausen, H.-C. (2010). *Handbuch ADHS. Grundlagen, Klinik, Therapie und Verlauf der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung*. Stuttgart: Kohlhammer
- Drechsler, R. (2010). *Neuropsychologie*. In Döpfner, N., Rothenberger, A. & Steinhausen, H.-C. (Hrsg.), *Handbuch ADHS. Grundlagen, Klinik, Therapie und Verlauf der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung*. (S. 92-112). Stuttgart: Kohlhammer
- Drechsler, R. (2010). *Psychologische Tests*. In Döpfner, N., Rothenberger, A. & Steinhausen, H.-C. (Hrsg.), *Handbuch ADHS. Grundlagen, Klinik, Therapie und Verlauf der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung*. (S. 234-244). Stuttgart: Kohlhammer
- Drehsing, T. & Pehl, T. (2018). *Praxisbuch Interview. Interview, Transkription & Analyse. Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende*. (8. Auflage). Marburg: dr. dresing & pehl GmbH
- Ebert, R.-E. & Ebert, S. (2012). *Herzlichen Glückwunsch zu ADHS! 7 Vorteile des Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndroms*. Norderstedt: BoD – Books on Demand

- Eckert, A. (2014). *Kooperation von Elternhaus, Kindergarten und Schule*. In Wilken, U. & Jeltsch-Schudel, B. (Hrsg.), *Elternarbeit und Behinderung. Empowerment – Inklusion – Wohlbefinden*. (S. 117-127). Stuttgart: Kohlhammer
- Ekundayo, D.T. (2008). *Das Erziehungsverhalten der Eltern aus der Sicht von Kindern mit und ohne Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Dissertation zur Erlangung des Grades eines Doktors der Medizin der medizinischen Fakultät der UNIVERSITÄT DES SAARLANDES*. Homburg/Saar: Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, Universitätsklinikum des Saarlandes
- Freudiger, A. (2012). *Mein grosser Bruder Matti. Kindern ADHS erklären*. (2. Auflage). O.A.: Balance buch und medien
- Gasser, P. (2010). *Gehirngerecht lernen. Eine Lernanleitung auf neuropsychologischer Grundlage*. Bern: h.e.p. Verlag
- Gawrilow, C. (2016). *Lehrbuch ADHS. Modelle, Ursachen, Diagnose, Therapie*. (2., aktualisierte Auflage). München: Ernst Reinhardt Verlag
- Gawrilow, C., Gold, A. & Guderjahn, L. (2018). *Störungsfreier Unterricht trotz ADHS. Mit Schülern Selbstregulation trainieren – ein Lehrermanual*. München: Ernst Reinhardt Verlag
- Gebhard, B., Finne, E., Kolip, P. & von Rahden, O. unter Mitarbeit von Glaeske, G. & Würdemann, E. (2008). *ADHS bei Kindern und Jugendlichen. Befragungsergebnisse und Auswertungen von Daten der Gmünder ErsatzKasse GEK.St. Augustin: Asgard*
- Gebhardt, B. (2016). *Mit ADHS vom Kindergarten in die Schule. Wie Eltern den Übergang erleben*. Wiesbaden: Springer VS
- Greene, R.W. (2019). *Verloren in der Schule*. (2., überarbeitete Auflage). Bern: Hogrefe
- Grolimund, F. & Rietzler S. (2016). *Erfolgreich lernen mit ADHS. Der praktische Ratgeber für Eltern*. Bern: Hogrefe
- Hampel, P., Petermann, F. & Schilling, V. (2006). Psychosoziale Situation bei Familien von Kindern mit ADHS. *Zeitschrift für Psychiatrie, Psychologie und Psychotherapie*, 54(4), 293-301
- Haubl, R. & Liebsch, K. (2010). *Mit Ritalin® leben. ADHS-Kindern eine Stimme geben*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (2016) (Hrsg.). *Schulische Heilpädagogik. Aufgaben – Kompetenzen. Ein Berufsbild auf einen Blick*. (2. Auflage). Zürich
- Jacobs, C. & Petermann, F. (2013). *Training für Kinder mit Aufmerksamkeitsstörungen. Das neuropsychologische Gruppenprogramm ATTENTIONER*. (3., aktualisierte und ergänzte Auflage). Bern: Hogrefe
- Jans, T. & Romanos, M. (2014). Übersichtsarbeit: ADHS – an der Nahtstelle von Medizin und Pädagogik. *Lernen und Lernstörungen*, 3(2), 117-132
- Kuckartz, U. (2018). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. (4. Auflage). Weinheim, Basel: Beltz
- Lauth, G.W. & Schlottke, P.F. (2009). *Training mit aufmerksamkeitsgestörten Kindern*. 6., vollständig überarbeitete Auflage). Weinheim: Beltz Verlag

- Lauth, G.W. (2014). *ADHS in der Schule. Übungsprogramm für Lehrer*. (2., überarbeitete Auflage). Weinheim: Beltz Verlag
- Leutwyler, B. & Roos, M. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtstudium. Recherchieren, schreiben, forschen*. (2., überarbeitete Auflage). Weinheim, Basel: Beltz Verlag
- Mackowiak, K. & Schramm, S.A. (2016). *ADHS und Schule. Grundlagen, Unterrichtsgestaltung, Kooperation und Intervention*. Stuttgart: Kohlhammer
- Merkt, J. & Petermann, F. (2015). Klinische Diagnostik der ADHS im Vorschulalter. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie*, 43(2), 133-144
- Neuhaus, C. (2016). *ADHS bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Symptome, Ursachen und Behandlung*. (4. Auflage). Stuttgart: Kohlhammer
- Neumärker, K.-J. & Rothenberger, A. (2005). *Wissenschaftsgeschichte der ADHS – Kramer-Pollnow im Spiegel der Zeit*. Darmstadt: Steinkopf Verlag
- Petermann, F. & Petermann, U. (2019). *ADHS-KJ. ADHS-Diagnostikum für Kinder und Jugendliche*. Bern: Hogrefe
- Petermann, F. & Schmidt, S. (2008). Entwicklungspsychopathologie der ADHS. *Zeitschrift für Psychiatrie, Psychologie und Psychotherapie*, 56(4), 265-274
- Prior, M. & Winkler, H. (2019). *16 Kommunikationsstrategien mit maximaler Wirkung*. (6. Auflage). Weinheim: Beltz
- Rafalovich, A. (2004c). *Framing ADHD children: a critical examination of history, discourse, and everyday experience of attention deficit/hyperactivity disorder*. Lanham, Md.: Lexington Books
- Schäfer, U. (2017). *Tim Zippelzappel und Philipp Wippelwappel. Eine Geschichte für Kinder mit ADS/ADHS-Syndrom*. (2., aktualisierte Auflage). Bern: Hogrefe
- Simchen, H. (2017). *ADS. Unkonzentriert, verträumt, zu langsam und viele Fehler im Diktat. Diagnostik, Therapie und Hilfen für das hypoaktive Kind*. (9., aktualisierte Auflage). Stuttgart: Kohlhammer
- Singh, I. (2003). Boys will be boys: father's perspectives on ADHD symptoms, diagnosis, and drug treatment. In: *Harvard Review of Psychiatry* 11 (6), 308-316
- Singh, I. (2004). Doing their jobs: mothering with ritalin in a culture of mother-blame. In: *Social Science & Medicine* 59 (6), 1193-1205
- Sobanski, E. & Steinhausen, H.C. (2010). *Klinischer Verlauf*. In Döpfner, N., Rothenberger, A. & Steinhausen, H.-C. (Hrsg.), *Handbuch ADHS. Grundlagen, Klinik, Therapie und Verlauf der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung*. (S. 152-171). Stuttgart: Kohlhammer
- Spitzer, M. (2014). *Lernen. Gehirnforschung und die Schule des Lebens*. (Nachdruck). Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag
- Steinhausen, H.-C. (2010). *Definition und Klassifikation*. In Döpfner, N., Rothenberger, A. & Steinhausen, H.-C. (Hrsg.), *Handbuch ADHS. Grundlagen, Klinik, Therapie und Verlauf der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung*. (S. 17-28). Stuttgart: Kohlhammer
- Vogl, S. (2015). *Interviews mit Kindern führen. Eine praxisorientierte Einführung*. Weinheim, Basel: Beltz

- Von Gontard, A. (2014). *Soziale Folgen der ADHS im Vorschulalter*. In Retz, W., Rösler, M., Paulus, F. & von Gontard, A. (Hrsg.), *Soziale Folgen der ADHS. Kinder – Jugendliche – Erwachsene*. (S. 21-25). Stuttgart: Kohlhammer
- Voss, R. (2011). *Wissenschaftliches Arbeiten ... leicht verständlich*. (2., überarbeitete und korrigierte Auflage). Konstanz, München: Verlag C.H. Beck
- Walitza, S. (2012). ADHS bei Kindern: Diagnose und Therapie. *INFO Neurologie & Psychiatrie*, Vol.12, Nr.3
- Wassilios, E.F. & Minsel, B. (2002). *Die Rolle des Vaters in der Familie*. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.). Stuttgart: Kohlhammer
- Zemp, M. (2018). Die elterliche Paarbeziehung in Familien mit Kindern mit ADHS: Wechselwirkungen zwischen Partnerschaftsstörungen und kindlicher Symptomatik. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie*, 46(4), 285-297
- Zeyen, H. (2016). *Phil, der Frosch. Ein Buch für Kinder mit ADHS, ihre Freundinnen und Freunde und alle, die sie gern haben*. Bern: Hogrefe
- Ziehmann, L. (2018). *Diagnose ADHS – Was nun?* Online veröffentlichte Seminararbeit

Internetquellen

- [https://de.wikipedia.org/wiki/Hermeneutik_\(Methode\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Hermeneutik_(Methode))
- <https://www.adhs-organisation.ch/adhs/therapieformen/>
- <https://www.neuropsychologe.ch/informationen/ads-adhd-pos>
- www.adhs.info/
- www.compendium.ch
- www.mit-kindern-lernen.ch/adhs-lernstoerungen
- www.sfg-adhs.ch

Anhang

A Überblick Komorbiditäten bei ADHS

In der nachfolgenden Tabelle werden unterschiedliche komorbide Störungen aufgelistet. Dabei wird Bezug auf unterschiedliche Quellen genommen und diese vergleichend dargestellt. Es wird deutlich, dass zwar grosse Übereinstimmungen bezüglich bestimmter Begleiterscheinungen herrscht, die Angaben zu deren Häufigkeit sich jedoch unterscheiden. In manchen Felder stehen keine Angaben. Dies bedeutet, dass die entsprechenden Autoren keine Angaben zu dieser komorbiden Störung gemacht haben. Wo eine Störung zwar erwähnt ist, jedoch keine konkrete Auftretenshäufigkeit genannt wird, ist dies entsprechend vermerkt.

Tabelle 6 Überblick komorbider Störungen bei ADHS

Komorbidität	Autor(en)			
	Lauth & Schlottke, 2009, S. 25	Mackowiak & Schramm, 2016, S. 24	Döpfner, Frölich & Schürmann, 2013, S. 33/34	von Gontard, 2014, S. 22 ⁷
Störungen mit oppositionellem Verhalten	ca. 40%	40 - 60%	mind. 50%	22 - 62%
Störungen des Sozialverhaltens	ca. 60%	30 - 50%	keine konkreten Angaben, aber erwähnt	23 - 39%
Depressionen	ca. 27%	10 - 40%	10 – 40%	13 - 42%
Angststörungen	ca. 29%	15 - 35%	30 – 40%	8 - 15%
Lern- und Teilleistungsstörungen	ca. 11%	10 - 35%	schreibt, sei in nahezu allen Studien belegt	
Tic-Störungen und Tourette-Syndrom		10 - 20%		
Substanzmissbrauch (nur im Jugend- und Erwachsenenalter)		20 - 35%		

⁷ Von Gontard bezieht sich nur auf die Komorbiditäten, welche im Vorschulalter auftreten.

B Überblick über Stärken und Ressourcen der ADHS

Tabelle 7: Überblick über Stärken und Ressourcen ADHS-Betroffener

Autor(en)	genannte Stärken	
Banaschewski et al., 2014	<ul style="list-style-type: none"> • energiegeladen • verbale & kommunikative Stärken • spontan • sensitiv für Bedürfnisse anderer • hilfsbereit • humorvoll • begeisterungsfähig • starke Fokussierung bei Interesse 	<ul style="list-style-type: none"> • kreativ • unternehmungslustig • künstlerische Begabung • warmherzig • unterhaltsam • neugierig • reaktionsstark
Ebert & Ebert, 2012	<ul style="list-style-type: none"> • sehen, hören und fühlen mehr als andere • hilfsbereit • reagieren in Gefahrensituationen schnell und klug • ideenreich • Hyperfokussierung bei Interesse • sagen, was sie denken 	<ul style="list-style-type: none"> • Gespür für Ehrlichkeit in Aussagen von Mitmenschen • kann schnell verzeihen • mit einer Belohnung in Aussicht, klappt es gut • Tatendrang (sofort etwas umsetzen wollen)
Grolimund & Rietzler, 2016	<ul style="list-style-type: none"> • begeisterungsfähig • einfühlsam • charmant • innovativ • kreativ • fantasievoll • haben ein «grosses» Herz • bewegungsfreudig • setzten sich für Freunde ein • selten nachtragend 	<ul style="list-style-type: none"> • flexibel • «ausserhalb der Box» denkend • können hartnäckig eine Idee verfolgen • langsam (es bleibt mehr Zeit zum Verweilen & nehmen sich mehr Zeit für etwas) • kühlen genauso schnell wieder ab, wie sie aufbrausen
Lauth, 2009	<ul style="list-style-type: none"> • spontan • Sinn für Situationskomik • unkonventionell • körperliche Fitness • gestische Sicherheit & mimisches Talent • Anhänglichkeit, wenn sie zu jemandem Vertrauen gefasst haben • kratzbürstiger Charme 	<ul style="list-style-type: none"> • Ideenreich • Kreativ • entdeckungsfreudig • bewegungsfreudig • selten nachtragend • tiefen Gerechtigkeitssinn & Gespür für soziale Fairness • Bedürfnis nach sozialen Kontakten & Freundschaften
Neuhaus, 2016	<ul style="list-style-type: none"> • Erlebnishunger • Forscherdrang • Elefantengedächtnis, für scheinbar Kleinigkeiten aus der Vergangenheit • feinfühlig für Stimmungen, Schwingungen, Echtheit und Authentizität eines Gegenübers • spontan 	<ul style="list-style-type: none"> • guter Orientierungssinn • verhandlungsgeschickt • in Gefahrensituationen: geistesgegenwärtig, reaktionsschnell und verantwortungsvoll • benennt klar, offen und direkt beobachtete Missstände und Ungerechtigkeiten • bei Interesse: starke Fokussierung möglich

C Symptomkriterien und Diagnosemöglichkeiten der Klassifikationssysteme ICD-10 und DSM-5

C1 Symptomkriterien und Diagnosemöglichkeiten nach ICD-10

Die nachfolgende Abbildung wurde aus Steinhausen, 2010, S. 18 übernommen und zeigt die Kriterien für eine hyperkinetische Störung gemäss ICD-10.

<p>G1. Unaufmerksamkeit: Mindestens sechs Monate lang mindestens sechs der folgenden Symptome von Unaufmerksamkeit in einem mit dem Entwicklungsstand des Kindes nicht zu vereinbarenden und unangemessenen Ausmaß. Die Kinder:</p> <ol style="list-style-type: none">1. sind unaufmerksam gegenüber Details oder machen Sorgfaltsfehler bei den Schularbeiten und sonstigen Arbeiten und Aktivitäten2. sind häufig nicht in der Lage, die Aufmerksamkeit bei Aufgaben und beim Spielen aufrechtzuerhalten3. hören häufig scheinbar nicht, was ihnen gesagt wird4. können oft Erklärungen nicht folgen oder ihre Schularbeiten, Aufgaben oder Pflichten am Arbeitsplatz nicht erfüllen (nicht wegen oppositionellem Verhalten oder weil die Erklärungen nicht verstanden werden)5. sind häufig beeinträchtigt, Aufgaben und Aktivitäten zu organisieren6. vermeiden ungeliebte Arbeiten, wie Hausaufgaben, die häufig geistiges Durchhaltevermögen erfordern7. verlieren häufig Gegenstände, die für bestimmte Aufgaben wichtig sind, z.B. für Schularbeiten, Bleistifte, Bücher, Spielsachen und Werkzeuge8. werden häufig von externen Stimuli abgelenkt9. sind im Verlauf der alltäglichen Aktivitäten oft vergesslich.
<p>G2. Überaktivität: Mindestens sechs Monate lang mindestens drei der folgenden Symptome von Überaktivität in einem mit dem Entwicklungsstand des Kindes nicht zu vereinbarenden und unangemessenen Ausmaß. Die Kinder:</p> <ol style="list-style-type: none">1. fuchteln häufig mit Händen und Füßen oder winden sich auf den Sitzen2. verlassen ihren Platz im Klassenraum oder in anderen Situationen, in denen Sitzenbleiben erwartet wird3. laufen häufig herum oder klettern exzessiv in Situationen, in denen dies unpassend ist (bei Jugendlichen oder Erwachsenen entspricht dem nur ein Unruhegefühl)4. sind häufig unnötig laut beim Spielen oder haben Schwierigkeiten bei leisen Freizeitbeschäftigungen5. zeigen ein anhaltendes Muster exzessiver motorischer Aktivitäten, die durch den sozialen Kontakt oder Verbote nicht durchgreifend beeinflussbar sind.
<p>G3. Impulsivität: Mindestens sechs Monate lang mindestens eines der folgenden Symptome von Impulsivität in einem mit dem Entwicklungsstand des Kindes nicht zu vereinbarenden und unangemessenen Ausmaß. Die Kinder:</p> <ol style="list-style-type: none">1. platzen häufig mit der Antwort heraus, bevor die Frage beendet ist2. können häufig nicht in einer Reihe warten oder warten, bis sie bei Spielen oder in Gruppensituationen an die Reihe kommen3. unterbrechen und stören andere häufig (z.B. mischen sie sich ins Gespräch oder Spiel anderer ein)4. reden häufig exzessiv ohne angemessen auf soziale Beschränkungen zu reagieren.

Abbildung 5 Symptomkriterien für Hyperkinetische Störung gemäss ICD-10 aus Steinhausen, 2010, S.18

Nach ICD-10 können vier verschiedene Diagnosen vergeben werden:

- F90.0 einfache Aufmerksamkeits- und Aktivitätsstörung (bei dieser Form sind alle drei Kernsymptome ausgeprägt vorhanden und es liegt keine weitere Störung des Sozialverhaltens vor)
- F90.1 Hyperkinetische Störung des Sozialverhaltens (es müssen alle Kernsymptome ausgeprägt vorhanden sein und es kommt eine komorbide Störung im Bereich des Sozialverhaltens dazu)
- F90.8 andere hyperkinetische Störung (Hier werden nicht alle Kriterien aus F90.0 erfüllt.)

- F90.9 nicht näher bezeichnete hyperkinetische Störung (Es ist «eine nicht zu empfehlende Restkategorie, die nur verwendet werden soll, wenn die Differenzierung zwischen F90.0 und F90.1 nicht möglich ist, die allgemeinen Kriterien für F90 aber erfüllt sind.» (Steinhausen, 2010, S.19)) (vgl. Steinhausen, 2010, S.19 und Lauth & Schlottke, 2009, S. 17)

C2 Symptomkriterien und Diagnosemöglichkeiten nach DSM-5

Die nachfolgenden Kriterien wurden aus dem Buch von Mackowiak & Schramm, 2014, S. 18-20 abgeschrieben und entsprechen einem Blockzitat. Mackowiak & Schramm beziehen sich dabei auf die deutsche Ausgabe des DSM-5 von Falkai & Wittchen, 2015.

A. Unaufmerksamkeit

1. Beachtet häufig Einzelheiten nicht oder macht Flüchtigkeitsfehler bei den Schularbeiten, bei der Arbeit oder bei anderen Tätigkeiten (z.B.: übersieht Einzelheiten oder lässt sie aus; arbeitet ungenau).
2. Hat oft Schwierigkeiten, längere Zeit die Aufmerksamkeit bei Aufgaben oder beim Spielen aufrechtzuerhalten (z.B.: hat während Unterricht, Vorträgen, Unterhaltungen oder längerem Lesen Schwierigkeiten, konzentriert zu bleiben).
3. Scheint häufig nicht zuzuhören, wenn andere ihn bzw. sie ansprechen (z.B.: scheint mit den Gedanken anderswo zu sein, auch ohne ersichtliche Ablenkungen).
4. Führt häufig Anweisungen anderer nicht vollständig durch und bringt Schularbeiten, andere Arbeiten oder Pflichten am Arbeitsplatz nicht zu Ende (z.B.: beginnt mit Aufgaben, verliert jedoch schnell den Fokus und ist leicht abgelenkt).
5. Hat häufig Schwierigkeiten, Aufgaben und Aktivitäten zu organisieren (z.B.: hat Probleme, sequentiell aufeinander folgende Aufgaben zu bewältigen; Schwierigkeiten, Materialien und eigene Sachen in Ordnung zu halten; unordentliches, planlos-desorganisiertes Arbeiten; schlechtes Zeitmanagement; hält Termine und Fristen nicht ein).
6. Vermeidet häufig, hat eine Abneigung gegen oder beschäftigt sich nur widerwillig mit Aufgaben, die länger andauernde geistige Anstrengungen erfordern (z.B.: Mitarbeit im Unterricht oder Hausaufgaben; bei älteren Jugendlichen und Erwachsenen: Ausarbeiten von Berichten, Ausfüllen von Formularen, Bearbeiten längerer Texte).
7. Verliert häufig Gegenstände, die für bestimmte Aufgaben oder Aktivitäten benötigt werden (z.B. Schulmaterialien, Stifte, Bücher, Werkzeug, Geldbörsen, Schlüssel, Arbeitspapiere, Brillen, Mobiltelefone).
8. Lässt sich oft durch äussere Reize leicht ablenken (bei älteren Jugendlichen und Erwachsenen können auch mit der aktuellen Situation nicht in Zusammenhang stehende Gedanken gemeint sein).
9. Ist bei Alltagstätigkeiten häufig vergesslich (z.B. bei der Erledigung von häuslichen Pflichten oder Besorgungen; bei älteren Jugendlichen und Erwachsenen umfasst das Vergessen auch Telefonrückrufe zu tätigen, Rechnungen zu bezahlen, Verabredungen einzuhalten).

B. Hyperaktivität und Impulsivität

1. Zappelt häufig mit Händen und Füßen oder rutscht auf dem Stuhl herum.
2. Steht oft in Situationen auf, in denen Sitzenbleiben erwartet wird (z.B.: verlässt eigenen Stuhl im Klassenraum, im Büro oder an anderem Arbeitsplatz oder in anderen Situationen, die erfordern, am Platz zu bleiben).
3. Läuft häufig herum oder klettert exzessiv in Situationen, in denen dies unpassend ist. (Beachte: Bei älteren Jugendlichen und Erwachsenen kann dies auf ein subjektives Unruhegefühl beschränkt bleiben.)
4. Hat häufig Schwierigkeiten, ruhig zu spielen oder sich mit Freizeitaktivitäten ruhig zu beschäftigen.
5. Ist häufig «auf dem Sprung» oder handelt oftmals, als wäre er bzw. sie «getrieben» (z.B.: kann nicht über eine längere Zeit hinweg ruhig an einem Platz bleiben bzw. fühlt sich dabei sehr unwohl, z.B. in Restaurants, bei Besprechungen; dies kann von anderen als Ruhelosigkeit oder als Schwierigkeit erlebt werden, mit dem Betreffenden Schritt zu halten).
6. Redet häufig übermässig viel.
7. Platzt häufig mit den Antworten heraus, bevor die Frage zu Ende gestellt ist (z.B.: beendet die Sätze anderer; kann in Unterhaltungen nicht abwarten bis er bzw. sie mit Reden an der Reihe ist).
8. Kann häufig nur schwer warten, bis er bzw. sie an der Reihe ist (z.B. beim Warten in einer Schlange).
9. Unterbricht oder stört andere häufig (z.B.: platzt in Gespräche, Spiele oder andere Aktivitäten hinein; benutzt die Dinge anderer Personen ohne vorher zu fragen oder ohne Erlaubnis; bei älteren Jugendlichen und Erwachsenen: unterbricht oder übernimmt Aktivitäten anderer).

Gemäss DSM-5 können folgende Diagnosen vergeben werden:

- F90.2 Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung: gemischter Typ (alle drei Kernsymptome sind vorhanden; mindestens sechs von neun Diagnosekriterien im Bereich Unaufmerksamkeit und sechs von neun Diagnosekriterien im Bereich Hyperaktivität und Impulsivität sind erfüllt; dies entspricht dem Begriff «ADHS»)
- F90.0 Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung: vorwiegend unaufmerksames Erscheinungsbild (mindestens sechs von neun Kriterien im Bereich der Unaufmerksamkeit sind erfüllt; Anzahl Kriterien für Hyperaktivität und Impulsivität sind nicht erfüllt; dies entspricht der Bezeichnung «ADS»)
- F90.1 Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung: vorwiegend hyperaktiv-impulsives Erscheinungsbild (mindestens sechs von neun Kriterien im Bereich der Hyperaktivität und Impulsivität sind erfüllt; Anzahl Kriterien für Unaufmerksamkeit sind nicht erfüllt) (vgl. Petermann & Petermann, 2019, S.13).

D Aufgabenfelder der SHP im Vergleich zur Klassenlehrperson

Nachfolgend sind die Aufgabenbereiche der Klassenlehrperson und vergleichend dazu der SHP aufgeführt. Die Aufstellung wurde aus der «Handreichung Heilpädagogik in Regelklassen und Kleinklassen» des Kantons Aargau (S. 11/12) entnommen.

Berufsfeld	Aufgabenbereiche für Lehrpersonen	Anteil JAZ	Mögliche Übertragung für SHP
Unterricht und Klasse	<ul style="list-style-type: none"> • Unterrichten und Erziehen • Planen, Vor- und Nachbereiten des Unterrichts • Entwickeln und Evaluieren des Unterrichts • Durchführen der organisatorischen und administrativen Aufträge im Zusammenhang mit der Klasse • Planen und Durchführen von Klassenveranstaltungen • Unterrichtsbezogene Zusammenarbeit • Beurteilen 	85 % Richtwert	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Unterrichten und Erziehen von Kindern mit besonderem Förderbedarf</i> • <i>Planen, Vor- und Nachbereiten der besonderen Förderung</i> • <i>Entwickeln und Evaluieren des Unterrichts</i> • <i>Durchführen der organisatorischen und administrativen Aufträge im Zusammenhang mit der besonderen Förderung</i> • <i>Planen und Durchführen von gemeinsam verantwortetem Unterricht</i> • <i>Förderungsbezogene Zusammenarbeit</i> • <i>Zusammenarbeit mit den Eltern</i>
Schülerinnen und Schüler	<ul style="list-style-type: none"> • Beraten und Betreuen • Zusammenarbeit mit den Eltern • Zusammenarbeit mit schüler/-innenbezogenen Fachpersonen 	5 % Richtwert	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Zusammenarbeit mit schüler/-innenbezogenen Fachpersonen</i> • <i>Beraten und Betreuen</i> • <i>Beurteilen</i>
Lehrpersonen	<ul style="list-style-type: none"> • Reflektieren und Evaluieren der eigenen Tätigkeit • Individuelle Weiterbildung • Zusammenarbeit stufenübergreifend und in Fachteams 	5 % Richtwert	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Reflektieren und Evaluieren der eigenen Tätigkeit</i> • <i>Individuelle Weiterbildung</i> • <i>Zusammenarbeit disziplinübergreifend und in Fachteams</i>
Schule	<ul style="list-style-type: none"> • Mitwirken am Gestalten, Entwickeln, Evaluieren der Schule • Schulinterne Weiterbildung • Zusammenarbeit im Kollegium • Organisieren von Schulanlässen 	5 % Richtwert	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Mitwirken am Gestalten, Entwickeln, Evaluieren der Schule</i> • <i>Schulinterne Weiterbildung</i> • <i>Zusammenarbeit im Kollegium</i> • <i>Organisieren von Schulanlässen</i>

E Interviewleitfaden

Die nachfolgenden Interviewleitfäden enthalten die Leitfragen, mögliche Vertiefungsfragen wie auch entsprechende Überlegungen, welche mit den Fragen zusammenhängen bzw. was mit den Fragen eruiert werden soll.

E1 Interviewleitfaden Kind

Frage	Wortlaut	Welche Überlegungen stehen dahinter? Worüber soll Auskunft/Infos erhalten werden?
1	<ul style="list-style-type: none"> Sag mal: Du hast ADHS. Was heisst das eigentlich? <p><u>Vertiefungsfragen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Wow, du weisst ja (sehr gut) Bescheid darüber. Wieso weisst du so viel darüber? Was hast du oder jemand anderes gemacht, damit du so gut Bescheid weisst? Wolltest du all diese Dinge wissen? Findest du es gut, dass du so gut über ADHS Bescheid weisst? 	<ul style="list-style-type: none"> Überprüfung Psychoedukation (Was wurde dem Kind erklärt? Mit was wurde es aufgeklärt? Wie wichtig war es für das Kind, diese Dinge zu wissen?)
2	<ul style="list-style-type: none"> Wie ist das für dich, ADHS zu haben? <p><u>Vertiefungsfragen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Was ist mühsam/unangenehm/blöd daran? (Zuhause, in der Schule) Gibt es auch Dinge, die für dich super sind, weil du ADHS hast? (Zuhause, in der Schule) Fühlst du dich manchmal anders als die Anderen? (Zuhause, in der Schule) 	<ul style="list-style-type: none"> Persönliche Wahrnehmung des Kindes betreffend der Kardinalsymptome der ADHS (Was wird negativ/positiv gewertet? Wie fühlt sich das Kind, ADHS zu haben?) Bildet eine Art Vergleichsebene zur Frage 5; hier ist das VORHER (vor der Medikation) thematisiert, während bei Frage 5 die Veränderung mit Medikamenten thematisiert wird; aus Frage 2 & 5 können Veränderungen/Unterschiede abgeleitet werden bzw. Bewertungen des Kindes in Bezug auf Schwieriges und Hilfreiches vor und mit/nach der Medikation
3	<ul style="list-style-type: none"> Am Anfang wusstest du ja noch nicht, dass du ADHS hast. Wie habt ihr das herausgefunden, dass du das hast? <p><u>Vertiefungsfragen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Wie hast du dich gefühlt, all diese Aufgaben machen zu müssen? Was fandest du toll dabei? Welche Dinge waren für dich dabei nicht so toll? Wieso? 	<ul style="list-style-type: none"> Wahrnehmungen über Abklärungsprozess und -bestandteile aus Sicht des Kindes
4	<ul style="list-style-type: none"> Was hat sich nach der Abklärung geändert? <p><u>Vertiefungsfragen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Hast du jetzt mehr Dinge, die du wegen dem ADHS machen musst? Gehst du zum Beispiel in eine Therapie, wo du lernst, wie du bestimmte Dinge anders machen kannst? 	<ul style="list-style-type: none"> Wahrnehmungen über die Phase nach der Abklärung (Welche Massnahmen wurden ergriffen? Wie erlebte das Kind diese Massnahmen?)
5	<ul style="list-style-type: none"> Deine Eltern haben mir erzählt, dass du nun Tabletten nimmst. Was machen die Tabletten mit dir? 	<ul style="list-style-type: none"> Überprüfung Psychoedukation Kind in Bezug auf die Medikation (Weiss das Kind Bescheid, was die

	<p><u>Vertiefungsfragen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Nimmst du die Tabletten gerne? Warum? 	<p>Medikamente bewirken? Welche Veränderungen nimmt das Kind durch die Tabletteneinnahme wahr? Wie werden diese Veränderungen bewertet?)</p>
6	<ul style="list-style-type: none"> Wenn du an diese ganze Zeit denkst, wo du all diese Tests und so machen musstest bis heute, wo du die Tabletten nimmst: Wer hat dir erklärt, was z.B. ADHS ist, was bei der Abklärung passiert oder was die Medikamente machen? <p><u>Vertiefungsfragen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Mit was haben sie dir das erklärt? Habt ihr Bücher angeschaut/gelesen, einen Film geschaut oder einfach viel miteinander darüber gesprochen? Wenn du etwas in dieser Zeit von den Tests bis heute zu den Tabletten ändern könntest, was wäre das? 	<ul style="list-style-type: none"> Welche Rolle/Funktionen/Aufgaben übernahm die Mutter im Prozess von der Abklärung bis hin zur Medikation? Welche der Vater? Wie wurde das vom Kind erlebt? Vertiefend/erweiternd: Psychoedukation betreffend den verschiedenen Phasen «vom Anfangsverdacht bis hin zur Medikation» überprüfen und wie wurde das vom Kind erlebt bzw. was hätte es sich (anders) gewünscht?
7	<ul style="list-style-type: none"> Stell dir vor, du wärst ein Wissenschaftler oder jemand, der in der Zukunft etwas ganz Tolles machen könnte, das mit ADHS zu tun hat. Was wäre das? 	<ul style="list-style-type: none"> Veränderungswünsche erfragen, die (indirekt) mit Wünschen zu einer Veränderung im Umgang mit ADHS zu tun haben; diese Frage könnte auch Aufschluss darüber geben, was sich ändern sollte (also aktuell belastend/negativ gewertet wird)
8	<ul style="list-style-type: none"> Gibt es noch irgendetwas, dass du mir noch gerne sagen möchtest und mit dir oder ADHS zu tun hat? 	<ul style="list-style-type: none"> offene Abschlussfrage, um das Interview zu beenden

E2 Interviewleitfaden Eltern

Frage	Wortlaut	Welche Überlegungen stehen dahinter? Worüber soll Auskunft/Infos erhalten werden?
1	<ul style="list-style-type: none"> Sie haben ein Kind mit ADHS. Was bedeutet das für Sie? <p><u>Vertiefungsfragen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Wie war es für Sie zu wissen und bestätigt zu bekommen, dass Ihr Kind ADHS hat? Was bereitete Ihnen am meisten Mühe? Wo sehen Sie Vorteile, dass Ihr Kind die Diagnose ADHS erhalten hat? 	<ul style="list-style-type: none"> Belastungsmomente eruieren in Zusammenhang mit den Kardinalsymptomen (Mutter/Vater-Vergleich) Erste Wahrnehmungen seitens der Eltern; Einstieg in die Thematik
2	<ul style="list-style-type: none"> Wie haben Sie die Zeit empfunden, als man Ihnen das erste Mal sagte, Ihr Kind könnte ADHS haben und Sie Ihr Kind zur Abklärung anmeldeten? <p><u>Vertiefungsfragen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> In welchen Momenten fühlten Sie sich in dieser Zeit von wem und wie unterstützt? 	<ul style="list-style-type: none"> Fokus: Anfangsverdacht; Wie gingen die Eltern mit dem Anfangsverdacht um? Was löste das in ihnen aus? Positives & Herausforderndes in dieser Phase eruieren

	<ul style="list-style-type: none"> In welchen Momenten hätten Sie gerne in dieser Zeit von wem und wie mehr Unterstützung oder Hilfe erhalten? 	
3	<ul style="list-style-type: none"> Die Abklärung wurde eingeleitet und durchgeführt. An welche Inhalte des Erstgesprächs mit dem abklärenden Arzt können Sie sich erinnern? <p>Vertiefungsfragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Welche Informationen erhielten Sie in Bezug auf einzelne Inhalte der Abklärung? In wie fern war dies hilfreich oder schwierig? Welche Informationen hätten Sie sich in Bezug auf das Abklärungsverfahren gewünscht? 	<ul style="list-style-type: none"> Überprüfung Psychoedukation der Eltern seitens der Abklärungsstelle in Bezug auf die Abklärung; Welche Inhalte werden von den Eltern noch wahrgenommen und dadurch entweder als besonders positiv oder als negativ gewertet (daher wurden sie im Gedächtnis von den Eltern abgespeichert)? Was hätten sie sich gewünscht zu diesem Zeitpunkt (negativ erlebt ⇒ Veränderungsmöglichkeiten/Bedürfnisse werden verdeutlicht
4	<ul style="list-style-type: none"> Nach der Abklärung fand ein Auswertungsgespräch statt, bei dem Sie über die Ergebnisse informiert wurden und die Diagnose ADHS für Ihr Kind erhalten haben. Wie war das für Sie? Wie wurden Ihnen die Ergebnisse aufgezeigt bzw. erklärt? <p><u>Vertiefungsfragen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Was war für Sie das zentralste in Bezug auf das Auswertungsgespräch? Welche Informationen hätten Sie sich ausserdem noch gewünscht? Welche Informationen waren aus Ihrer Sicht unnötig und/oder hätten nicht besprochen werden müssen? Über welche (therapeutischen) Massnahmen wurden Sie informiert? Welche Massnahmen hat man Ihnen wieso empfohlen? 	<ul style="list-style-type: none"> Wahrnehmungen der Eltern betreffend Erhalt der Diagnose (Erleichterung/Stigmatisierung etc.?) erfragen (Welche Aspekte wurden positiv gewertet, welche negativ und wieso? Was wäre für die Eltern bedeutsam gewesen/was hätten sie sich zusätzlich gewünscht ⇒ Veränderungsmöglichkeiten verdeutlichen bzw. ableiten können bei der Auswertung der Interviews) Psychoedukation bzgl. möglichen Massnahmen (Wurden den Eltern Vor- und Nachteile versch. Therapiemöglichkeiten aufgezeigt?)
5	<ul style="list-style-type: none"> Was hat sich nach der Abklärung geändert? <p><u>Vertiefungsfragen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Was haben Sie in der Zeit nach der Diagnose als Unterstützung empfunden? Was empfanden Sie als Herausforderung oder auch als unangenehm / mühsam / erschwerend nach der Abklärung? 	<ul style="list-style-type: none"> Wahrnehmungen der Eltern bzgl. Veränderungen nach der Diagnose; Herausforderungen und Hilfreiches eruieren
6	<ul style="list-style-type: none"> Ihr Kind nimmt mittlerweile Tabletten zur Unterstützung. Wie kam es zu diesem Entschluss? <p><u>Vertiefungsfragen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Wo sehen Sie Herausforderungen in Bezug auf die Medikation? Welche positiven/negativen Aspekte sehen Sie in Bezug auf die Medikation, die vor der Tabletteneinnahme Ihres Kindes nicht bewusst waren? 	<ul style="list-style-type: none"> Beweggründe für Medikation erfragen (Leidensdruck und Belastungen erfragen, die durch Medikation optimiert werden sollen) Herausforderungen und Hilfreiches bzgl. Medikation aus Sicht der Eltern Psychoedukation der Eltern bzgl. Medikation (war diese ausreichend oder eher zu gering ausgefallen?)
7	<ul style="list-style-type: none"> Welche Heraus- und Anforderungen stellte die Aufklärung Ihres Kindes betreffend ADHS an Sie? 	<ul style="list-style-type: none"> Herausforderungen/Hilfreiches bzgl. Psychoedukation des Kindes seitens der Eltern (Wie erlebten sie die

	<p><u>Vertiefungsfragen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Würden Sie sich wünschen, dass eine spezielle Stelle Ihnen dabei (mehr) Unterstützung geben würde? Wieso? • Würden Sie ihr Kind wieder so aufklären? • Zu welchen Themen haben Sie Ihr Kind aufgeklärt (Abklärung, ADHS, Medikation etc.)? 	<p>Psychoedukation des Kindes? Könnte man diese optimieren und ggf. mit was? Wie könnte die Psychoedukation des Kindes aus Sicht der Eltern vereinfacht/optimiert/von aussen besser unterstützt werden?)</p>
8	<ul style="list-style-type: none"> • Welche Rolle und Aufgaben übernahmen Sie als Vater /übernahm der Vater im Prozess vom ersten Verdacht bis zur aktuellen medikamentösen Behandlung? <p><u>Vertiefungsfragen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Was war dabei eine Unterstützung für die Familie, was für das betroffene Kind? • Was hätten Sie sich gewünscht, mehr machen zu können oder inwiefern sich mehr einbringen zu können? (Vater) • Was hätten Sie sich von Ihrem Mann gewünscht, wie er sich mehr einbringen könnte oder mehr unterstützend an ihrer Seite stehen? (Mutter) 	<ul style="list-style-type: none"> • Rolle des Vaters aus Sicht des Vaters/der Mutter im Prozess vom Anfangsverdacht bis zur Medikation (Wie unterstützte der Vater das Kind/die Mutter in dieser Phase? Was hätte sich der Vater gewünscht, konnte dies aber nicht umsetzen? Was hätte sich die Mutter von ihrem Ehemann in dieser Zeitdauer gewünscht, was sie jedoch nicht erhielt? Was wurde von den Müttern als «väterlich unterstützend» erlebt?)
9	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn Sie an die Aufklärung über das Störungsbild, den Ablauf der Abklärung oder auch entsprechende, anschliessende Massnahmen in Zusammenhang mit ADHS denken: Was würden Sie sich anders wünschen? Wieso? 	<ul style="list-style-type: none"> • die wichtigsten/bedeutsamsten Herausforderungen aus Sicht der Eltern bzgl. Psychoedukation erfassen ⇒ Veränderungsmöglichkeiten mit der Auswertung der Interviews ableiten können
10	<ul style="list-style-type: none"> • Abschlussfrage: Stellen Sie sich vor, Sie könnten etwas «Phänomenales»/besonders Tolles in Zusammenhang mit ADHS verändern: Was wäre dies und wieso? 	<ul style="list-style-type: none"> • Veränderungswünsche erfragen, die (indirekt) mit Wünschen zu einer Veränderung im Umgang mit ADHS zu tun haben; diese Frage könnte auch Aufschluss darüber geben, was sich ändern sollte (also aktuell belastend/negativ gewertet wird)

F Elternfragebogen

Liebe Eltern

Sie und Ihr Kind haben sich entschieden, mich bei meiner Masterarbeit zum Thema «ADHS: Der Weg zur Medikation aus Sicht der Eltern und betroffener Kinder» mit einem Interview zu unterstützen. Ziel der Masterarbeit ist es, anhand von 3 Einzelfallanalysen herauszufinden, welche Herausforderungen, aber auch hilfreichen Aspekte im Prozess von der Abklärung bis hin zur angemessenen Medikation in Familien auftreten und welche Konsequenzen für die Arbeit der Schulischen Heilpädagogik abgeleitet werden können.

Um das Interview mit Ihnen und mit Ihrem Kind gut vorbereiten zu können, möchte ich Sie bitten, den nachfolgenden Fragebogen auszufüllen und mir baldmöglichst – spätestens aber bis 3 Tage vor dem Interviewtermin des ersten Familienmitgliedes zu retournieren (Couvert liegt bei). Einige Angaben im Fragebogen wie auch das Interview selbst, sind sehr persönlich. Daher ist es mir wichtig zu betonen, dass in der Masterarbeit nicht die richtigen Namen verwendet werden. Die Berichte werden soweit wie möglich anonymisiert und es werden andere Namen verwendet. Audioaufnahmen, welche vom Interview erstellt werden, werden nach der Transkription der Inhalte wieder gelöscht und nicht an Drittpersonen weitergeleitet.

Mit dem Zurücksenden des Fragebogens, ev. Abgeben einer Kopie der Abklärungsberichte und der Teilnahme am Interview, erklären Sie sich damit einverstanden, dass die daraus gewonnenen Daten für die zuvor erwähnte Masterarbeit in anonymisierter Form verwendet werden dürfen.

Falls in der Zwischenzeit Fragen auftauchen oder Sie gerne den Interviewleitfaden vor dem Interview einsehen möchten, melden Sie sich ungeniert bei mir (christine@schmarti.ch oder unter 056/631 12 17). Herzlichen Dank an dieser Stelle für Ihre Bemühungen, Ihre kostbare Zeit und Ihr Vertrauen!

Ich freue mich auf die Interviews mit Ihrer Familie und wünsche Ihnen bis dahin eine gute Zeit!

Herzliche Grüsse

I Allgemeine Angaben

Kind

Geburtsdatum:	<input type="radio"/> männlich	<input type="radio"/> weiblich
Geschwister: <input type="radio"/> nein		
<input type="radio"/> ja.	Anzahl:	Jahrgang:
Geschlecht der Geschwister: <input type="radio"/> männlich, Anzahl: <input type="radio"/> weiblich, Anzahl:		
ter:		
In welche Klasse geht das Kind zum aktuellen Zeitpunkt:		
Wurde bislang eine Klasse wiederholt? <input type="radio"/> Nein <input type="radio"/> Ja. Welche Klasse?		

Mutter

Geburtsdatum:	Erlerner Beruf:
Aktuell berufstätig:	
<input type="radio"/> nein	
<input type="radio"/> ja und zwar als:	Beschäftigungsgrad:
	%
Wurde in der Familie bereits ADHS diagnostiziert (Eltern, Geschwister, Onkel, Tante)?	
<input type="radio"/> nein	
<input type="radio"/> ja, und	<input type="radio"/> Bruder / Schwester <input type="radio"/> Elternteil <input type="radio"/> Onkel /Tante
zwar:	

Vater

Geburtsdatum:	Erlerner Beruf:
Aktuell berufstätig:	
<input type="radio"/> nein	
<input type="radio"/> ja und zwar als:	Beschäftigungsgrad:
	%
Wurde in der Familie bereits ADHS diagnostiziert (Eltern, Geschwister, Onkel, Tante)?	

nein

ja, und

Bruder / Schwester

Elternteil

Onkel /Tante

zwar:

II Angaben zum Diagnoseprozess:

<p>1 Wer machte darauf aufmerksam, dass ADHS vorliegen könnte?</p> <p><input type="radio"/> Klassenlehrperson. Klasse: _____ <input type="radio"/> Schulische Heilpädagogin <input type="radio"/> (Kinder)Arzt</p> <p><input type="radio"/> andere und zwar:</p>
<p>2 In welchem Alter des Kindes wurden Sie darauf aufmerksam gemacht?</p>
<p>3 In welcher Klasse war Ihr Kind zu diesem Zeitpunkt?</p>
<p>4 Wer führte die Abklärung durch (Institution, Arzt etc.)?</p>
<p>5 Wer hat Ihnen diese Abklärungsstelle empfohlen?</p> <p><input type="radio"/> Schule <input type="radio"/> Kinderarzt <input type="radio"/> Hausarzt <input type="radio"/> eigene Auswahl</p> <p><input type="radio"/> andere und zwar:</p>
<p>6 Über welchen Zeitraum erstreckte sich die Abklärung (vom Erstgespräch bis zum Erhalt der Diagnose)? (Bitte geben Sie den Zeitraum mit der Anzahl Wochen und/oder Monaten an.)</p>
<p>7 Wurden weitere Diagnosen und/oder bedeutsame Erkenntnisse nebst dem Vorliegen von ADHS während der Abklärung festgestellt?</p> <p><input type="radio"/> nein <input type="radio"/> ja und zwar: _____</p> <p>_____</p>
<p>8 Was wurde Ihnen aufgrund der ADHS-Diagnose empfohlen:</p> <p><input type="radio"/> Psychotherapie <input type="radio"/> Medikamente</p> <p><input type="radio"/> Familientherapie <input type="radio"/> Neurofeedback</p> <p><input type="radio"/> Anpassungen in der Schule <input type="radio"/> Beratungsstelle kontaktieren</p> <p><input type="radio"/> Antrag bei der IV-Stelle um Anerkennung der Diagnose und entsprechende Übernahme von jeglichen Therapien (inkl. Medikation)</p> <p><input type="radio"/> andere Empfehlung und zwar:</p> <p>_____</p> <p>_____</p>

13 Fanden bereits andere Abklärungen vor der ADHS-Abklärung statt?

nein

ja

Wann (Jahr)? _____

Bei wem (Arzt, Institution etc.)?

14 Wurden bereits Unterstützungsmassnahmen für das Kind oder Sie vor der Diagnose in Anspruch genommen? (Es können mehrere Antworten angekreuzt werden.)

nein

ja, und

Psychotherapie

Beratungsangebote

zwar:

Ergotherapie

ELPOS

Elternratgeber/Fachliteratur lesen

Homöopathie

Dokumentationsfilmen schauen

Psychomotorik

Schulische Heilpädagogik

Schulsozialarbeit (SSA)

Erziehungsberatung

Selbsthilfegruppe

andere und zwar: _____

15 Wurden Unterstützungsmassnahmen für das Kind oder Sie nach der Diagnose in Anspruch genommen? (Es können mehrere Antworten angekreuzt werden.)

nein

ja, und

Psychotherapie

Beratungsangebote

zwar:

Ergotherapie

ELPOS

Elternratgeber/Fachliteratur lesen

Homöopathie

Dokumentationsfilmen schauen

Psychomotorik

Schulische Heilpädagogik

Schulsozialarbeit
(SSA)

Erziehungsberatung

Selbsthilfegruppe

andere und zwar: _____

16 Werden aktuell Unterstützungsmassnahmen für das Kind oder Sie in Anspruch genommen?

(Es können mehrere Antworten angekreuzt werden.)

nein

ja, und

Psychotherapie

Beratungsangebote

zwar:

Ergotherapie

ELPOS

Elternratgeber/Fachliteratur lesen

Homöopathie

Dokumentarfilm schauen

Psychomotorik

Schulische Heilpädagogik

Schulsozialarbeit (SSA)

Erziehungsberatung

Selbsthilfegruppe

andere und zwar: _____

IV Aufklärung über das Störungsbild ADHS

Aufklärung der Mutter

17 Wer oder was hat Sie über das Störungsbild ADHS aufgeklärt?

(Es können mehrere Antworten angekreuzt werden.)

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Informationsbroschüren | <input type="checkbox"/> ELPOS | <input type="checkbox"/> Arzt / Abklärungsstelle |
| <input type="checkbox"/> Gespräche mit Betroffenen | <input type="checkbox"/> Schulsozialarbeit (SSA) | <input type="checkbox"/> Schulische Heilpädagogin |
| <input type="checkbox"/> Fachliteratur | <input type="checkbox"/> Elternratgeber | <input type="checkbox"/> Internetrecherche |
| <input type="checkbox"/> Tagungen besucht | <input type="checkbox"/> Weiterbildungen besucht | <input type="checkbox"/> Dokumentarfilm geschaut |
| <input type="checkbox"/> Psychotherapeut | <input type="checkbox"/> Psychiater | |

andere(s) und zwar:

18 Wer oder was hat Sie über das Abklärungsverfahren und die Diagnosestellung informiert?

(Es können mehrere Antworten angekreuzt werden.)

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Informationsbroschüren | <input type="checkbox"/> ELPOS | <input type="checkbox"/> Arzt / Abklärungsstelle |
| <input type="checkbox"/> Gespräche mit Betroffenen | <input type="checkbox"/> Schulsozialarbeit (SSA) | <input type="checkbox"/> Schulische Heilpädagogin |
| <input type="checkbox"/> Fachliteratur | <input type="checkbox"/> Elternratgeber | <input type="checkbox"/> Internetrecherche |
| <input type="checkbox"/> Tagungen besucht | <input type="checkbox"/> Weiterbildungen besucht | <input type="checkbox"/> Dokumentarfilm geschaut |
| <input type="checkbox"/> Psychotherapeut | <input type="checkbox"/> Psychiater | |

andere(s) und zwar: _____

19 Wer oder was hat Sie über verschiedene Massnahmen in Bezug auf ADHS informiert?

(Es können mehrere Antworten angekreuzt werden.)

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Informationsbroschüren | <input type="checkbox"/> ELPOS | <input type="checkbox"/> Arzt / Abklärungsstelle |
| <input type="checkbox"/> Gespräche mit Betroffenen | <input type="checkbox"/> Schulsozialarbeit (SSA) | <input type="checkbox"/> Schulische Heilpädagogin |
| <input type="checkbox"/> Fachliteratur | <input type="checkbox"/> Elternratgeber | <input type="checkbox"/> Internetrecherche |
| <input type="checkbox"/> Tagungen besucht | <input type="checkbox"/> Weiterbildungen besucht | <input type="checkbox"/> Dokumentarfilm geschaut |
| <input type="checkbox"/> Psychotherapeut | <input type="checkbox"/> Psychiater | <input type="checkbox"/> niemand |

andere(s) und zwar: _____

20 Wer hat Sie über Vor- und Nachteile der Medikamenteneinnahme bei Ihrem Kind informiert?

(Es können mehrere Antworten angekreuzt werden.)

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Abklärungsstelle | <input type="checkbox"/> Arzt | <input type="checkbox"/> Fachliteratur |
| <input type="checkbox"/> ELPOS | <input type="checkbox"/> Betroffene, welche Medikamente selbst einnehmen | |
| <input type="checkbox"/> Psychotherapeut | <input type="checkbox"/> Psychiater | <input type="checkbox"/> niemand |

andere Personen und zwar: _____

21 Mit was hat man Sie über Vor- und Nachteile der Medikamenteneinnahme bei Ihrem Kind informiert? (Es können mehrere Antworten angekreuzt werden.)

- | | | |
|---|--|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Gespräch | <input type="checkbox"/> Fachliteratur | <input type="checkbox"/> Broschüren |
| <input type="checkbox"/> Dokumentarfilm | | |

anderes und zwar: _____

Aufklärung des Vaters

22 Wer oder was hat Sie über das Störungsbild ADHS aufgeklärt?

(Es können mehrere Antworten angekreuzt werden.)

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Informationsbroschüren | <input type="checkbox"/> ELPOS | <input type="checkbox"/> Arzt / Abklärungsstelle |
| <input type="checkbox"/> Gespräche mit Betroffenen | <input type="checkbox"/> Schulsozialarbeit (SSA) | <input type="checkbox"/> Schulische Heilpädagogin |
| <input type="checkbox"/> Fachliteratur | <input type="checkbox"/> Elternratgeber | <input type="checkbox"/> Internetrecherche |
| <input type="checkbox"/> Tagungen besucht | <input type="checkbox"/> Weiterbildungen besucht | <input type="checkbox"/> Dokumentarfilm geschaut |
| <input type="checkbox"/> Psychotherapeut | <input type="checkbox"/> Psychiater | |

andere(s) und zwar: _____

23 Wer oder was hat Sie über das Abklärungsverfahren und die Diagnosestellung informiert?

(Es können mehrere Antworten angekreuzt werden.)

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Informationsbroschüren | <input type="checkbox"/> ELPOS | <input type="checkbox"/> Arzt / Abklärungsstelle |
| <input type="checkbox"/> Gespräche mit Betroffenen | <input type="checkbox"/> Schulsozialarbeit (SSA) | <input type="checkbox"/> Schulische Heilpädagogin |
| <input type="checkbox"/> Fachliteratur | <input type="checkbox"/> Elternratgeber | <input type="checkbox"/> Internetrecherche |
| <input type="checkbox"/> Tagungen besucht | <input type="checkbox"/> Weiterbildungen besucht | <input type="checkbox"/> Dokumentarfilm geschaut |
| <input type="checkbox"/> Psychotherapeut | <input type="checkbox"/> Psychiater | |

andere(s) und zwar: _____

24 Wer oder was hat Sie über verschiedene Massnahmen in Bezug auf ADHS informiert?

(Es können mehrere Antworten angekreuzt werden.)

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Informationsbroschüren | <input type="checkbox"/> ELPOS | <input type="checkbox"/> Arzt / Abklärungsstelle |
| <input type="checkbox"/> Gespräche mit Betroffenen | <input type="checkbox"/> Schulsozialarbeit (SSA) | <input type="checkbox"/> Schulische Heilpädagogin |
| <input type="checkbox"/> Fachliteratur | <input type="checkbox"/> Elternratgeber | <input type="checkbox"/> Internetrecherche |
| <input type="checkbox"/> Tagungen besucht | <input type="checkbox"/> Weiterbildungen besucht | <input type="checkbox"/> Dokumentarfilm geschaut |
| <input type="checkbox"/> Psychotherapeut | <input type="checkbox"/> Psychiater | <input type="checkbox"/> niemand |

andere(s) und zwar: _____

25 Wer hat Sie über Vor- und Nachteile der Medikamenteneinnahme bei Ihrem Kind informiert?

(Es können mehrere Antworten angekreuzt werden.)

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Abklärungsstelle | <input type="checkbox"/> Arzt | <input type="checkbox"/> Fachliteratur |
| <input type="checkbox"/> ELPOS | <input type="checkbox"/> Betroffene, welche Medikamente selbst einnehmen | |
| <input type="checkbox"/> Psychotherapeut | <input type="checkbox"/> Psychiater | <input type="checkbox"/> niemand |

andere Personen und zwar: _____

26 Mit was hat man Sie über Vor- und Nachteile der Medikamenteneinnahme bei Ihrem Kind informiert? (Es können mehrere Antworten angekreuzt werden.)

- | | | |
|---|--|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Gespräch | <input type="checkbox"/> Fachliteratur | <input type="checkbox"/> Broschüren |
| <input type="checkbox"/> Dokumentarfilm | | |

anderes und zwar: _____

Aufklärung des Kindes

27 Wer hat Ihr Kind über das Störungsbild ADHS aufgeklärt bzw. informiert?

(Es können mehrere Antworten angekreuzt werden.)

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Mutter | <input type="checkbox"/> Vater | <input type="checkbox"/> Arzt / Abklärungs-
stelle |
| <input type="checkbox"/> Psychotherapeut | <input type="checkbox"/> Schulsozialarbeit (SSA) | <input type="checkbox"/> Schulische Heilpäda-
gogin |
| <input type="checkbox"/> Psychiater | <input type="checkbox"/> selbst betroffene Personen | <input type="checkbox"/> ELPOS |
| <input type="checkbox"/> Kind selbst | <input type="checkbox"/> niemand | |
| <input type="checkbox"/> andere Personen und zwar: _____ | | |

28 Mit welchen Hilfsmitteln oder Gegebenheiten wurde Ihr Kind über das Störungsbild ADHS aufgeklärt? (Es können mehrere Antworten angekreuzt werden.)

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Gespräche mit Betroffenen | <input type="checkbox"/> Gespräch mit Arzt |
| <input type="checkbox"/> Gespräche mit den Eltern | <input type="checkbox"/> Gespräch mit Psychotherapeut |
| <input type="checkbox"/> Informationsbroschüren | <input type="checkbox"/> Buch angeschaut/vorgelesen/gele-
sen |
| <input type="checkbox"/> Internetrecherche | <input type="checkbox"/> Dokumentationsfilmen geschaut |
| <input type="checkbox"/> gar nicht | |
| <input type="checkbox"/> andere und zwar: _____ | |

29 Wer oder was hat Ihr Kind über die Inhalte und Vorgehensweisen der Abklärung informiert?

(Es können mehrere Antworten angekreuzt werden.)

- | | |
|---|--|
| <input type="radio"/> Gespräch mit Betroffenen | <input type="radio"/> Gespräch mit Arzt |
| <input type="radio"/> Gespräch mit den Eltern | <input type="radio"/> Gespräch mit Psychotherapeut |
| <input type="radio"/> Informationsbroschüren | <input type="radio"/> Buch angeschaut/vorgelesen/gelesen |
| <input type="radio"/> Internetrecherche | <input type="radio"/> Dokumentationsfilmen geschaut |
| <input type="radio"/> gar nicht | |
| <input type="radio"/> andere(s) und zwar: _____ | |

30 Wer oder was hat ihr Kind über mögliche Massnahmen informiert?

(Es können mehrere Antworten angekreuzt werden.)

- | | |
|---|--|
| <input type="radio"/> Gespräch mit Betroffenen | <input type="radio"/> Gespräch mit Arzt |
| <input type="radio"/> Gespräch mit den Eltern | <input type="radio"/> Gespräch mit Psychotherapeut |
| <input type="radio"/> Informationsbroschüren | <input type="radio"/> Buch angeschaut/vorgelesen/gelesen |
| <input type="radio"/> Internetrecherche | <input type="radio"/> Dokumentationsfilmen geschaut |
| <input type="radio"/> gar nicht | |
| <input type="radio"/> andere(s) und zwar: _____ | |

31 Wer hat Ihr Kind über Vor- und Nachteile der Medikamenteneinnahme informiert?

(Es können mehrere Antworten angekreuzt werden.)

- | | | |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| <input type="radio"/> Mutter | <input type="radio"/> Vater | <input type="radio"/> ELPOS |
| <input type="radio"/> Abklärungsstelle | <input type="radio"/> Arzt | <input type="radio"/> Bücher |
| <input type="radio"/> Psychotherapeut | <input type="radio"/> Psychiater | <input type="radio"/> niemand |
| <input type="radio"/> Betroffene, welche Medikamente selbst einnehmen | | |
| <input type="radio"/> andere Personen und zwar: _____ | | |

32 Mit was wurde Ihr Kind über Vor- und Nachteile der Medikamenteneinnahme aufgeklärt/informiert? (Es können mehrere Antworten angekreuzt werden.)

Gespräche

Bücher

Broschüren

Dokumentarfilm

gar nicht

anderes und zwar:

V Weiteres

33 Gibt es Berichte, welche über die Abklärung und entsprechende Erkenntnisse und Diagnose(n) Auskunft geben?

nein

ja

34 Wenn ja: Stellen Sie diesen der Studierenden für ihre Masterarbeit in Form einer Kopie zur Verfügung? (Wird nicht in der Masterarbeit aufgeführt, sondern als Quelle für detailliertere Informationen zur Diagnose und zum Abklärungsverfahren genutzt.)

nein

ja

Was möchten Sie mir bereits vor dem Interview noch mitteilen?

Ort / Datum:

Unterschrift der Mutter:

Unterschrift des Kindes:

Unterschrift des Vaters:

G Kategorienbildung und Definitionen für die Auswertung der Interviews

Kategorie	Beschreibung (was gehört in diese Kategorie)	Unterkategorien
Symptomatik	<ul style="list-style-type: none"> • Welche Auffälligkeiten zeigen sich im Alltag (Schule, Zuhause, Freizeit) 	<ul style="list-style-type: none"> • Herausforderungen • Positive Aspekte
Anfangsverdacht	<ul style="list-style-type: none"> • Äusserungen über das Wahrnehmen des Anfangsverdachts • Wer hat diesen geäussert oder wer hatte den Verdacht, es könnte ADHS sein • Wie gingen die Eltern damit um. 	<ul style="list-style-type: none"> • Erstpersion der Verdachtsäusserung • Umgang der Eltern mit Verdacht • Auffälligkeiten
Abklärung	<ul style="list-style-type: none"> • Prozess von der Anmeldung bis zur Diagnosestellung, Empfindungen dazu • Transparenz von Abläufen und Vorgehen • Wie wurde die Auswahl der Abklärungsstelle getroffen 	<ul style="list-style-type: none"> • Initiator • Verlauf
Diagnosestellung	<ul style="list-style-type: none"> • Was bewirkte der Erhalt der Diagnose • Unsicherheiten in Zusammenhang mit der Diagnose • Was hat sich anschliessend geändert 	<ul style="list-style-type: none"> • Empfinden • Auswirkungen/Folgen
Psychoedukation	<ul style="list-style-type: none"> • Mit welchen Hilfsmitteln fand diese statt • Wer gab Materialien zur Psychoedukation • Welche Hilfsmittel waren hilfreich, welche schwierig oder nicht optimal 	<ul style="list-style-type: none"> • Mutter • Vater • Kind • Herausforderungen • Hilfreiches
Massnahmen & Medikation	<ul style="list-style-type: none"> • Was wurde empfohlen • Was löste die Einnahme der Medikamente bei Eltern und Kind aus • Vor- und Nachteile der Medikation • Veränderungen durch Medikation in unterschiedlichen Settings (Familie, Schule, Umfeld) • Umgang mit Medikation 	<ul style="list-style-type: none"> • Bedenken • Vorteile • Nachteile
Schulische Aspekte	<ul style="list-style-type: none"> • Was haben die Eltern und das Kind von schulischer Seite her wahrgenommen • Was wurde positiv/negativ erlebt • Wünsche der Eltern an das Schulsystem • Welche Auswirkungen der Medikation werden im schulischen Umfeld wahrgenommen 	<ul style="list-style-type: none"> • Positives • Negatives
Weiteres	<ul style="list-style-type: none"> • Restkategorie • Bspw. Reaktionen des Umfeldes auf Diagnose, Medikation, Verhalten des Umfeldes vor/während/nach Diagnosestellung • Wünsche der Familie («Erfinderfrage») • Etc. 	

H Ergebnisse: Gemeinsamkeiten und Unterschiede

Nachfolgend ist eine tabellarische Aufstellung dargestellt, welche die aus den Befragungen gewonnenen Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den verschiedenen Bereichen aus Kapitel 7 verallgemeinert aufgezeigt.

Tabelle 8: Gemeinsamkeiten und Unterschiede der drei Familien

	Gemeinsamkeiten	Unterschiede
Allgemeines	<ul style="list-style-type: none"> ländliches Wohnen vierköpfige Familie erstes Kind mit ca. 30 Jahren Berufstätigkeit beider Elternteile zusätzliches Schuljahr in den ersten vier Schuljahren motorische Auffälligkeiten 	<ul style="list-style-type: none"> kognitives Potenzial Vorliegen weiterer AD(H)S-Fälle in der Familie Zeitpunkt der ersten Tabletteneinnahme Dauer der Medikamenteneinnahme
Anfangsverdacht	<ul style="list-style-type: none"> Abklärung erst nach Verdachtsäusserung aussenstehender Personen veranlasst spätestens im Kindergarten erste Auffälligkeiten wahrgenommen Mütter nehmen vor entsprechenden Äusserungen von Drittpersonen Auffälligkeiten wahr in der kindlichen Entwicklung wahr wenig über ADHS zu diesem Zeitpunkt bei den Eltern bekannt 	<ul style="list-style-type: none"> Reaktionen auf die Verdachtsäusserungen wahrgenommene Symptome zur Abklärung anmeldende Person vorliegende Meinung, wie ADHS entsteht oder was es ist bei den Eltern Art und Weise, wie Verdacht von Drittpersonen geäussert wird
Abklärungsprozess	<ul style="list-style-type: none"> Mütter sind hauptverantwortlich in dieser Phase und managen Termine Mütter zeigen Verständnis, dass Väter aus beruflicher Sicht nicht aktiver in Prozess involviert sind Zufriedenheit mit Abklärungsstellen Informationen zu Abklärungsprozessen erhalten Kinder erleben Abklärung als nicht belastend 	<ul style="list-style-type: none"> Zeitdauer der Abklärungsphase Belastungen innerhalb dieser Phase Klarheit über Diagnose Auftretende Unsicherheiten
Diagnosestellung	<ul style="list-style-type: none"> mehr Geduld und Verständnis nach der Diagnose Väter wollen wissen, was die Diagnose bedeutet und wie es weitergeht Diagnose wird in einem Gespräch mitgeteilt 	<ul style="list-style-type: none"> wahrgenommene Veränderungen nach der Diagnose Konsequenzen im schulischen Umfeld kindliche Akzeptanz der Diagnose elterliche Reaktionen auf Diagnose
Massnahmen und Medikation	<ul style="list-style-type: none"> mehrere Präparate ausprobiert, bis das angemessenste gefunden wurde Nebenwirkung: Appetitlosigkeit positive Veränderungen in der Schule Bedenken bzgl. Langzeitauswirkungen des Medikamentes beim Kind verschiedene Therapien vor der Medikation 	<ul style="list-style-type: none"> Massnahmen nach der Diagnose unterschiedlich differenzierte Wahrnehmung positiver Effekte der Medikamente Tabletteneinnahme unterschiedlich belastend für die Kinder Einbezug der Jungen bezüglich medikamentöser Behandlung

	<ul style="list-style-type: none"> • ärztlich abgesprochene, nicht durchgehende Medikamenteneinnahme • Mühe, ihrem Kind regelmässig Medikamente zu verabreichen • Knaben bemerken bessere Konzentration bei Medikamenteneinnahme 	<ul style="list-style-type: none"> • elterliche Beweggründe für Medikamente • Begründungen einer nicht durchgehenden medikamentösen Behandlung
Psychoedukation	<ul style="list-style-type: none"> • kindliche Aufklärung vorwiegend über das Gespräch • Eltern suchen selbst nach Informationsquellen • Schule wird über Diagnose informiert • kindgerechtes Material zur Aufklärung in jüngeren Jahren nicht auffindbar • wenig oder unzureichendes Wissen über ADHS zum Zeitpunkt der Verdachtsäusserung von Aussenstehenden • Informationen werden hauptsächlich aus dem nicht schulischen Umfeld gewonnen 	<ul style="list-style-type: none"> • Zeitpunkt der Wissensaneignung seitens der Eltern • genutzte Aufklärungsquellen • kindliche Erinnerungen an diese Phase • wie haben Kinder Wissen über ADHS gewonnen
Rolle des Vaters	<ul style="list-style-type: none"> • punktuelle Beteiligung innerhalb der beschriebenen Phasen, ggf. in Vollzeitarbeit der Väter begründet • Mütter zeigen Verständnis für punktuelle Beteiligung • Väter geben Müttern in irgendeiner Form Entlastung 	<ul style="list-style-type: none"> • Form der Entlastung für Mütter • (an)erkennen der ADHS-Problematik
Schulische Aspekte	<ul style="list-style-type: none"> • grosse Belastung bei vorwiegend negativen Rückmeldungen • positive Erfahrungen im schulischen Umfeld gemacht • Empathie, kindzentrierte Massnahmen, positive Rückmeldungen, Austausch mit LP werden geschätzt • Vorbehalte und ablehnende Haltung gegenüber einer Sonderschule • Druck der Gesellschaft wie auch der Schule auf das Kind vorhanden • aktuelle schulische Strukturen entsprechen nicht den Bedürfnissen eines ADHS betroffenen Kindes 	<ul style="list-style-type: none"> • kindliches Belastungsempfinden in Bezug auf die Schule • unterschiedliche Aktivierung von zusätzlichen Ressourcen im schulischen Umfeld